

COGNITIO
INTERNATIONAL SCIENTIFIC ORGANIZATION

Международная исследовательская организация "Cognitio" с огромной радостью и гордостью представляет вам, дорогие читатели, сборник статей по итогам V МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "Актуальные проблемы науки XXI века". В конференции приняли участие представители стран СНГ, Европы и Азии. Конференция дала возможность, обменяться опытом решения актуальных проблем современного образования, актуализировала основные направления развития науки.

V МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**"Актуальные проблемы
науки XXI века"**

**СБОРНИК
СТАТЕЙ**

2 Часть

CiteFactor
Academic Scientific Journals

Scientific Indexing Services

ISSUU

calameo
publish, share, browse

zenodo

Academic
Resource
Index
ResearchBib

in SlideShare

г. Москва

15/12/2015

**МЕЖДУНАРОДНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«COGNITIO»**

**V МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА»
(15.12.2015г.)
2 часть**

г. Москва 2015г.

© Международная исследовательская организация "Cognitio"

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 3684-8976

Сборник статей международной исследовательской организации "Cognitio" по материалам V международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы науки XXI века» 2 часть, г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Международная исследовательская организация "Cognitio", 2015. – 148с.
ISSN: 3684-8976

Тираж – 300 экз.

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 3684-8976

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Международная исследовательская организация "Cognitio"
Электронная почта: public@mio-cognitio.com
Официальный сайт: www.mio-cognitio.com
Администратор конференции - Афанасьева Людмила Ивановна

Содержание

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Комаров Б.Н. К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГИИ ИСПАРЕНИЯ ОКЕАНСКОЙ ВОДЫ	5
---	---

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Боровая Е.И. ИНТЕГРАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН.....	8
Буданова Е.А. ПОЛИЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ: СУЩНОСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, УРОВНИ РАЗВИТИЯ	12
Гурленов В.М. РОЛЬ ПОНЯТИЯ «ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ» В ОБЪЯСНЕНИИ ПРОЦЕССОВ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ	18
Комарова В.Н. ДОБРОВОЛЬЦЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	22
Лебедева Л.Н., Зимина Е.В. ОБУЧЕНИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ ВОЕННОГО ХАРАКТЕРА КУРСАНТОВ ВОЕННО-МОРСКИХ ВУЗОВ	26
Мазкова И.Г., Шелухина Т.И. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ.....	30
Маслова О.А. КОМАНДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ	34
Мухаммад Халид И. А., УЧЁТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ	39
Позднякова А.И. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ АКАДЕМИЧЕСКИХ БАКАЛАВРОВ: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	44
Реброва Н.В. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА	48
Рондырев-Ильинский В.Б., Мичиняну П.А. О ФОРМИРОВАНИИ У ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.....	51
Рысбекова С.Т. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КАЗАХСТАНА.....	53
Салин А.А., Фетисова Н.В. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.....	58
Сидорова А.Е. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: КАК МЫСЛИТЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ .	62
Станищевская Л.С. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ.....	66
Honkulov U.H. STATISTICAL ANALYZING OF EFFICIENCY AND METHODOLOGICAL FEATURES OF TEACHING STOCHASTIC ELEMENTS BASED ON ELECTRONIC TEACHING MANUALS	71

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Акоста А. О ВЛИЯНИИ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО БРАКА НА ЭТНОКУЛЬТУРНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ РЕБЕНКА ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	75
Афанасьев П.Н. ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ В СЕМЬЕ С ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ	79
Бутузова. О.А., Зайцев А.С. КОНФЛИКТОГЕННАЯ ПОЗИЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ГРУППЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ-АУТСАЙДЕРОВ	82
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Алексеев А.В., Синкин Д.В., Самохин А.В., Должко Д.М. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ НА СЛУЖБЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	87
Сластён Е.С., Бойков А.В. ПРИМЕНЕНИЕ GPU ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ.....	90
Гаврилюк Е.А., Манохин П.Е. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ УСТРОЙСТВА ПРИУСТЬЕВОЙ ПЛОЩАДКИ С КЕССОНАМИ И С МАЛОГАБАРИТНОЙ АРМАТУРОЙ ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ	94
Гераскевич А.А. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПОДВОДА СОЖ И ВОЗДУХА К ВРАЩАЮЩЕМУСЯ ИНСТРУМЕНТУ	99
Кортиев Л.И., Кортиев А.Л., Дряев М.М. КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАВИНОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ГОРНЫХ ДОРОГАХ.	101
Баландин Л.Н., Елашева О.М. УТИЛИЗАЦИЯ НЕФТЕШЛАМОВ НА ПРОМЫСЛАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА	107
Залялова Г.М., Хамидуллин Т.Л. МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ.....	111
Кадыров Т.Э. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ	114
Гурьев А.П., Козлов Д.В., Ханов Н.В., Козлов К.Д. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ШЕРОХОВАТОСТИ МАТЕРИАЛА ЭНКАМАТ А20 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОДЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	117
Синицын Н.Н., Куценко В.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ КУСКА УГЛЯ СФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ	123
Огнев И.И. ОБОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ТРАНСПОРТЕРНОГО ПОДБОРЩИКА ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА С ВАЛКОМ ХЛЕБНОЙ МАССЫ	127
Полетаев В.Ю. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВЫПОЛНЕННЫХ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ СВАРКОЙ (ОБЗОР).....	131
Бровко В.В., Третьяков Е.С. ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА ТРУБ МАЛОГО ДИАМЕТРА	139
Турмович О.А., Анфилофьев Н.С., Дятлова М.С. ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА, ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ И БЕТОНА	141
Дамбадаржаагийн Хөхөө, Чойжамцын Оюунжаргал, Бямбасүрэнгийн Буянжаргал ТВОРОЖНЫЕ ПРОДУКТЫ И СПОСОБНОСТЬ ЖЕВАНИЯ ЗУБОВ	146
Чурикова Е.В., Быковская Л.В. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.....	150

К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГИИ ИСПАРЕНИЯ ОКЕАНСКОЙ ВОДЫ

Комаров Б.Н.
Пенсионер

ABOUT EVAPORATION ENERGY OF OCEAN WATER

Boris Komarov
Pensioner

Аннотация

Предложен, для обсуждения, двухстадийный механизм парообразования при испарении. Предложено учитывать энергию, необходимую для преодоления потенциального барьера, величина которого характеризуется коэффициентом поверхностного натяжения морской воды. Разработаны экспериментальные методы определения этого коэффициента.

Ключевые слова: Парообразование при кипении и при испарении, работа послойного испарения, коэффициент поверхностного натяжения жидкостей.

Annotation

Proposals for discussion, a two-stage mechanism of evaporation during evaporation. Had suggested including the energy needed to overcome the potential barrier the value of which is characterized by the surface tension of seawater. Developed experimental methods for the determination of this coefficient.

Keywords: vaporization at boiling and evaporation, the work layer by layer evaporation, the surface tension of liquids.

Проблема климата, с точки зрения науки, заключается в отсутствии удовлетворительной теории. Например, уравнение теплового баланса [1] для системы «атмосфера – океан», физически некорректно. В нем энергия испарения вычисляется по формуле LE (1), где L - масса испарившейся воды, а E - скрытая теплота парообразования (при кипении).

Обсуждая этот вопрос, необходимо прежде всего учесть, что парообразование при испарении отличается от парообразования при кипении. Первое осуществляется только с поверхности жидкости и имеет место при любой реальной температуре (т.е. в диапазоне от -1 до $+350$ C), второе происходит при постоянной температуре (для воды ~ 1000 C) и во всем объеме жидкости. С объемом осадков на водную поверхность морей и океанов - существенная неопределенность, хотя и считается, что они могут быть оценены теоретически по полуэмпирическим уравнениям (Будыго, Дальтона и др.) [1], связывающих скорость испарения молекул водяного пара с температурой воды и воздуха, давлением, влажностью и скоростью ветра над поверхностью воды. Таким образом, формула LE в уравнении теплового баланса не позволяет произвести даже приблизительную оценку энергии испарения.

Целью данного сообщения является предложение обсудить возможный вариант частичного решения проблемы с энергией испарения океанской воды.

Энергия, необходимая для испарения молекулы или (мономолекулярного поверхностного слоя), берется из внутренней энергии всего лишь нескольких (не больше 3) следующих за ним слоев океанской воды. Это – теоретически. Практически (из-за неизбежного перемешивания) этот слой утолщается до нескольких сантиметров,

имеющих одинаковую температуру, и, следовательно, именно внутренняя энергия этого слоя в основном отвечает за интенсивность испарения.

Согласно закону сохранения и превращения энергии, энергия испарения молекулы может быть представлена очевидной формулой:

$$W = A_{\text{вых}} + 0.5mv^2 \quad (2)$$

Здесь W - энергия, отобранная у тонкого поверхностного слоя при испарении молекулы водяного пара, $A_{\text{вых}}$ - работа выхода молекулы водяного пара из жидкокапельной фазы в фазу газовую, $K=0.5mv^2$ - кинетическая энергия вылетевшей молекулы.

Работа выхода ($A_{\text{вы}}$) молекулы водяного пара зависит от высоты потенциального барьера, который, в первом приближении, прямо пропорционален коэффициенту поверхностного натяжения океанской воды и который, в свою очередь, зависит от температуры этого тонкого поверхностного слоя.

Кинетическая энергия ($K=0.5mv^2$) вылетевшей молекулы зависит от температуры тонкого поверхностного слоя жидкости.

Если представить процесс испарения не как удаление одиночных поверхностных молекул, а как процесс последовательного отрыва поверхностного монослоя от основной массы жидкости [2], то на первом этапе испарения образуются две новые поверхности. Энергия, необходимая для отрыва одного монослоя [3] от поверхности, вычисляется по формуле:

$$A_{\text{вых}} \approx 2\sigma_{21}S \quad (3)$$

Здесь σ_{21} - коэффициент поверхностного натяжения океанской воды, $S = \pi r^2$ - площадь испарения, где n - число молекул на 1 м^2 монослоя, а r - средний радиус молекулы водяного пара.

В этой модели на втором этапе испарения будет иметь место процесс разрушения оторвавшегося монослоя на отдельные молекулы. Часть молекул (наименее энергичных) неизбежно вернется назад, а оставшаяся часть попадет в атмосферу в виде молекул водяного пара. Именно эти молекулы учитываются в полуэмпирических формулах Будыго, Дальтона и др. Таким образом, вместо физически некорректной формулы LE предлагается формула в виде:

$$W = W_1 + W_2 \quad (4)$$

Здесь $W_1 = A_{\text{вых}} \approx 2\sigma_{21} S$ - энергия на «отрыв» одного монослоя, W_2 - энергия на разрушение (расширение) той части монослоя, молекулы которой переходят в атмосферу. Оценка W_2 , как было отмечено выше, может производиться по различным полуэмпирическим уравнениям.

Итак, для оценки вклада W_1 необходимо знать величину коэффициента поверхностного натяжения σ_{21} и его зависимость от температуры и солености.

Физический смысл σ_{21} - это энергия 1 м^2 поверхности жидкости на ее границе с газом [4]. Строгий теоретический расчет коэффициента поверхностного натяжения воды σ_{21} пока невозможен из-за отсутствия надежно установленной теории строения воды [5]. Возможны лишь его приблизительные теоретические оценки [3]:

1. По сжимаемости и объемному расширению: $\sigma_{21} \approx \alpha T d / 2\beta$, где α, β - коэффициент объемного расширения и сжимаемость воды, а T и d - температура и среднее расстояние между молекулами. Для пресной воды $\sigma_{21} \sim 0.018 \text{ дж/м}^2$ ($T=300^\circ\text{К}$)

2. По удельной теплоте плавления льда (λ): $\sigma_{21} \approx 0.5\rho\lambda d$. Для пресной воды $\sigma_{21} \sim 0.049 \text{ дж/м}^2$.

Такой значительный «разброс» (от 0.018 до 0.049) в теоретических оценках делает очевидным необходимость экспериментального определения σ_{21} .

Имеется около 10 различных методов экспериментального определения σ_{21} жидкостей. Не смотря на это, в академическом справочнике «Физические величины» [6] данные по σ_{21} для океанской воды отсутствуют. В нем есть только значение

коэффициента поверхностного натяжения пресной воды. Он был определен капиллярным методом [7] и равен ~ 0.0735 дж/м², т.е. в разы больше приведенных выше теоретических оценок.

Примечание. В справочнике есть важное замечание: «Необходимо подчеркнуть, что поверхностное натяжение большинства веществ очень чувствительно к наличию примесей в самой фазе и граничной фазе. Поэтому измерения разных авторов даже **одним методом одних и тех же веществ** обычно дают **неодинаковые значения**».

Таким образом, официально признается фактическое отсутствие также надежного экспериментального метода определения σ_{21} . Вероятно, это является одной из причин отсутствия в справочнике данных по этой важнейшей характеристике океанской воды, от которой зависит ее испаряемость и конденсация.

Предложенные в [8,9,10,11,12] экспериментальные способы позволяют определять коэффициент поверхностного натяжения океанской воды, его зависимость от температуры и солености, что делает возможным оценить вклад $W_1 \approx 2\sigma_{21}S$ в энергию испарения.

Пример. Работа, необходимая для отрыва одного монослоя пресной воды с 1м² поверхности, равна $W_1 \approx 0.07$ дж. Если диаметр молекулы воды $\sim 3 \cdot 10^{-10}$ м (толщина монослоя), то в слое воды толщиной 1мм содержится $\sim 3.33 \cdot 10^6$ монослоев и, следовательно, для отрыва 1мм воды с 1м² (это ≈ 1 кг воды) требуется ~ 233 кдж энергии. Но это только «для отрыва», т.е. абсолютно необходимый минимум. А еще требуется энергия на «разрушение» этих монослоев на отдельные молекулы и их удаление в атмосферу. Как отмечалось выше, эта энергия оценивается по полуэмпирическим зависимостям.

В любом случае достоверное знание коэффициента поверхностного натяжения океанской воды не менее полезно для анализа результатов взаимодействия океана с атмосферой, чем температура океанской воды. Предложенные способы определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей позволяют это сделать.

Список литературы

1. Безруков Ю.Ф., Океанология, Симферополь, 2006г.
2. Хайдаров Г.Г., О связи поверхностного натяжения с теплотой парообразования, ЖФХ, №10, стр.2528-2530, 1983г.
3. Поройков И.В.. Краткий курс лекций по физике. М, Изд-во «Высшая школа», 1965г.
4. Кикоин А.К., Кикоин И.К.. Молекулярная физика. М, Наука, 1976г.
5. Михайлов И.Г., Соловьев В.А., Основы молекулярной акустики, М, Изд-во «Наука», 1964г, стр.104-111.
6. "Физические величины". Справочник, М, Энергоатомиздат, 1991г, 330-337.
7. О.О. Петрушевский «Курс наблюдательной физики», СПб, 1870г, стр.334.
8. Комаров Б.Н, К вопросу о методах измерения поверхностного натяжения жидкостей, РАН УНЦ, Труды института механики, вып. 5, стр.143-145. 2007 г.
9. Комаров Б.Н., Михайленко В.Г., Способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей методом прямого взвешивания, Патент №2154265, 2000г.
10. Комаров Б.Н., Комарова В.Н., Способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей капиллярным методом, Патент № 2547003, 2015г.
11. Комаров Б.Н., Комарова В.Н., Способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей методом растекания, Патент №2545333, 2015г.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Боровая Е.И.

*Приокский государственный университет, г. Орёл,
ст. преп. кафедры «Русский язык как иностранный»*

THE INTEGRATION IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE DURING THE PRE-UNIVERSITY TRAINING OF FOREIGN CITIZENS

Borovaja Elena Igorevna

*Priocskiy State University, Orel,
Senior lecturer «Russian as a foreign language»*

Аннотация

В статье рассматривается проблема интегрированного обучения иностранных граждан русскому языку как иностранному и другим общеобразовательным дисциплинам на этапе довузовской подготовки. Интеграция в обучении должна присутствовать на всем периоде обучения иностранных граждан в российских вузах.

Abstract

This article is about the problem of integrated teaching Russian as a foreign language and other subjects to foreign citizens at the stage of pre-university training. Every integration of learning to be present during the whole period of training of foreign citizens in Russian universities.

Ключевые слова: интеграция, интегрированное обучение, иностранные граждане, межпредметные связи.

Keyword: the integration, the integrated education, foreign citizens, interdisciplinary communications.

На современном этапе развития российского общества основным его требованием, предъявляемым к воспитанию и обучению профессиональных кадров, является формирование новой коммуникативно-развитой личности, которая могла бы четко и грамотно строить свои высказывания и выражать свои мысли. Данное требование предъявляется и к иностранным гражданам, желающим учиться и работать в России, поэтому речевой аспект обучения русскому языку как иностранному становится первостепенным для современного образования.

Согласно Приказу Минобрнауки России от 03.10.2014 № 1304 «Об утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2014 № 34732) обучение иностранных граждан на этапе довузовского образования должно быть направлено на подготовку иностранцев к поступлению в российские вузы наравне с российскими абитуриентами. Исходя из этого, обучение русскому языку как иностранному на подготовительных факультетах часто носит интегрированный характер на всех уровнях подготовки иностранных граждан.

Существует противоречие между необходимостью осуществления интегрированного обучения русскому языку как иностранному и отсутствием адекватных обучающих технологий: что доказывает актуальность темы исследования.

Указанное противоречие определяет **проблему исследования**, которая заключается в нахождении условий интегрированного обучения русскому языку как иностранному и другим дисциплинам на этапе довузовской подготовки иностранных граждан.

Исследование проблемы интегрированного обучения русскому языку и другим дисциплинам имеет как теоретическую, так и практическую направленность. **Теоретическая значимость** определяется тем, что идея интеграции конкретизируется и применяется к разработке методических ориентиров при обучении русскому языку как иностранному и другим общеобразовательным предметам.

Практический факт реализации данного вида обучения выходит на первый план, так как формирование знаний, умений и навыков по русскому языку как иностранному происходит непосредственно на практике. Согласно этому, **практическая значимость** определяется тем, что необходимо разработать варианты интегрированных программ по обучению русскому языку как иностранному и другим общеобразовательным предметам для слушателей подготовительных факультетов.

Идея интегрированного обучения рассматривалась педагогами уже давно. Так, первыми об обобщении знаний и их взаимодействии писали А.Я. Коменский и К.Д. Ушинский. Идее интегрированного обучения в то время не придавали большого значения, а система образования пошла по пути дифференциации.

Дисциплина «Русский язык как иностранный» носит познавательно-практическую направленность, что предусматривает изучение языка как особой области действительности и требует формирования различных видов компетенций у иностранных слушателей.

Для более глубокого усвоения слушателями содержания русского языка как иностранного и подготовки их к поступлению в вуз, преподаватель должен найти наиболее продуктивную форму организации учебного процесса. Одной из таких форм является интегрированное обучение.

Интеграция учебных предметов – новация, получившая в последние годы широкое распространение. Это объясняется тем, что интегративный подход в обучении исторически и социально обусловлен, это специфическая форма конкретизации системности, комплексности, целостности на современном этапе развития науки и практики. Следует подчеркнуть, что под интегрированным обучением понимается не просто перенесение знаний из одного предмета в другой, а процесс создания новых дидактических эквивалентов, отражающих тенденции интеграции современной науки.

У процесса интеграции в обучении можно выделить несколько сторон: интеграция как цель обучения (интегрированное обучение должно сформировать целостное представление о мире); как средство обучения (такое обучение позволит найти общую основу сближения дисциплинарных знаний); как средство развития обучаемых.

Следует более подробно остановиться на самом определении понятия *интеграция*. В «Словаре современного русского литературного языка» находим одно из значений слова *интеграция*: «Объединение в целое каких-либо частей» [4, с. 386]. Развернуто объясняется данный термин в «Философском энциклопедическом словаре», где он дополнен конкретными признаками: «Интеграция – это сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов. Эти процессы могут иметь место как в уже сложившейся системе (в этом случае они ведут к повышению уровня ее целостности и организованности), так и при возникновении новой системы из ранее несвязанных элементов» [5, с. 210].

Очевидно в дальнейшем, при определении термина «интеграция» в педагогике следует учесть наличие определенных условий относительно качественной характеристики объединяемых элементов и возможности их естественного подчинения

единой цели и функции. Анализ взаимодополняющих друг друга определений понятия «интеграция» в философской литературе позволяет выделить отправные моменты, его характеризующие:

- 1) установление связей между ранее разобщенными элементами;
- 2) появление у этих связей характера взаимозависимостей;
- 3) наличие определенных условий, оснований для объединения элементов;
- 4) формирование в результате такого объединения системы, обладающей свойствами целостности, единства, совокупности;
- 5) появление у этой системы и самих интегрируемых элементов качественно новых, не присущих им ранее аспектов или «интегративных» свойств, т.е. свойств, возникающих непосредственно в процессе интеграции;
- 6) постоянное движение и развитие сформировавшейся системы, по мере чего возрастает интенсивность взаимодействия ее элементов.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что интеграция или интегрирование представляет собой объединение нескольких предметов в одно целое, а интегрированное обучение является особым видом организации учебной деятельности, при которой происходит объединение двух и более учебных предметов на уровне цели и содержания. По словам Н.А. Бредневой: «Междисциплинарную интеграцию относят к педагогическому условию, которое, во-первых, изменяет содержание образования, делает его более насыщенным и целостным, во-вторых, предполагает внедрение в учебный процесс современных информационных технологий, в-третьих, активизирует познавательную деятельность обучающихся, формирует интегрированное профессиональное мышление» [3, с. 306].

В процессе обучения не следует отождествлять понятия интегрированное обучение и межпредметные связи. М. Т. Баранов в своей статье «Межпредметные связи русского языка в учебном процессе» дает следующее определение: «Межпредметные связи – это целевые и содержательные совпадения, объективно существующие между учебными дисциплинами» [2, с. 9]. В свою очередь, интегрированное обучение представляет собой межпредметную связь на более глубоком и сложном уровне, на уровне целой системы.

Интегрированные занятия при изучении русского языка как иностранного решают ряд практических задач: они помогают понять язык не только как систему, но и как культурное наследие, повышают интерес к предмету в целом, расширяют кругозор студентов, помогают углубить знания о разных языковых уровнях, научиться видеть общее и частное в разных научных дисциплинах.

В педагогической практике существует две классификации межпредметных связей русского языка с другими дисциплинами. Эти классификации были сформулированы Н.Н. Ушаковым и М.Т. Барановым.

Остановимся более подробно на двух основных типах межпредметной связи, выделенных М.Т. Барановым, так как они наиболее тесно связаны с интегрированным обучением русскому языку как иностранному и находят яркое выражение в его преподавании.

Учёный отмечает наличие объектной (по объему изучения языка и формирования сходных умений и навыков) и содержательной связи (по характеру межпредметного материала, общего для контактирующих учебных предметов) [2, 18-24]. В обоих типах он выделяет виды.

В объектный тип входит полная и частичная связь. М.Т. Баранов отмечает, что полная связь характерна для русского языка и иностранного, а частичная – для русского языка и литературы, истории, географии и т.п.

Содержательный тип включает в себя:

1) понятийно-терминологический (наличие в предметах общей терминологической и понятийной базы, например, в языке: звук, буква, текст, стиль, а в литературе: те же понятия и звукопись, рифма, антитеза и т.п.);

2) коммуникативно-речевой (общее на уровне языковой нормы и речи);

3) учебно-дидактический («неконтекстная» связь – использование отдельных слов, «контекстная» – использование целых текстов).

При интегрированном обучении связь русского языка как иностранного с другой дисциплиной проходит и на содержательном и на объектном уровне. Поэтому выделяют внутриспредметную и межпредметную интеграцию.

Довузовское обучение требует подготовки иностранных слушателей по разным дисциплинам, но основной для них является русский язык как иностранный. На подготовительном отделении интеграция русского языка как иностранного может осуществляться с литературой, физикой, химией, историей, обществознанием, географией, экономикой и т.д., в зависимости от профиля будущей специальности, который выбирает иностранный слушатель.

Так, основой интеграции русского языка как иностранного и литературы является возможность изучить языковые явления через литературные тексты. Например, при анализе текста слушатели смогут увидеть употребление различных языковых средств в зависимости от стиля текста и как эти средства передают мысль того или иного автора.

При интеграции русского языка как иностранного и дисциплин технической и естественнонаучной направленности у преподавателя появляется возможность сформировать у слушателей не только языковую и коммуникативную компетенцию, но и профессиональную компетенцию, что особенно важно для будущего специалиста. На этапе профессионального и довузовского обучения «задачей ... преподавателей является разработка междисциплинарного подхода к обучению, направленного на преодоление фрагментарности знаний и недостаточной взаимосвязи учебных дисциплин в ходе профессиональной подготовки в вузе» [3, с. 306].

Интегрированное обучение русскому языку как иностранному и другим дисциплинам требует от иностранных слушателей в первую очередь творческого подхода, а также умения переносить полученные знания в новую ситуацию, находить оригинальный способ решения проблемы. Поэтому «деятельность преподавателя должна быть направлена, прежде всего, на создание условий для сознательного выбора студентом образовательных траекторий (индивидуального выбора учебных дисциплин и очередности их изучения); на уточнение целей, которые ставит перед собой студент; на помощь студенту в планировании своей деятельности...» [1, с. 138-139]. Подобные занятия помогут обучающимся развить умение творческой деятельности, развить свой художественный вкус, аналитическое мышление, проследить логические междисциплинарные связи, сформировать основные виды компетенций.

Интегрированное обучение русскому языку как иностранному на этапе довузовской подготовки иностранных граждан – это не просто использование элементов и научных аспектов одной дисциплины при изучении другой, а органичное слияние этих предметов в полном объеме. Происходит не только наложение обучающих программ», но и их взаимопроникновение. Таким образом, предметы, взаимодействуя и дополняя друг друга, создают более сложную систему организации учебного процесса.

Список использованной литературы

1. Ахметова, Д. Преподаватель вуза и инновационные технологии / Д. Ахметова, Л. Гурье // Высшее образование в России. – 2001, №4. – с. 138 – 144.

2. Баранов, М.Т. Межпредметные связи русского языка в учебном процессе / М.Т. Баранов // Русский язык в школе. – 1979. №4. – с. 18 – 24.

3. Маматов, А.В. Междисциплинарная подготовка в вузе по направлению «Нанобиотехнология» / А.В. Маматов, М.И. Ситникова, С.И. Тарасова, Д.В. Коновалов. – Научные ведомости. – 2010, № 2 (97). – Вып. 15. – с. 305 – 310.

4. Словарь современного литературного языка. В 17 томах. Т. 5. – М., Л.: Изд.-во Академии Наук СССР, 1956. – 1918 с.

5. Философский энциклопедический словарь / под ред. Л. Ф. Ильичёва и др. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983.

ПОЛИЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ: СУЩНОСТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, УРОВНИ РАЗВИТИЯ

Буданова Е.А.

*ФГБОУ ВПО «Ярославский
государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»,
Ярославль*

MULTILINGUAL STUDENT IDENTITY IN THE CONTEXT OF COGNITIVE PSYCHOLINGUISTICS: NATURE, CHARACTERISTICS, LEVELS OF DEVELOPMENT

E.A.Budanova

*Yaroslavl State Pedagogical University
named after K.D. Ushinsky
Yaroslavl*

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования билингвальной личности студентов филологических специальностей в процессе обучения иноязычному общению. Языковое и когнитивное сознание являются неотъемлемыми свойствами языковой личности, которая может рассматриваться как индивид, обладающий способностью к порождению и восприятию речевых произведений. Процесс формирования полиязыковой личности может быть представлен как процесс концептуальной адаптации сознания к картине мира изучаемого языка. Адаптационная модель полиязыковой личности в ее развитии имеет следующую структуру: 1. Уровень внешней семантики языковых единиц (языковой уровень) – первый этап формирования полиязыковой личности, в процессе прохождения которого учащиеся овладевают единицами (словами и грамматическими явлениями) системы изучаемого иностранного языка. 2. Ценностный (концептуальный, адаптационный) уровень – процесс осознания стоящего за иноязычной единицей внешней семантики концепта во всем многообразии его характеристик. 3. Поведенческий уровень – этап, предполагающий использование полученных на уровне 2 знаний, умений, ценностных установок в процессе вербальной и невербальной коммуникации.

Abstract

The article considers the formation of a bilingual identity of philology students in the process of studying and practicing foreign language communication. Language and cognitive consciousness are integral aspects of the bilingual identity, which can be considered as a personality, capable of generation and perception of texts. The process of forming a multilingual identity can be represented as a process of adaptation of the conceptual system to the picture of the world of the target language. The model of the multilingual identity development has the following structure: 1. the level of external semantics of language units (language level) - the first stage of the multilingual identity formation when students master

language units (words and grammar) while studying foreign languages. 2. The level of values (conceptual level) - the process of perceiving the concepts lying in the base of every foreign word. 3. The behavioural level - the step involving the use of the knowledge, skills and values gained on levels 1 and 2 in the process of verbal and non-verbal communication.

Ключевые слова: полиязыковая личность, концепт, картина мира, языковое сознание, модель, единица языка.

Keywords: multilingual identity, concept, picture of the world, lingual consciousness, model, language unit.

Языковая способность, определяющая возможность осуществления вербального общения, является неотъемлемым свойством психики человека. Имея социальный характер, языковая способность широко рассматривается в рамках социо- и психолингвистики, в исследованиях проявления «человеческого фактора в языке». Таким образом, одним из важных направлений изучения языковой способности является рассмотрение когнитивных характеристик ее носителя – языковой личности, как человека, «существующего в языковом пространстве — в общении, в стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в значениях языковых единиц и смыслах текстов» (Карасик, 2002: 7).

Одним из основоположников данного направления исследований является Ю. Н. Караулов, рассматривающий языковую личность как «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание им речевых произведений (текстов)» (Караулов, 1989: 3). Приведенное определение подчеркивает комплексный характер феномена и понятия «языковая личность». С одной стороны термин «языковая личность» соотносится с терминами «способность», «языковая способность», то есть потенциальная возможность развития и реализации существующей в сознании человека системы языка. В этом случае индивид может рассматриваться в качестве сформировавшейся языковой личности, гибко реализующей языковую способность в соответствии с требованиями ситуации реального общения. В то же время, как отмечает В. И. Карасик, на определенном этапе индивид еще не является личностью, то есть не обладает отличительными социально обусловленными характеристиками, либо не знаком со способами реализации языковой способности для осуществления общения (Карасик, 2002: 7).

С другой стороны, определение Ю. Н. Караулова во многом обусловило появление работ, связанных с анализом языковой личности автора текста, что, в свою очередь, позволило сделать важный для настоящего исследования вывод: речевое произведение в совокупности его лингвистических характеристик, включая семантические и лексические параметры, является отражением национальной и индивидуальной картины мира его создателя. Таким образом, языковую личность в рамках концепции Ю. Н. Караулова можно охарактеризовать с точки зрения языкового сознания и речевого поведения, то есть с позиций лингвистической концептологии и теории дискурса.

Являясь совокупностью способностей, свойств и установок, языковая личность представляет собой комплексное образование, характеризующееся определенной структурой. Рассматривая теоретико-гносеологическую модель языковой личности, Ю. Н. Караулов выделяет в ней три уровня: 1) вербально-семантический, 2) лингвокогнитивный (тезаурусный) и 3) мотивационный (прагматический) (Караулов, 1987: 37). Критериями выделения данных уровней являются типовые единицы - слова, концепты и коммуникативно - деятельностные потребности, отношения между этими единицами и стереотипы их объединения в определенные комплексы. Вербально-семантический уровень «отвечает» за семантику слов и правила их сочетаемости в речевой цепи, представляя собой, по сути дела, «уровень лексической и

грамматической правильности». Единицами вербально-семантического уровня являются слова и предложения. Как отмечает автор, вербально-семантический уровень служит базой для языкового общения, и, таким образом, характеризуется сходными для всех носителей данного языка параметрами, то есть относится к общенациональному модулю языковой личности, в меньшей степени индивидуализируя ее, чем уровни высшего порядка (Караулов, 1987: 37).

Лингвокогнитивный уровень языковой личности представляет собой уровень знаний о мире носителя языка, уровень языковой картины мира, закрепленной в языковых структурах (поговорах, крылатых выражениях), которые, помимо языковой семантики несут более широкую информацию об устройстве мира (Караулов, 1999: 154). Лингво-когнитивный (тезаурисный) уровень отличается от вербально-семантического большей степенью обобщенности смысла, появлением дополнительных смыслов, не являющихся суммой значений составляющих высказывание элементов. При этом в качестве единиц выступают «понятия, крупные концепты, идеи, выразителями которых оказываются те же, как будто, слова нулевого (вербально-семантического) уровня, но облеченные теперь дескрипторным статусом. Отношения между этими единицами выстраиваются в достаточно строгую иерархическую систему, в какой-то степени отражающую структуру мира, а известным (хотя и отдаленным) аналогом этой системы может служить обыкновенный тезаурус» (Караулов, 1987: 173).

Прагматический (мотивационный) уровень языковой личности определяется коммуникативными установками участников общения, «отвечает» за понимание позиции, «места говорящего в мире». Единицей прагматического уровня является коммуникативно-деятельностная потребность (Караулов, 1987: 215).

Трехуровневая модель языковой личности может быть соотнесена с тремя типами коммуникативных потребностей - контактоустанавливающей, информационной и воздействующей, а также с тремя сторонами процесса общения -- коммуникативной, интерактивной и перцептивной. (Маслова, 2001: 117).

В. А. Маслова определяет языковую личность как - многослойную и многокомпонентную парадигму речевых личностей. При этом речевая личность мыслится как языковая личность в парадигме реального общения, в деятельности. Таким образом, речевая личность представляется одновременно отражением национально-культурной специфики языковой личности и собственно процесса общения. (Маслова, 2001: 117). Развивая эту мысль далее В. А. Маслова предлагает рассматривать лингвокультурную личность как «закрепленный в языке (преимущественно в лексике и синтаксисе) базовый национально-культурный прототип носителя определенного языка, составляющий вневременную и инвариантную часть структуры личности» (Маслова, 2001: 120).

Нетрудно заметить, что в рамках лингвокультурологического и филологического подходов, к которым можно отнести приведенные концепции, языковая личность рассматривается как носитель родного языка. Человек, воспитанный в условиях одной лингвокультуры, монокультурен и лингвоцентричен. Он обладает вербализованной картиной мира, сформированной в рамках родного языка. Монолингвальная модель языковой личности является наиболее распространенной и изученной в современной психолингвистике. Однако в контексте лингводидактических исследований актуальным представляется вопрос о сущности и особенностях развития поликультурной личности учащегося, овладевающего одним или несколькими иностранными языками.

Большинство исследователей полагают, что в основе формирования умений и навыков студента лежат изменения, происходящие в языковом сознании учащихся. Существуют два основных подхода к оценке этих изменений. В рамках первого

подхода в языковом сознании выделяются два относительно независимых модуля: 1) сознание, обеспечивающее хранение и функционирование системы родного языка, а также 2) иноязычное сознание.

Анализ различных представлений о феномене языковой личности и ее моделировании позволяет сделать несколько выводов, существенных для дальнейшего рассмотрения особенностей формирования иноязычной лексической способности:

1. Неотъемлемым свойством языковой личности является наличие в ее модели когнитивного уровня, определяющего особенности приобретения, хранения и использования знаний об окружающем мире. Единицы когнитивного уровня описываются как понятия, «общие идеи», концепты, и в определенном смысле представляют собой «сконцентрированные» представления о том или ином участке действительности.

2. Единицы когнитивного уровня в совокупности составляют систему представлений человека или общества о мире, то есть «картину мира». Последняя представляется сложным образованием, имеющим определенную структуру, и отражающим индивидуальные и общенациональные идеи, ценности и установки (ср. теорию о существовании индивидуальной и коллективной языковой личности). Таким образом, картина мира представляет собой отражение национально-культурных особенностей данного социума в языковом сознании его представителей. Анализ картины мира носителя языка позволит 1) определить общее соотношение понятий «язык» и «культура»; 2) моделировать полиязыковую и поликультурную картину мира студента, изучающего иностранный язык, то есть, создать своего рода «картину концептуальной адаптации». В этом случае процесс формирования полиязыковой и поликультурной личности будет рассматриваться как процесс приобщения (адаптации) учащихся к восприятию картины мира представителей иной национально-культурной общности.

3. Единицы когнитивного уровня являются единицами «внутренней семантики», которые «овнешняются» в процессе общения. Уровень «внешней семантики» в структуре языковой личности определяется разными авторами как «вербально-семантический», «функциональный», «поведенческий». Единицами этого уровня являются слова и правила их сочетаемости, а также механизмы использования языковых средств в процессе речевой деятельности. Именно средства внешней семантики служат доступным материалом для анализа картины мира, ее разновидностей, особенностей формирования и структуры.

Приведенные положения могут быть положены в основу модели полиязыковой личности, формирующейся в процессе овладения иностранным языком. Подобная модель описывается нами как «адаптационная» или «процессуальная». Необходимость разработки такой модели обусловлена специфическим характером учебного предмета и процесса обучения, который, по-видимому, невозможно в полной мере описать, используя приведенные выше концепции, вследствие основного объединяющего их качества – статичности. Действительно, тезис о существовании двух разных видов языкового сознания, либо одной общей полиязыковой картины в сознании искусственного билингва имплицитно предполагает, что «вторичная языковая личность», также как и «межъязыковой код» - полностью сформировавшиеся, объективно существующие системы, рассматриваемые как заведомая данность. При этом акцент делается не на процесс их развития, но на особенности их функционирования. В то же время не вполне ясным остается вопрос о возникновении иноязычной картины мира, процессе ее наполнения, а также о влиянии картины мира родного языка на развитие иноязычной личности, будь то в рамках межъязыкового сознания, либо двух отдельно существующих языковых систем.

По нашему мнению, ответы на поставленные вопросы могут быть получены, если рассматривать полиязыковую личность искусственного билингва, как личность «адаптированную» к иному языку и культуре в процессе обучения. В этом случае адаптационная (процессуальная) модель полиязыковой личности в ее развитии будет иметь следующую структуру:

1. Уровень внешней семантики языковых единиц (языковой уровень) – первый этап формирования полиязыковой личности, в процессе прохождения которого учащиеся овладевают единицами (словами и грамматическими явлениями) системы изучаемого иностранного языка. Овладение предполагает усвоение формы и значения единицы, а также развитие умений анализировать ее значение с целью последующего выделения концептуальных признаков стоящего за ней глубинного образа.

2. Ценностный (концептуальный, адаптационный) уровень – процесс осознания стоящего за иноязычной единицей внешней семантики концепта во всем многообразии его характеристик. В процессе осознания учащиеся сопоставляют инокультурные концепты с соответствующими им концептами родной культуры, выделяя области сходства и различия и, тем самым, «принимая» инокультурные образы как собственные, «адаптируясь» к иной системе взглядов на мир. Таким образом, на этом уровне происходит изменение языкового сознания учащихся, в котором, по-видимому, выделяется три модуля: модуль (картина мира) родного языка, иноязычный модуль, а также адаптационный модуль, единицами которого являются когнитивные *процессы* обработки концептуальных признаков: анализ, синтез, сопоставление, абстракция, конкретизация, схематизация.

3. Поведенческий уровень – этап, предполагающий использование полученных на уровне 2 знаний, умений, ценностных установок в процессе вербальной и невербальной коммуникации.

Как видно из приведенной схемы, именно концептуальный уровень полиязыковой личности представляется наиболее важным, лежит в основе ее формирования, обуславливает успешность ее развития. В связи с этим нам представляется, что иерархия уровней 1 и 2 не должна быть жестко закрепленной. Изменение порядка следования уровней формирования полиязыковой личности может быть обусловлено степенью обученности, возрастом учащихся, а также подходом к обучению лексике и грамматике. В случае последовательного прохождения языкового и концептуального уровней студент анализирует единицу языка с целью получения информации о стоящем за ней концепте. В случае изменения порядка следования уровней (концептуальный -----> языковой) учащийся воспринимает единицу языка на фоне сформированного ранее знания об ее концептуальных признаках. Поведенческий этап завершает процесс развития полиязыковой и поликультурной личности, переводя ее на речевой, коммуникативный уровень.

Следует также отметить, что, являясь процессуальной, предложенная модель изначально предполагает, что формирование полиязыковой личности проходит «единица за единицей», где каждый знак языка отражает отдельный фрагмент картины мира. В этом смысле можно утверждать, что полиязыковая личность – постоянно развивающееся, гибкое ментальное и языковое образование, высшая степень развития которого представляет собой прототип носителя языка.

Список использованной литературы

1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс [Текст]/ В.И. Карасик. - Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.
2. Караулов Ю.Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть [Текст]/ Ю.Н. Караулов. - Москва: Институт русского языка РАН, 1999. - 180 с.
3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность [Текст]/ Ю.Н. Караулов. - Москва: УРСС, 2002. - 264 с.

4. Маслова В. А. Лингвокультурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст]/ В.А. Маслова. – Москва: Академия, 2001. - 250 с.

РОЛЬ ПОНЯТИЯ «ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ» В ОБЪЯСНЕНИИ ПРОЦЕССОВ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

Гурленов В.М.

доцент кафедры немецкого и французского языков Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина

THE ROLE OF THE NOTION «PSYCHIC STATE» IN THE EXPLANATION OF THE PROCESS OF MASTERING A FOREIGN LANGUAGE

V.M. Gurlenov

associate Professor of department of German and French, Syktivkar State University named after Pitirim Sorokin

Аннотация

В статье раскрывается роль понятия «психическое состояние», которое должно служить объяснением процесса овладения иностранным языком. Выводы могут быть полезны для интерпретации требований ФГОС СО применительно к предмету «Иностранный язык».

Abstract

The article discloses the role of the notion of psychic state, which should be explanatory to the process of mastering a foreign language. The conclusions made could be useful for interpretation of FGOS SO requirements (Federal State Educational Standard for Secondary Education) with regard to a foreign language as a school subject.

Ключевые слова: психическое состояние, учебная ситуация, мотивация, ФГОС СО.

Keywords: psychic state, studying situation, motivation, FGOS SO (Federal State Educational Standard for Secondary Education).

Методика обучения иностранным языкам пользуется психологическими знаниями для объяснения особенностей процесса обучения своему предмету. В частности, методика давно и плодотворно использует понятия *деятельность* и *личность*. *Деятельность* объясняет процессуальный аспект в присвоении обучающимися иностранного языка, а *личность* – результативный в виде социально-позитивных свойств и качеств, подлежащих пристальному вниманию педагога как желаемый итог образовательного процесса. Однако методика почему-то обходит вниманием явление, занимающее промежуточное положение между процессуальной деятельностью и личностью, обладающей результативными чертами. Речь идет о феномене *психическое состояние*. Приведем доводы психологов, которые заставляют использовать это понятие в качестве объяснительного принципа (термин Л.В. Выготского) в ряду вышеперечисленных.

Н.Д. Левитов так определяет психическое состояние: «... это – целостная характеристика психической деятельности за определенный период времени, показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и психических свойств личности» [3, с. 31].

А.О. Прохоров приходит к следующему определению: «Психическое состояние – это отражение личностью ситуации в виде устойчивого целостного синдрома (совокупности) в динамике психической деятельности, выражающегося в единстве поведения и переживания в континууме времени [4, с. 37]. Он справедливо замечает, что основной причиной, вызывающей психическое состояние, следует признать *ситуацию* [там же]. Отмечается также, что психическое состояние является *способом*

организации психического процесса [6, с. 21], что оно имеет функцию регулятора психических явлений [4, с. 39], что оно модально [6, с. 17].

Таким образом, определим предварительно эвристическое значение понятия *психическое состояние* для методики обучения иностранным языкам.

1. В континууме деятельности это – дискретные, относительно статические, эмоционально-поведенческие психические этапы-состояния. Не основывать на них процесс обучения, упускать из виду этот существенный момент значит не совсем верно понимать истинное положение вещей в процессе овладения иностранным языком.

2. Эти этапы-состояния регулируют психические явления, являясь, как утверждают психологи, то их причиной, то их следствием [5, с. 55]. Осознание этой особенности дает ключ к более глубокому пониманию, откуда и как возникают мотивирующие импульсы в субъекте (на)учения, который испытывает обучающее влияние педагога.

3. Они всегда модальны (но не обязательно одномодальны!). Методическое следствие из этого тезиса: необходимо определить все возможные виды модальностей как инвариантов психических состояний в процессе обучения иностранным языкам. Ключом выявления модальностей является сама личность, которая, в жизненной траектории, обнаруживает и выражает себя в различных сферах ее реализации.

4. Они определенным, характерным, способом, зависящем от модальности ситуации, организуют психический процесс. Методическая интерпретация этого тезиса состоит в том, что сама модальность как инвариант психического состояния не позволяет напрямую влиять на психические процессы. В ней необходимо выделить набор психических состояний, реализующих каждую модальность. Каждое конкретное психическое состояние должно быть названо (поименовано) в виде внутреннего импульса, подвигающего человека на деятельность и позволяющего ему проявлять себя как личность.

5. Наконец, согласно общепринятому мнению, причина вызова психического состояния лежит в ситуации.

Попробуем последовательно, продвигаясь от общего к частному, раскрыть логику использования в методике вышеперечисленных психологических понятий.

Делая **первый шаг**, определим, состояния каких модальностей можно использовать для понимания и объяснения процесса обучения иностранным языкам. Для этого необходимо выявить, в каких сферах проявляет себя личность, решая конфликты (кризисные моменты, проблемы, задачи) в своей жизненной траектории. Достаточно длительный и обширный анализ литературы, а также наблюдение за процессом обучения позволили обнаружить следующий набор искомых модальных сфер проявления личности¹. Было установлено, что личностное становление реализуется через мотивацию, которая имеет место, если учитель строит урок, затрагивая личностные сферы:

- волевою;
- интеллектную;
- информативно-смысловую;
- инструментально-смысловую;
- эмоциональную;
- индивидуную;
- социальную;
- а) коллективистскую;

¹ Мы принимаем во внимание только такие состояния, которые «вписываются» в деятельность (их вполне можно назвать деятельностными), и абстрагируемся от состояний другого происхождения, скажем, состояний настроения.

- б) лидерскую;
- в) аффилиационную;
- актуализации мыслительных противоречий;
- познавательную или самосозидающую;
- самоорганизующую и самоуправляющую;
- разделенного слова (диа-логическую²).

Следующий шаг в конкретизации мотивирующих импульсов состоит в том, чтобы найти внутри каждой модальности стандартизированные ощущения обучающихся и поименовать их (что важно для организации процесса обучения). Вот пример возможных субъективных ощущений **информативно-смысловой** модальности³. Эти ощущения вызываются присущей человеку двусторонней потребностью обладать и делиться информацией. Эта модальность реализуется в следующих психических деятельностных состояниях (поименованных импульсах):

- *Я знаю то, что никто не знает, и хочу этим поделиться* (обладание информацией)!
- *Я знаю, что об этом знает(ют) ..., и тоже хочу об этом узнать* (желание обладать информацией)!
- *Я могу найти только ...* (поиск информации).
- *Я могу (рас)сказать только ...* (отбор, фильтрация информации).
- *Я могу рассказать подробно* (детализация информации).
- *Я могу ещё (рас)сказать ...* (добавление информации).
- *Я могу сказать то же самое о ...* (идентичность информации).
- *Я могу найти и объединить по смыслу* (классификация информации).
- *Я могу найти и представить в определенном порядке* (упорядочивание информации).
- *Я могу рассказать об этом разным людям и в разных аудиториях* (адаптация информации).
- *Я знаю, где это найти* (источники информации).
- *Я знаю, для чего это мне нужно* (функции информации).

И наконец, **последний шаг** состоит в том, чтобы понять, как мотивация деятельности субъекта связана с ситуацией.

Общепринятое представление состоит в том, что ситуация, являясь совокупностью обстоятельств или условий, побуждает человека к активности. Такое понимание феномена ситуации приводит к достаточно широкому разбросу мнений, как только речь заходит об уточнении значимых для обеспечения побуждения обстоятельств или условий.

Представляется, что феномен ситуации как совокупности обстоятельств или условий является вторичным в факте побуждения человека к активности.

Первичным является факт согласительно-несогласительной (притягивающе-отталкивающей) раздражимости в пребывании человека в серии актуальных «здесь и сейчас». В самом деле, человек испытывает согласие или разногласие, встречаясь с являющимся ему миром в актуальных «hic et nunc». Если этот факт раздражимости в актуальных обстоятельствах/условиях состоялся, возникает ситуация, если нет – нельзя говорить о феномене ситуации. Примеров тому, как усилия преподавателей иностранных языков оказывались нулевыми при попытке «воссоздать ситуацию», то есть смоделировать «здесь и сейчас» без предварительного внесения искры раздражения, множество.

² диа-лог — из διά «раздельно» + λόγος «слово, речь»

³ Набор субъективных ощущений, представляющих перечисленные здесь модальные состояния, представлен в нашей работе [2, с. 207-215].

Факт согласительно-несогласительной (притягивающе-отталкивающей) раздражимости, вызванной предметом активности субъекта и модифицируемой актуальными обстоятельствами/условиями, приобретающими свойства раздражителя и будем называть ситуацией. Ситуация, следовательно, есть феномен актуализации, проявления субъекта, активно осваивающего окружающий мир (приспосабливающегося и ориентирующегося в нем)⁴ Ситуация — в нем, а не вне его.

В связи с этим еще раз попробуем развеять с нашей точки зрения ложное представление о том, что если мы воссоздадим ситуацию (в значении обеспечим «hic et nunc»), то тем самым мы мотивируем обучающегося. Все обстоит как раз наоборот: если мы обеспечим факт раздражимости в «hic et nunc», то тем самым создадим ситуацию. Ситуация есть следствие факта раздражимости в «hic et nunc», а не его причина.

Нам осталось определить причинно-следственную связь между феноменами *психическое состояние* и *ситуация*, в частности, в процессе обучения иностранным языкам. Внесение побуждающего импульса (факта раздражения-ориентировки) в процесс обучения эквивалентно включению обучающегося в одно из вышеназванных модальных психических состояний, предстоящее переживанию обстоятельств, которые вот-вот наступят. Переживание модальных психических состояний есть факт активации определенных личностных сфер. Раздражение-ориентировка психического состояния перерастает в целевое раздражение-действие, когда обучающийся начинает переживать раздражающие импульсы «здесь и сейчас». Возникает актуальная ситуация.

Следует отделять *актуальную ситуацию* от *потенциальной*. Актуальная ситуация возникает вследствие воздействия одного, актуального в данный момент, раздражителя. Потенциальная ситуация предполагает, что раздражение может быть разнопричинным: оно может проистекать от предмета активности, от собеседника, от временных и локальных обстоятельств. Модификация причины раздражения придает ситуации *развивающийся* характер.

В заключение необходимо отметить, что введение в методику обучения иностранным языкам понятия *психическое состояние* объясняет практический путь реализации требований современных ФГОС среднего образования, ведущий к достижению личностных результатов школьников. Действительно, если обучающий сможет построить каждый фрагмент урока так, чтобы обучающиеся испытывали (переживали) одно из статических модальных деятельностных состояний (иногда их определенный ансамбль), то тем самым он будет развивать желаемые черты личности ребенка и способствовать ее становлению.

Список использованной литературы:

1. Гурленов В.М. Организация и управление процессом обучения иностранному языку // Вестник Коми государственного педагогического института. Научно-методический журнал. Выпуск 5, 2007, с. 32-47.
2. Гурленов В.М. Психологическая интерпретация требований ФГОС среднего образования. Предмет «Иностранный язык» // Человек. Культура. Образование. Научно-образовательный и методический журнал. — Сыктывкар, № 3 (17), 2015, с. 207-215.
3. Левитов Н.Д. Определение психического состояния // Психология состояний. Хрестоматия. — М.: ПЕР СЭ; СПб.: Речь, 2004, с. 31-34.
4. Прохоров А.О. Определение понятия «психическое состояние» // Психология состояний. Хрестоматия. — М.: ПЕР СЭ; СПб.: Речь, 2004, с. 34-39.
5. Сосновикова Ю.Е. Принципы классификации психических состояний // Психология состояний. Хрестоматия. — М.: ПЕР СЭ; СПб.: Речь, 2004, с. 54-59.
6. Чеснокова И.И. О тенденции исследования состояний личности в советской психологии // Психология состояний. Хрестоматия. — М.: ПЕР СЭ; СПб.: Речь, 2004, с. 17-23.

⁴ Подробнее о нашем понимании ситуации см.: [1, с. 32-47].

ДОБРОВОЛЬЦЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Комарова В.Н.

*ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный педагогический университет
аспирант, кафедра социальной педагогики и социологии
Оренбург*

VOLUNTEERS IN THE MODERN WORLD

Komarova Viktoriya Nikolaevna

*Orenburg state pedagogical University
postgraduate student, Department of social pedagogy and sociology
Orenburg*

Аннотация

В данной статье анализируется социальный феномен добровольчества, раскрываются его основные виды и направления. Также анализируется основной функционал социального феномена «добровольческая деятельность» в жизни современного общества и формировании социальной инициативности студента.

Аннотация

This article examines the social phenomenon of volunteering, describes the main types and directions. It also analyzes the main functionality of the social phenomenon of "volunteerism" in the life of modern society and the formation of social initiative of the student.

Ключевые слова: социальная инициативность, добровольческая деятельность, доброволец, мотивация добровольческой деятельности, направления добровольческой деятельности.

Keywords: social initiative, volunteerism, volunteer motivation, volunteer activities, areas of volunteer work.

В современном употреблении добровольчество относится к существующей социальной практике, которая предполагает, что человек выполняет социальную или благотворительную работу во внеурочное время и без финансового вознаграждения. В настоящее время в России очень ценится помощь добровольных помощников, а потому развивается система их вознаграждения. Так как доброволец изначально выполняет неоплачиваемый труд, то способы поощрения добровольцев имеют моральный и психологический характер. К этим способам можно отнести:

1. Празднование Дня волонтера
2. Вручение значка организации
3. Вручение какого-либо отличительного знака
4. Награждение благодарственным письмом или грамотой
5. Объявление устной благодарности
6. Возможные поездки на отдых с другими волонтерами

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации № 276 от 30 декабря 2006 года «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» «добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации».

В самом широком смысле понятие «доброволец» определяется как человек, сделавший сознательный выбор и добровольно занимающийся какой-либо

деятельностью, не требуя за нее оплаты, карьерного роста или иного вознаграждения. В более узком значении добровольчество связывают с общественно-полезной деятельностью, направленной на непосредственную помощь нуждающимся или улучшения их жилищных, социальных или иных условий. Таким образом, любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо других людей, может называть себя добровольцем.

Н.Ф. Басов так же считает, что основная черта добровольцев – бескорыстие: включаясь в социально-полезную деятельность, человек стремится на безвозмездных основах изменить окружающий его мир в лучшую сторону. Кроме того, он подчеркивает, что молодежь является наиболее социально активной группой, а потому развивать традиции добровольчества, гуманного отношения к ближнему и желания оказать помощь нужно особенно ориентируясь на нее.

Потенциал использование молодежи в добровольческой деятельности, по мнению Н.Ф. Басова, можно рассматривать как минимум в двух аспектах: влияние молодежного добровольческого движения на конкретную историческую ситуацию и влияние добровольчества на саму личность молодого человека, включенного в данную деятельность.

По мнению Е.И. Холостовой добровольцы – это люди, делающие что-либо своей доброй воле, а не по принуждению. Мотивами для подобной деятельности могут быть как нравственные, духовные, религиозные убеждения, так и желание пообщаться с новыми людьми и получить знания и умения, необходимые для выбора дальнейшей профессии. Безусловно, каждый из этих мотивов имеет огромное значение для подростка.

По мнению О.В. Решетникова основная мотивация добровольческой деятельности должны отвечать таким требованиям:

- иметь социально-значимый, позитивный характер;
- сохранять индивидуальность каждого добровольца;
- отвечать общечеловеческим ценностям;
- иметь широкую распространенность среди добровольцев;
- способствовать развитию добровольческой деятельности, реализации ее целей и задач.

С.В. Михайлова считает, что мотивация один из важнейших компонентов добровольческой деятельности. Правильное формирование мотивации зависит от множества факторов и аспектов. Самым важным из них является правильное соотношение личностных потребностей и потребностей общества. Также С.В. Михайлова акцентирует внимание на возрастных различиях мотивации. Основным мотивом молодых добровольцев является мотивация профессионального становления, поиска контактов и эмоциональной разрядки. В среднем возрасте эта мотивация сменяется стремлением к самореализации, в то время добровольцам старшего возраста присуще проявление заботы и сострадания.

Многие ученые и психологи все же выделили общие мотивы молодежи для добровольческой деятельности. Основным мотивом является потребность в контактах с другими людьми, потребность ощутить себя частью целого коллектива.

Согласно данным М. Олчмана и П. Джордана, более половины добровольцев своим основным мотивом назвали желание помогать нуждающимся. На втором месте оказалось желание научиться чему-то новому и познакомиться с новыми людьми. Меньше всего среди добровольцев обладателей свободного времени, которые просто не знают, куда его потратить.

Эти данные полностью соответствуют основам понимания добровольческой деятельности. Добровольческая деятельность – это сознательный выбор каждого человека, занимающий большую часть свободного времени. Добровольцев часто

вовлекают в те сферы деятельности, за которые не предусмотрена оплата, но которые все еще остаются важными для достижения целей общества в целом. Однако, практика показывает, что люди постоянно занимающиеся добровольческой деятельностью в первую очередь думают о решении конкретной проблемы, обычно не возводя ее в ранг общественной.

Добровольческую деятельность условно можно разделить на четыре направления.

- **Выездные акции.** Основная задача акций этого направления – посильная помощь нуждающимся людям (сотрудничество с детскими домами и реабилитационными центрами, помощь пожилым людям, работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья). Добровольцы собирают необходимую материальную помощь, с учетом возрастных и физических возможностей готовят развлекательные программы, чтобы сделать жизнь тех, к кому они приезжает хоть чуточку легче. Выездные акции требуют наиболее тщательной предварительной подготовки, которая начинается с согласования даты и формы проведения данной акции. Причем, если акция проводится в государственном учреждении, то с администрацией согласуется тематика, примерный ход мероприятия, оформление и мультимедийное сопровождение. Чаще всего выездные акции требуют дополнительных знаний и навыков. Для примера рассмотрим акции, проводимые с детьми с ОВЗ. Для их проведения доброволец должен обладать знаниями по возрастной психологии, по психологическим и медицинским особенностям детей с определенным заболеванием. Также желательно до непосредственного проведения акции узнать индивидуальные особенности детей, чтобы доброволец смог правильно организовать свою работу.

- **Тематические акции.** Данные акции добровольческой деятельности могут быть приуроченными к таким дням, как День борьбы со СПИДом, День борьбы с туберкулезом, День борьбы с курением, День памяти умерших от СПИДа, День грамотности в вопросах ВИЧ-инфекции и т.д. Акции в эти дни носят профилактический характер. Основная задача добровольцев показать альтернативные варианты действительности. Обратит внимание слушателей на здоровый образ жизни, на свободное дыхание, помочь почувствовать всю опасность вредных привычек и увидеть правильный путь спасения от них, помочь людям более гуманно и терпимо относиться к тем, кто отличается от общей массы. Формы проведения подобных акций могут быть самыми различными. Добровольцы могут раздавать информационные листовки или подготовить информационный плакат, беседу, небольшое представление или агитационную бригаду. Форма проведения целиком зависит от творческого подхода добровольцев, непосредственно организующих ту или иную акцию, от количества участвующих в ней добровольцев, от аудитории, для которой подготовлена акция и от финансовых возможностей для ее проведения.

- **Творческие акции.** Основной задачей добровольцев в этих акциях является привлечение внимания людей к творческому восприятию действительности, создание позитивной атмосферы. Такие акции чаще всего проводят в учебных заведениях, что позволяет снять у студентов напряжение от учебного процесса, создать легкую атмосферу для повышения эффективности работы учащихся, а также для привлечения их к общественной работе.

- **Акции финансовой помощи.** Данные акции направлены на сбор средств для помощи одиночной проблемы. Часто добровольцы занимаются подобными акциями, сотрудничая с благотворительными фондами («Десант добра», «Возрождение», «Добро»). Ярким примером подобных акций являются акции по сбору денег на операцию больному ребенку, на покупку инвентаря для государственных детских учреждений.

Н.Ю. Слабжанин разделяет добровольческую деятельность по форме организации на:

- индивидуальную добровольческую деятельность – это деятельность имеет наименьший масштаб, охватывает чаще всего какое-то определенное направление.
- добровольческую деятельность в составе неофициальной группы – в данном виде деятельности увеличивается масштаб проводимых акций и мероприятий, а так же может увеличиваться охват направлений. Однако, многие неофициальные группы совершенствуют свою деятельность в одном направлении, увеличивая количество и качество проводимых мероприятий.
- добровольческую деятельность через добровольческую организацию – данный вид деятельности является самым масштабным и охватывает несколько направлений общественной жизни.

Добровольцы руководствуются общим чувством ответственности за себя и за то общество, в котором он живет. Настоящие добровольцы получают моральное удовлетворение, осознавая, что их дела помогают сделать лучше мир вокруг них. Данный вид деятельности позволяет человеку делать то, чем он действительно хочет заниматься. Каждый доброволец, выбирая себе подходящее направление и участвуя в интересных ему мероприятиях, реализует внутренние глубинные стремления и желания личности.

Если рассматривать влияние добровольческой деятельности на общество в целом, тот нельзя не отметить положительную динамику в формировании солидарности в обществе и как следствие в его сплочении.

Список использованной литературы

1. Богданова, Е.В. Волонтерская деятельность в контексте профессионального воспитания будущих социальных педагогов / Богданова Е.В. // Традиции и новации профессионального воспитания в высшей школе: материалы всерос. науч.-практ. конф., 28-30 октября 2010. - под ред. Н.М. Рассадина. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. – 324 с. – С. 109-112.
2. Пак, Л. Г. Социально ориентированная деятельность как фактор преодоления рисков современного студенчества / Л. Г. Пак: сб. материалов ежегодной областной научно-практической конференции «Молодые ученые оренбуржья науке XXI века. — 2014. — С. 117—120.
3. Пак, Л.Г. Организация научно-исследовательской деятельности студента: учебно-методическое пособие / Л.Г. Пак, Мин-во образования и науки РФ, Оренб. гос. пед. ун-т. Оренбург: ОренПечать, 2013. 225 с.
4. Попова, Инна Сергеевна Развитие инициативности студентов в условиях неформального образования в некоммерческой организации кандидат педагогических наук. - Челябинск, 2011. - 171 с.
5. Слабжанин, Н.Ю. Как эффективно работать с добровольцами. - М.: Наука, 2011 – 128 с.
6. Федеральный закон Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 30 декабря 2006 г. N 276-ФЗ..
7. Холостова, Е. И. Социальная работа : учеб. пособие для студ. вузов / Е. И. Холостова. 6-е изд. М. : Дашков и К", 2010. 860 с.

ОБУЧЕНИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ ВОЕННОГО ХАРАКТЕРА КУРСАНТОВ ВОЕННО-МОРСКИХ ВУЗОВ

Лебедева Л.Н.

Зими́на Е.В.

*Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
Санкт-Петербург*

TRAINING CADETS OF NAVAL UNIVERSITIES TO REFERENCING MATERIALS MILITARY CHARACTER

L.N. Lebedev

E.V. Zimin

*Naval Institute VUNTS Navy "Naval Academy"
St. Petersburg*

Аннотация

Статья посвящена обучению реферированию и аннотированию курсантов военно-морских вузов. Рассматриваются алгоритмы выполнений заданий по составлению реферата и аннотации. В статье приводятся речевые клише, которые рекомендуется использовать при написании реферата.

Abstract

The article is about training naval cadets to write summary and abstract of military texts. The author considers different speech models used in summaries.

Ключевые слова: цель, реферат, виды рефератов, аннотация, речевые клише.

Keywords: purpose, summary, kinds of summaries, abstract, speech models.

Одним из требований, предъявляемых к курсантам, изучающим иностранный язык в военно-морских вузах, является умение реферировать и аннотировать материалы военного характера на иностранном языке. Деятельность по информационной подготовке текста рассматривается в современной методике как деятельность, обладающая высоким обучающим и контролирующим потенциалом. Она активизирует навыки чтения, смысловой переработки информации, логичности изложения и формирует весь необходимый комплекс речевых навыков и умений. Подготовка к реферированию заключается в предварительной обработке реферируемого материала [4, с.290]. Этот вид работы над текстом является прекрасным способом обучения, который вырабатывает активный поисковый характер восприятия речи, формирует установку на смысловой анализ содержания, помогает преодолеть вербализм обучения, ускоряет темп чтения, воспитывает внимание к языковым средствам текста. Обучение реферированию представляет собой комплексный метод обучения и включает в себя работу над лексикой и синтаксисом, чтение про себя и вслух, устную речь, перевод и письмо. **Реферат** – это сжатое, краткое изложение основного содержания первичного оригинального документа – текста (статьи, главы, параграфа, целой книги, монографии, брошюры, патента) по всем затронутым в нем вопросам, полученное в результате его смысловой обработки. Основным назначением реферата является оперативное распространение важнейшей научно-технической информации в максимально сжатом виде и ее использование читателями различных категорий.

Реферат имеет свою структуру: 1. **Предметная рубрика.** Наименование области или раздел знаний, к которым относится реферируемый документ. 2. **Тема.** Более узкая предметная отнесенность источника. 3. **Выходные данные источника:** автор, заглавие,

издательство, место, год издания, или журнал, его название и номер. 4. **Главная мысль, идея** реферируемого материала. Референт сжато формирует главную мысль, не внося в нее своих комментариев. 5. **Изложение содержания.** Содержание реферируемого материала излагается в последовательности первоисточника. 6. **Комментарий, примечание** референта. Это чаще всего указание, на кого рассчитан реферируемый материал и кого он может заинтересовать. Рефераты делятся на а) информативные или **рефераты – конспекты** и б) индикативные или **рефераты – резюме**. Первые достаточно полно излагают все основные положения, доказательства и выводы. Вторые перечисляют лишь главные положения, доказательства и выводы по ним без изложения доказательств. Оба вида рефератов могут быть **монографическими**, составленными на основании одного источника, **сводными**, излагающими содержание нескольких источников, объединенных общей темой, и **обзорными**, излагающими результат обзора многих источников по определенной тематике, плану. Если оригинальный текст свернут в реферате до 1/8 его объема при сохранении основных положений, то такой реферат может считаться удовлетворительным, нормальным по объему. В практике составления рефератов допускаются следующие нормы: а) статья до 5 страниц сворачивается в реферат из 125-200 слов; б) статья до 25 страниц – в реферат из 250 и более слов; в) для более крупных документов – до 1200 слов [3, с.101].

Большую роль при обучении играет правильный подбор текстового материала. Следует принимать во внимание информационную ценность текстов, логичность изложения, доступность для понимания и, в то же время, их достаточную трудность. Перегруженность незнакомым материалом отвлекает от основной задачи, мешает уловить его общий смысл с первого раза. Слишком легкий текст не требует умственного напряжения и поэтому приносит мало пользы [1, с.57].

Прежде чем дать задание прореферировать текст, следует провести подготовительную работу, отрабатывая отдельные элементы этого сложного комплексного умения. Такая подготовительная работа проводится с помощью следующих приемов: 1) расчленение текста на смысловые отрезки – учит анализу содержания; 2) озаглавливание этих отрезков (или составление плана) – учит синтезу отдельных элементов текста; 3) сокращение текста учит отделять основное от второстепенного; 4) перефраз лексический, грамматический, смысловой – учит наблюдению за языком, передачи одной и той же мысли разными языковыми средствами.

На подготовительном этапе целесообразно использовать такой прием, как ознакомление обучаемых с готовыми образцами рефератов текстов и организацию учебной работы над образцами. Анализируя готовый образец, обучаемые должны увидеть все операции, необходимые при составлении его, а также усвоить принципы и способы составления рефератов. Овладение этими приемами должно начинаться на занятиях в процессе обучения чтению. Предварительное изучение образцов реферата создает благоприятные условия для усвоения и запоминания на английском языке терминов и ключевых фрагментов текста, а также условия для осуществления более зрелого последующего чтения текста. Работа по развитию навыков реферативного изложения текста начинается с его беглого просмотра и ознакомления сего общим смыслом. Следующим этапом является чтение текста по абзацам, определение значения незнакомых слов по контексту или словарю, при этом следует выделять в каждом абзаце ключевые фразы. Основная мысль, как правило, содержится в первом предложении абзаца, далее следует развитие этой мысли. Иногда последняя фраза резюмирует основное содержание абзаца. Результатом должно стать полное понимание содержания текста и его основной идеи. Затем следует разделить текст на смысловые отрезки, обращая внимание на то, какими средствами достигается смысловое единство

текста. Это могут быть союзы и наречия, устанавливающие причинно-следственные связи между смысловыми отрезками (therefore, consequently, because, as, since,...), наречия then, so, thereafter, соединяющие между собой отрезки текста, местоимение this, выступающие в тексте в роли заменителя целого информационного блока и тем самым способствующие связности текста. При делении текста на смысловые отрезки абзацы могут соединяться, перегруппироваться, трансформироваться. После обобщения полученной информации следует использовать в качестве плана ключевые предложения. При составлении реферата рекомендуется использовать речевые клише, например:

а) для начала: 1. The article deals with, (is devoted to)... 2. The subject of the article is ... 3. The article opens with, (begins with)... 4. The article presents, (gives data on)... б) для перехода от одной смысловой части к другой: 1. The article also discusses... 2. The author also explains... 3. The idea is developed further... 4. The next part of the text is devoted to... в) для выделения ключевых моментов: 1. It is pointed out that... 2. The text points out that... г) для заключения: 1. The closing lines contain... 2. The idea is summed up in... 3. To summarize the above mentioned... 4. The article ends with...

Аннотация – это предельно сжатое, краткое изложение основного содержания текста. Основным отличием аннотации от реферата является то, что реферат дает представление о содержании оригинала, а аннотация – только о его тематике. Аннотация перечисляет, называет вопросы, проблемы оригинала, но не раскрывает их. Аннотация не может заменить первичного документа, и ее назначение состоит в том, чтобы дать возможность составить мнение о целесообразности более детального ознакомления с данным материалом [2, с.42].

Структура аннотации:

1. Предметная рубрика. В этом пункте называется область и раздел знания, к которому относится аннотируемый материал.

2. Тема.

3. Выходные данные источника.

4. Содержание аннотации.

5. Заключение: назначение источника, его ценность

Аннотация состоит из 3-5 предложений.

Отработке навыков реферирования и аннотирования посвящаются отдельные практические занятия, которые проводятся после чтения текстов. Контроль умений и навыков составления рефератов по специальным текстам осуществляется посредством устного опроса курсантов. При контроле составления курсантами рефератов по специальным текстам учитываются особенности этих текстов, т.е. курсанты должны правильно передавать значения терминов, точно находить основное информационное ядро в абзаце, тексте, уметь отбрасывать детали, не вносящие нового для понимания основного смысла, уметь упрощать сложные грамматические конструкции текста.

Список использованной литературы

1. Колосова Т.А. Обучение курсантов 1,2,3 курсов военно-морского училища аннотированию и реферированию общественно-политических статей. Тематический научный сборник «Вопросы лингвистики и практики преподавания английского и немецкого языков в высшем военно-морском училище». - Калининград, 1987. – 128 с.

2. Кузнецова С.В., Лебедева Л.Н. Обучение аспектам языка и видам речевой деятельности. – СПб..2003. – 49 с.

3. Серова Т.С., Зайцева Л.В., Шишкина. Система упражнений профессионально-ориентированного взаимосвязанного обучения всем видам иноязычной речевой деятельности. – Пермь, 1990. – 130 с.

4. Поталуй В.В. Обучение реферированию курсантов, обучающихся по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Актуальные

проблемы лингвистики и методики. Материалы межвузовской научно-практической конференции. Выпуск 4., - Смоленск. 2011. – 328 с.

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ

Мазкова И.Г.,

*доктор педагогических наук,
профессор кафедры иностранных языков,*

Шелухина Т.И.

*кандидат педагогических наук,
заведующая кафедрой иностранных языков
БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики*

REGIONALIZATION OF THE PROFESSIONAL RETRAINING OF THE TEACHERS OF SOCIAL – HUMANITARIAN SUBJECTS FOR THE RURAL SCHOOLS

Mazkova Inna Gennadjevna

*Doctor of pedagogical sciences,
The Professor of the chair of foreign languages*

Shelukhina Tatiana Vladimirovna

*PhD, The head of the chair of foreign languages
“Chuvash Republic Institute Of Education” Of The Ministry Of Education And Youth
Policy Of The Chuvash Republic*

Аннотация

В связи со спецификой проблем образования современного периода назрела необходимость обновления и развития сельской школы. Необходим поиск способов улучшения качества педагогов на селе, путем повышения его личностного и профессионального уровней. Регионализация является важным фактором развития образовательного пространства. Каждый из российских регионов в силу социальных, экономических, географических и демографических причин предоставляет своим гражданам различные условия и возможности для развития и социализации.

Abstract

As to the specification of the modern education period the village school needs the renovation and the development. It is necessary to search of realization of new ways of improving the quality of village teachers by means of increasing his personal and professional level. Regionalization acts as one of the important factors of educational space development. Each of the Russian regions by virtue of the social, economic, geographical and demographic reasons gives to the citizens various conditions and opportunities for development and socializations.

Ключевые слова: регионализация, сельская школа, сельский учитель социально – гуманитарных дисциплин, личность, профессиональная компетентность, адаптация.

Key words: regionalization, village school, village teacher of social - humanitarian subjects, personality, professional competence, adaptation.

Глобализация, политические, идеологические, экономические перемены, произошедшие в России, глубокая социокультурная противоречивость их результатов стали причиной преобразований во многих сферах общественной жизни, в том числе, в образовании. В связи с этими процессами в современном обществе и, соответственно, в современном образовании обозначено взаимодействие различных культур, что определяет поликультурный характер социальных процессов. Острота этой проблемы

обусловлена тем, что поликультурность пространства жизнедеятельности человека стала неотъемлемой чертой современного мира, Российской Федерации и её регионов.

Данная проблема актуальна для системы образования многонациональных регионов России и затрагивает вопрос системных изменений в профессиональной переподготовке учителя.

Обоснование концепции регионализации профессиональной переподготовки учителя социально – гуманитарных дисциплин для сельских школ важно осуществлять с учётом географических, исторических, этнокультурных, конфессиональных, демографических, лингвистических условий республик России. Значимыми являются условия жизнедеятельности наций и народностей, их менталитет, стереотипы поведения, образ жизни, традиции, язык, проблема двуязычия и другие проявления культурных норм и ценностей. На современном этапе развития региональная система высшего профессионального образования должна обеспечивать готовность специалиста осуществлять профессиональную деятельность, учитывая специфику общероссийской культуры и национальных культур региона, определяющих специфику решения профессиональных задач.

В современной политической, социально-экономической и образовательной ситуации в России проблема поликультурного образования приобретает принципиальную важность. Без ее решения невозможно полноценно осуществить обновление высшего профессионального образования с учетом многообразия культур, готовности к межкультурному взаимодействию в сложных условиях развития современной цивилизации.

Модернизация и реформирование системы образования в современной России направлены на решение проблем методологического, научно-теоретического и практического характера по обеспечению подготовки специалистов всех профилей и уровней, учитывающих полиэтничность населения, региональную и национально-этническую специфику. Обучение высококвалифицированных педагогических кадров для сельских школ, которые не имеют равноценных по сравнению с городскими учреждениями образования условий организации учебного процесса, занимает особое место.

Сельская школа России развилась в особый тип учреждения, не имеющий аналогов на Западе. Она обладает качественными характеристиками, которые, с одной стороны, определяют ее устойчивость и уникальность, а с другой, - обуславливают ее внутреннюю противоречивость и объясняют трудноразрешимость ее проблем. Среди наиболее существенных качественных характеристик сельской школы следует выделить типовое разнообразие, малочисленность школ, полифункциональность деятельности сельского жителя, безальтернативность в образовательном пространстве, зависимость от места расположения и социально-экономического потенциала местности, стихийная интегративность, слитность с народным окружением, постоянный социальный контроль, тесная связь с народными традициями.

Реальностью сегодняшнего социально-политического развития российского общества является его *регионализация* как становление цивилизованного федерализма, качественного обновления федеративного устройства нашего государства. В этих условиях актуальным является формирование региональных рынков труда, а важнейшей задачей профессионального образования – обеспечение социальной защищенности молодежи на этом рынке труда за счет привнесения региональной специфики в содержание и организационные формы профессионального образования.

Наряду с построением региональной системы образования, *регионализация образования* предполагает ее адаптацию к социально-экономическим условиям данного региона. Результатом этого должно стать обеспечение подготовки специалистов, обладающих специфическими для региона профессиональными знаниями и умениями.

Особое значение приобретает процесс регионализации для регионов многонациональных, к примеру, республики Поволжья, а в частности Чувашской Республики. В Чувашской республике 21 административный район, 9 городов, 8 поселков городского типа, 1723 сельских населенных пункта. Численность населения Чувашии составляет 1359,9 тыс. чел., из них 61% - горожане, 39% - сельские жители. Абсолютное большинство населения состоит из двух национальностей - 906,9 тыс. чувашей (67,8%) и 357,1 тыс. русских (26,7%). Кроме того, здесь живут 35,7 тыс. татар (2,7%) и 18,7 тыс. мордвы (1,4%), а также 7,3 тыс. украинцев, 3,8 тыс. марийцев, 2,2 тыс. белорусов и представителей еще 18 национальностей.

Регионализация профессиональной переподготовки учителя социально – гуманитарных дисциплин для сельских школ связана с формированием профессионально – педагогической готовности, предполагающей формирование мотивационно – ценностного отношения учителя к работе в сельской школе, его теоретической и практической готовности, охватывающей весь спектр его личностных качеств. Гуманитарно-личностное и профессиональное развитие учителя должно осуществляться в тесном единстве: наличии направленности личности на работу в сельских условиях, наличии гуманитарной, национальной, традиционной, экологической культуры, социогуманитарной готовности и умения осуществлять гуманитарно-преобразовательную деятельность в условиях национальной сельской школы.

Регионализация выступает одним из важных факторов развития образовательного пространства. Необходимость регионализации образования определяется существованием реальных социальных и национальных проблем различных категорий населения региона, условий и возможностей по их разрешению и, как следствие, выбором индивидуальных траекторий развития и способов решения профессионально подготовленными специалистами.

Нельзя не отметить, что сельская школа в России является уникальным образовательным учреждением. Попытки ее унификации через стандартизацию содержания, форм и методов обучения и воспитания, как правило, дестабилизируют работу школы. Эффективная сельская школа – это школа мыслящих на основе постоянного изучения сельского социума и детей педагогов, что показала еще практика Павлышской школы В.А. Сухомлинского. И в этом также важнейшая причина необходимости поиска эффективных подходов к подготовке сельского учителя. Как показывает практика, существующие методы развития сельских учителей недостаточно эффективны.

В настоящее время выделяются три основных подхода к рассмотрению понятия «регионализация образования»: первый подход предполагает определение регионализации образования как «социально-педагогического явления с позиции проектирования региональной системы образования» (В. Н. Аверкин, В. В. Нестерова, А. П. Ситник и др.); второй подход подразумевает рассмотрение регионализации как принципа построения образовательного процесса наряду с такими основополагающими принципами, как народность, национальный характер образования, социокультурность, демократизация (И. А. Бажина, Е. А. Киуру и др.); третий подход рассматривает регионализацию образования как процесс постоянного развития и совершенствования содержания образования исходя из потребностей регионов (И. А. Закирова, П. Г. Семенов, Г. М. Швецова и др.) [4].

Регионализация профессиональной переподготовки учителя социально - гуманитарных дисциплин для сельских школ понимается как сложное социально-педагогическое явление, процесс и результат полифункциональной подготовки учителя к профессиональной деятельности путем построения образовательной системы, адаптированной к различным уровням и сферам квалификации, возможностям и

потребностям личности специалиста, требованиям социального заказа, особенностям и специфике региона. Она предоставляет будущим специалистам возможности самостоятельного выбора индивидуально-профессионального варианта становления и развития по всем направлениям образовательного пространства, а самим образовательным учреждениям обеспечивает конкурентное преимущество на рынке образовательных услуг.

Теоретико-методологическое обоснование концепта «регионализация профессиональной переподготовки учителя социально – гуманитарных дисциплин для сельских школ» включает в себя: выявление методологических подходов к исследуемому феномену; обоснование функций, принципов, факторов, видов регионализации; критериев эффективности и уровневых характеристик ее результативности; условий, определяющих ее успешность, а также выявление соотношения исследуемой категории с понятиями «феномен учителя социально – гуманитарных дисциплин в современном обществе», «феномен сельского учителя».

Сельская школа, ежедневно, ежечасно соприкасаясь с природой и аграрным производством, потенциально обладает более широкими возможностями использования этого фактора в образовательном процессе. Особо ценными являются непосредственные личные знания, впечатления ребенка, связанные с окружающей природой, трудом на земле; постоянный социальный контроль.

Функционирование школы в сельской среде, сохранившей многие элементы народной культуры, объясняет всегда существовавшую (в разные времена на разном качественном уровне) более тесную связь воспитания и обучения сельских школьников с народными традициями. В сельских районах, где проживает в основном коренное население, школы являются, как правило, национальными. В них всегда ощутимо выражены элементы этнической культуры, что придает им самобытность, создает особую атмосферу, близкую к семейной.

Содержательно-функциональная концепция переподготовки учителя социально – гуманитарных дисциплин исходит из того, что учитель сельской школы, в отличие от учителя школы городской, - это одна из ведущих социальных фигур на селе. Он во многом определяет уклад сельской жизни не только в ходе педагогической деятельности, но также и в ходе культурно-просветительской работы со всем населением: не просто учитель, но и образец для подражания, сталкивающийся при этом с множеством трудностей психологического, экономического и личностного характера. Данное обстоятельство предполагает, что подготовка такого учителя должна вестись как на основе известных подходов, так и специального, связанного с принципиально отличающимся статусом и функционалом сельского учителя.

И, в заключении хотелось бы отметить, обращаясь к опыту известного педагога В. А. Сухомлинского. Он считал, что «учение – это не механическая передача знаний. Это сложнейшие человеческие взаимоотношения» [3]. Исходя из этого, педагогу следует строить учебно – воспитательный процесс на основе общения и сотрудничества, на фундаменте психологического единства. Система педагогического образования России признается одной из лучших в современном мире. Она сильна технологической направленностью процесса формирования профессиональной деятельности, основным содержанием которого выступает освоение готового знания, готовых предписаний для ее осуществления. Регионализация профессиональной подготовки учителя социально – гуманитарных дисциплин для сельских школ является необходимым направлением совершенствования системы высшего профессионального образования.

Список использованной литературы

1. *Абдулатипов Р. Г.* Национальный вопрос и государственное устройство России // www.abdulatipov.ru, 2001.

2. *Металова И. Г.* Педагогические основы подготовки будущих учителей для сельских школ: учебное пособие / И. Г. Металова. – Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет, 2008. – 249 с.

3. *Металова И. Г.* Вклад выдающегося организатора школьного дела, ученого-педагога В.А. Сухомлинского в отечественную педагогическую науку /И. Г. Металова // Вестник Чувашского педагогического университета им. И.Я. Яковлева. - 2002. - № 5 (29). - С. 84-89.

4. *Силласте Г.Г.* Сельская школа и село в России в начале XXI века: Монография / Под ред. Ю.В. Борисова. – М.: Центр образовательной литературы, 2003. – 502 с.

КОМАНДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ

Маслова О.А.

учитель математики

Назарбаев Интеллектуальная Школа

Химико-биологического направления

г. Караганда

TEAM PLANNING OF MATH LESSONS

Olga Maslova,

teacher of mathematics

Nazarbayev Intellectual Schools

Chemical and Biological direction

Mr. Karaganda

Аннотация

Рассматривается опыт работы по совместному планированию уроков математики как одного из видов планирования учебного процесса для повышения качества преподавания.

Abstract

The experience of work on cooperated planning of mathematics as one of the types of lesson planning to improve the quality of teaching.

Глубокий смысл высказывания А.С. Макаренко о том, что планирование – это тонкое кружево норм и отношений как нельзя точно отражает важность и необходимость планирования учебного процесса. Наблюдая уроки учителей, замечаешь, что даже четкий и безукоризненный план урока не всегда выполняется именно по той причине, что необходимо научиться соблюдать «кружево норм и отношений». Имеется в виду умение ответить на такие вопросы как:

- С какой целью я планирую этот этап урока?
- Сколько времени потребуется ученику на выполнение этого задания?
- Сможет ли ученик и учитель подвести итог?
- В какой форме можно будет провести обсуждение?
- Какие возможные варианты ответов или высказываний может предположительно дать ученик?
- Как я, учитель, буду реагировать?
- Какие есть у меня задания или этапы урока на тот или иной предполагаемый вариант ошибочных или верных рассуждений ученика?

Конечно, умение планировать - это опыт. Необходимость приобрести этот опыт в кратчайший срок в условиях современных требований к уроку привела к некоторым приобретенным стратегиям, с которыми можно сегодня поделиться.

Учителя математики нашей школы руководствуются при планировании следующими принципами: каждому ученику любого класса, языка обучения, подгруппы предоставляются одинаковые условия для обучения и развития, то есть:

- в любой момент обучения подгруппы можно объединить и ученик не должен чувствовать различия в содержании урока;
- дидактический материал и задания предоставляются одинакового содержания и уровня;
- ученик должен быть уверен, что качество преподавания математики не зависит от выбора группы и учителя;
- план урока строится не на «массу» учащихся, а с учетом индивидуальности каждого, то есть дифференцированно, тем более что количество учеников на уроке именно на это и рассчитано;
- ученик в конце четверти, при написании итоговой суммативной работы уверен, что его результат зависит только от него самого, так как содержание обучения было предоставлено всем в равном и полном объеме.

Чем же обеспечивать выполнение таких требований? Первое и основное – это совместное командное планирование. Планировать вместе, разрабатывать и анализировать уроки вместе. Так, в параллели 7-8 классов два учителя. В параллели девятого класса – шесть учителей, в параллели одиннадцатых классов – семь учителей, в параллели двенадцатых классов – четыре. Физически собраться трудно. Как мы планируем?

Среднесрочный план, предоставляемый Центром Образовательных Программ, по каждому разделу содержит перечень целей, некоторых рекомендаций, но для урока необходимо сформулировать конкретно тему, распределить часы. Поэтому потребовался еще один рабочий документ, который мы называем «Среднесрочный тематический», то есть, только на изучаемый раздел. В рамках общего количества часов мы вместе на одной параллели формулируем темы уроков и распределяем часы для изучения, обычно это выполняется в начале четверти. Вот пример:

Среднесрочный план по разделу 12.2 С Дифференциальные уравнения, 16 ч

№ урока	Дата	Тема урока.	Ожидаемый результат	Ресурсы.
1-2		Дифференциальные уравнения. Общее и частное решения дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.	МН12.1 Учащийся имеет общее представления о дифференциальных уравнениях. МН12.5 Учащийся знает определение общего и частного решений дифференциальных уравнений.	http://kvm.gubkin.ru/Index.html http://eqworld.ipmnet.ru/eqworld/ Презентация «Диф. Ур 1»
3-4		Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.	МН12.1, МН12.5, МН12.4 Умеет различать дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.	Презентация «Диф.ур. 2»
5-6		Однородные	МН12.1, МН12.5,	http://mathprofi.ru/odnorodnye_diffur

		дифференциальные уравнения.	МН12.4 Умеет классифицировать дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными, однородные дифференциальные уравнения уравнения первого порядка.	y_pervogo_poryadka.html
7-8		Однородные дифференциальные уравнения.	МН12.1, МН12.5, МН12.4, МН 12.7 Умеет находить частное и общее решения дифференциальных уравнений	http://kvm.gubkin.ru/Index.html http://eqworld.ipmnet.ru/eqworld/t
9-10		Линейные уравнения первого порядка.	МН12.1, МН12.5, МН12.4, МН 12.7 Умеет находить частное и общее решения дифференциальных уравнений	mathprofi.net Приложение 1
11-12		Линейные однородные уравнения второго порядка	МН12.2 Умеет решать дифференциальные уравнения гармонического колебания	Приложения 1,2
13-14		Дифференциальные уравнения гармонических колебаний.	МН12.2 Умеет решать дифференциальные уравнения гармонического колебания	Презентация «гарм колеб», А.Н.Шыныбеков
15-16		Тренинг	Обзорное решение заданий	Лист работы

Такой вид рабочего плана очень удобен, в нем есть весь необходимый минимум для преподавания конкретного раздела, подборка всех целей обучения, исходя из которых формулируется тема урока.

Этот документ позволяет вести четкие одинаковые записи тем уроков в журналах, что тоже очень важно, когда в одном классе работают два учителя, а в параллели - несколько.

Программы, по которым мы сейчас работаем, проходят впервые не только ученики, но и мы – учителя, приходится вносить изменения, дополнения, что в дальнейшем даст уже более четкое распределение тем уроков и часов. Этот план – основа для совместного планирования и как это происходит дальше?

У каждой параллели есть свои особенности, но минимум один раз в неделю в конкретный день учителя одной параллели собираются вместе, обсуждают перечень уроков на предстоящую неделю. Уже сложилось примерное распределение направлений работы каждого учителя.

Например, два учителя разрабатывают план и структуру урока, два работают с материалами форума, если нужно, дополняют, подбирают дидактику, два учителя решают задания, вносят уточнения, рассматривают варианты, дополнения, все вместе уточняют, корректируют урок, отправляют друг другу по почте. Если есть интересные идеи в от иностранных учителей, это обсуждается и вносится в план.

Объективность формативного оценивания (оценивание для обучения), как мы его понимаем – это оценивание именно в процессе решения учеником конкретных заданий, с конкретными критериями, обеспечивается равными требованиями ко всем учащимся – иначе нет смысла. О какой объективности оценивания можно говорить, если на проверку одних и тех же знаний разные учителя будут давать разные задания? Тогда задания для формативного оценивания, четкая формулировка критериев успеха – это тоже результат совместного планирования и обсуждения учителями одной параллели.

Следующий важный момент командного преподавания – это использование базы. Базой мы называем весь дидактический материал, который накоплен учителями за предыдущий учебный год. Папка по разделу содержит нумерованные папки уроков из нашего же среднесрочного плана, каждый урок - это подборка из краткосрочного плана, презентации, теоретического и дидактического материалов. Планируя урок, учителя, частично используя имеющийся дидактический материал, фактически все дорабатывают, дополняют, уточняют. Так что, со временем будет своя хорошая основа для разработки уроков.

Кроме того, мы делимся методическими находками, стараемся предупреждать возможные проблемы. Так, например, учителям одиннадцатого класса в первой четверти пришлось впервые вводить понятие «производной» через градиент. Запланировали и провели заранее обучающий семинар по этой теме, где было показано применение программы «Geogebra»; провели два вводных семинара по теме «Дифференциальные уравнения» в ноябре, так как вначале декабря эта тема по плану вводится в двенадцатом классе, научились применять программу «КАНООТ», где ученики решают задачи в онлайн режиме и очень любят эту программу; обучились созданию тест – мониторингов, где ученик сразу же получает отчет по итогам тестирования, поделились созданными удобными и интересными слайдами для экспресс – рефлексии.

Это только некоторые примеры взаимного обучения и поддержки, потому что каждый из нас понимает: пользуешься общими плодами труда, вноси в общую копилку что-то от себя.

Командное планирование имеет одну важную особенность: в процессе планирования мы обучаемся методике разработки урока, делимся идеями, находками. Вырабатывается общий стиль ведения урока, а это необходимо для взаимозаменяемости. Замена учителя в таком случае проходит с наименьшими потерями качества преподавания. Глубокий профессиональный уровень и умение работать в команде – это принципиальная особенность учителя Назарбаев Интеллектуальной Школы. Именно с целью развития взаимозаменяемости у нас появилась необычная форма посещения урока – внезапная. Любой учитель может зайти на урок и включиться в обсуждение или поработать с учениками или просто посмотреть, как идет урок. Причем, никто не делает вид, что пришедший учитель – невидимка. Учитель, ведущий урок, всегда дает понять ученикам - что это нужный момент общения с другим учителем математики. Уважение друг к другу важно демонстрировать ученикам – это залог уважения учеников к нам и принятия всех учителей математики – как одно целое.

Результативность командного планирования требует своевременного мониторинга. Для этого в конце каждой четверти проводится обсуждение итогов внутреннего суммативного оценивания (итоговая письменная работа по всем разделам изученного). Рассматривается средний балл по каждой подгруппе. Такой анализ дает

возможность предупредить возможные проблемы в преподавании математики. Так, если есть значительная разница в средних значениях разных групп одного класса или одной параллели, мы выясняем причины и планируем возможность их устранения.

Своевременный анализ требует планирования дополнительных мер: пересмотреть работы учеников, провести выборку заданий, с которыми большинство не справились и определить темы для повторения, как на уроках, так и для организации индивидуальной работы с учениками.

Командное планирование оказалось сложнее, чем представлялось. Так как у всех разное расписание, собраться трудно, времени постоянно не хватает и т.д., но есть ряд преимуществ, которые определяют необходимость продолжать планировать учебный процесс именно сообща:

1) командное планирование гарантирует равноценное преподавание предмета учащимся;

2) совместное обсуждение является постоянным коучингом и, таким образом, обменом опытом, ведь каждый из нас обладает своим неповторимым стилем и определенными навыками в преподавании;

3) ответственность за конечный результат (план урока и его реализацию) распределяется равномерно на всех участников планирования;

4) сделать все одинаково – не является целью, самое главное – в процессе совместного обсуждения рождается наиболее качественный план урока, обогащенный идеями, знаниями, опытом разных учителей.

Так работать и труднее и легче одновременно, ведь давно известно:

« Когда мы тратим время на планирование, его становится больше».

Список использованной литературы

1. Полат, Е.С. Обучение в сотрудничестве Профессиональное образование. - 2004. - №4.

2. Гузев В. В. Методы и организационные формы обучения. - М.: Народное образование, 2001. - 128с. - (Системные основания образовательной технологии).

3. Гаврилина, Л. К. Закон педагогического взаимодействия //Открытая школа.- 2003. - №6.

4. Политика оценивания учебных достижений учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ в 2015-2016 учебном году.(утв. 27 августа 2015 г.)

УЧЁТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Мухаммад Халид И. А.,
кандидат филологических наук, педагог-психолог,
преподаватель английского языка.
Загородный детский сад-пансион "Радость", Подмосковье

ACCOUNT PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT PRESCHOOL AGE

Muhammad Khalid I.A.
Candidate of Philology, educational psychologist,
English language teacher.
Country kindergarten boarding "Joy", Moscow

Аннотация

Статья посвящена вопросам обучения иностранному языку детей дошкольного возраста. Особое внимание уделяется психологическому компоненту данного обучения.

В целях определения оптимального направления обучения рассматривается методологическая составляющая обучения иностранным языкам в условиях России. В качестве методологической основы выбирается обучающая модель, соответствующая теории речевой деятельности и речевого общения на иностранном языке. Однако данная теория рассматривается с позиции языковой личности дошкольника: психологических возможностей и интересов данной личности.

Annotation

Article is devoted to teaching foreign language preschool children. Particular attention is paid to the psychological component of this learning.

In order to determine the optimal areas of study discusses the methodological component of teaching foreign languages in Russia. As a methodological framework selected learning model corresponding to the theory of speech activity and speech communication in a foreign language. However, this theory is considered from the perspective of linguistic personality of the preschool child: a psychological possibilities and interests of the individual.

Ключевые слова: обучение иностранному языку, дошкольный возраст, интерактивный фактор, теоретические ориентиры, психологические особенности.

Keywords: Teaching foreign language, preschool age, interactive factor, theoretical orientation, psychological characteristics.

Методика преподавания иностранных языков (далее: ИЯ) в постсоветском пространстве проходит стадию своего успешного развития на основе достижений таких смежных наук, как психолингвистика, когнитология, прагматическая лингвистика, теория коммуникации и т.д. Особенно бурно данная наука стала развиваться с того момента, как российские учёные-психологи заложили в её основу мощную психолингвистическую базу [2, 4, 5, 6, 8, 9]. По мнению Л.П. Мухаммад, почти все учебники по обучению ИЯ в рамках, по крайней мере, российского образовательного пространства, построены в соответствии с теорией речевой деятельности (далее: РД) А.Н. Леонтьева и А.А. Леонтьева и, соответственно, с теорией формирования умственных действий и взаимодействий [10].

Общеизвестно, что в основе теории деятельности/РД лежит такая коммуникативная единица, как интенция (намерение, коммуникативная задача). И,

естественно, все коммуникативно-деятельностные методики строятся на коммуникативном (в том числе и языковом) материале, отобранном на базе актуальных для учащихся коммуникативных единиц, т.е. единиц, обеспечивающих коммуникацию/будущую коммуникацию [там же].

Понятно, что осознанное научение ИЯ свойственно, в большей мере, взрослым учащимся, людям, которые в достаточной мере осознают свои цели и задачи в процессе той или иной деятельности. С другой стороны, всё обучение, в том числе и обучение ИЯ, допустимо рассматривать как не вполне коммуникативную, а прежде всего учебную деятельность, деятельность, устремлённую в будущее, прежде всего в будущую профессиональную деятельность [там же]. Поэтому получается, что коммуникативные по своим целям методики, функционирующие не в стране изучения языка, как бы откладывают свой «коммуникативный эффект» на неопределённый промежуток времени (на тот период, когда язык «понадобится»). В связи с этим у школьников, изучающих ИЯ вне языковой среды, обнаруживается весьма слабая мотивация на предмет изучения данного языка. Это тем более касается детей дошкольного возраста, у которых «взрослый» подход к жизни с её направленностью на решение коммуникативных задач ещё не сформировался. В основном, эти дети учат ИЯ потому, что так хотят их родители.

В контексте всего сказанного следует также отметить, что в условиях России методика обучения ИЯ дошкольников – весьма молодая наука. На это, безусловно, есть свои причины, и прежде всего социальные причины. Известно, что ранее в российских школах дети обучались ИЯ, как правило, с четвёртого-пятого класса (т.е. в возрасте 10-11 лет), и только в последние годы обучение ИЯ в большинстве школ проходит со второго класса. Несмотря на данный, весьма существенный, социальный фактор на сегодняшний день в арсенале формирующейся науки по обучению ИЯ дошкольников имеются некоторые работы, на которые следует ориентироваться [1, 7, 12, 14 и т.д.].

Современное положение обучения ИЯ дошкольников в условиях России таково, что в некоторых (далеко не всех) дошкольных учреждениях именно по инициативе родителей данный контингент стали обучать ИЯ.

Учитывая то обстоятельство, что в условиях России методика преподавания ИЯ дошкольникам весьма молодая наука, хотелось бы определить те базовые факторы, внимание к которым поможет данной науке, минуя стадию проб и ошибок, занять одно из ведущих мест в образовательном процессе. В связи со сказанным в контексте заявленных идей рассмотрим те основные психолого-педагогические компоненты, которые в настоящее время представляют учебно-воспитательный процесс по обучению ИЯ в российских дошкольных учреждениях.

Так, анализ учебно-воспитательного процесса по обучению ИЯ в российских частных дошкольных учреждениях (в государственных дошкольных учреждениях ИЯ или не изучается, или изучается по желанию родителей) показал, что руководители учреждения (или методисты) выделяют следующие компоненты: 1) цели и задачи обучения/изучения ИЯ в дошкольном возрасте; 2) условия обучения/изучения ИЯ; 3) контингент (младший/старший дошкольный возраст); 4) оснащённость учебного процесса методическим инструментарием.

Цели и задачи обучения/изучения ИЯ в дошкольном возрасте следует разделить на две группы: 1) цели и задачи *обучения* ИЯ (т.е. цели и задачи, которые ставят перед учебно-воспитательным процессом взрослые, обучающие); 2) цели и задачи *изучения/научения* ИЯ (т.е. «цели» и «задачи», которые «ставят» перед собой учащиеся).

Цели и задачи *обучения* ИЯ в глобальном плане связаны: а) с подготовкой детей к взрослой жизни, с той помощью, которую может оказать общество, накопленная им культура и язык при вхождении маленького человечка в большой мир человечества; 2)

с разумной и человечной адаптацией (прилаживанием) культуры к миру детства [1, 7, 12], чтобы, не нарушая первозданной ценности и интересов этого мира, вступить с ним в *серьёзное взаимодействие* [7, 11]. В данном случае мы принципиально хотели бы опереться на термин «взаимодействие» [11], чтобы подчеркнуть субъектный статус не только взрослого (вооружённого арсеналом многовековой культуры), но и ребёнка, маленького (в физическом смысле), но вполне осознающего свои намерения субъекта общения. Здесь же хотели бы также обратить особенное внимание на то обстоятельство, которое весьма часто опускается, когда мы говорим о «многовековой культуре», понимая под этими словами культуру исключительно взрослых людей. Вспоминая своё детство, а также наблюдая мир современных детей с их любовью к сказке, к мультипликации, к игре, мы не можем не констатировать, что у детей также есть своя «многовековая культура», и чем дальше развивается общество, тем выше поднимается планка интеграции этой детской культуры во взрослую жизнь. И это мы наблюдаем на примере предпочтений современных дошкольников, когда они смотрят мультики и фильмы, читают сказки/книги, общаются со сверстниками и со взрослыми.

Цели и задачи *изучения/научения* ИЯ (т.е. цели с позиции дошкольника), безусловно, в дошкольном возрасте ещё в достаточной мере не определены (в том чётком виде, как это требует классическая теория речевой деятельности). Однако наши наблюдения за детьми дошкольного возраста, особенно старшего дошкольного возраста, позволяют сказать, что эти дети уже вполне чётко знают, чего они хотят. Мы не однажды наблюдали, как дошкольник (или дошкольница), «завуалировав» свои конечные интересы (которые в данный момент не совпадали с интересами родителей) шаг за шагом ставили перед родителями краткие и вполне выполнимые «сиюминутные» задачи (на языке детей – «хотения») и подводили их (родителей) к своей «заветной мечте» (на языке взрослых – цели). Такое поведение дошкольников говорит о том, что в их «маленьких» и «больших» желаниях («хотениях»), в дифференциации и пошаговой организации этих «хотений» уже формируется будущая модель деятельности с её целью, задачами и планированием. Однако, несмотря на раннюю в коммуникативном плане созреваемость современных дошкольников им, как и детям всех предшествующих периодов, хочется играть. И играть не потом, в каком-то неопределённом будущем, а сейчас, сию минуту. Поэтому можно утверждать, что в сознании языковой личности ребёнка-дошкольника главная коммуникативная задача – это задача так организовать свою жизнь, и жизнь вокруг себя, чтобы играть. И взрослым, организующим жизнь детей-дошкольников всегда следует об этом помнить. А также помнить о том, что дети, которые не наигрались в детстве, в более позднем возрасте будут стремиться компенсировать то, что было недополучено в детстве.

Таким образом, учитывая всё вышесказанное, следует заключить, что коммуникативная составляющая обучения ИЯ в дошкольном возрасте заключается в организации учебно-воспитательного процесса на основе интересов детей. Взрослые могут ставить свои цели и задачи, как того требует методика формирования умений общения на ИЯ, однако всё это следует делать в форме игры, с привлечением интересного для детей материала: мультипликации, фильма, картинки, ярких презентаций.

Условия обучения/изучения ИЯ в отношении российских дошкольников прежде всего зависят от того, изучает дошкольник ИЯ в индивидуальном режиме, или в режиме групповом/коллективном. В данном случае нас интересует организованное обучение в группе/в коллективе, гармонично включённое в накопленный российскими дошкольными учреждениями/ детскими садами опыт воспитания, развития и обучения. Этот опыт предусматривает физическое, умственное, нравственно-трудовое и эстетическое развитие ребенка. При планировании работы по обучению ИЯ, безусловно, следует иметь ввиду эти, весьма важные, аспекты развития детей. Так,

педагог должен планировать урок так, чтобы не перегружать детей излишней работой, и если при обучении ребёнка стоит альтернативный вопрос: результат, или здоровье, комфорт ребёнка, то в дошкольном учреждении, безусловно, педагог должен склоняться в пользу интересов ребёнка. Другой вопрос, что в арсенале современных оптимальных методик можно найти такие, которые, с одной стороны, обеспечивают здоровье и комфорт ребёнка, с другой – формируют необходимую предметную и коммуникативную компетенцию на ИЯ.

К основным условиям, от которых напрямую зависит успех дошкольника в изучении ИЯ также следует отнести: а) наличие языковой среды; б) временной промежуток, в течение которого дошкольник изучает ИЯ; в) частотность занятий по данному языку.

Понятно, что в условиях России изучение ИЯ проходит вне языковой среды. Но современная методика ИЯ, прежде всего методика преподавания русского языка как иностранного, накопила бесценный опыт умелой организации необходимой среды [3, 13]. В данной организации намечается два взаимосвязанных аспекта: а) постепенное исключение родного языка в общении на уроке; б) организация внеурочной деятельности учащегося. В отношении детей-дошколят речь может идти только о планомерной интегрированной деятельности на уроке. Что же касается внеурочной деятельности, то мы не имеем права лишать ребёнка его привычной, родной, среды с её повседневной культурой, в том числе и культурой детской игры. Другой вопрос, что мы можем в определённые промежутки времени организовывать интересную и доступную пониманию детей внеурочную деятельность на ИЯ: проведение кинолекториев (показ детских фильмов на ИЯ с комментариями), показ мультимедиа с соответствующим методическим оснащением, игра спектакля (прежде всего сказки), детские подвижные игры, организация необходимой виртуальной среды и т.д. Безусловно, такая работа требует дополнительного времени, специалистов, финансирования, однако она выполнима.

Контингент дошкольников бывает самый разнообразный, из чего следует, что самая лучшая педагогическая и лингводидактическая наука та, которая в состоянии обеспечить это разнообразие личностных интересов, пристрастий, возможностей соответствующими методами, стратегиями и приёмами обучения. Однако, как мы уже сказали, методика обучения/изучения ИЯ дошкольниками – наука молодая, и она на данном этапе не отвечает необходимым требованиям. Тем не менее каждый думающий, творческий учитель имеет возможность наблюдать учебный процесс и взять из психологической и лингводидактической науки всё то ценное, что может улучшить учебное взаимодействие учащегося и обучающего в учебном процессе.

В целях оптимизации заявленной деятельности конкретизируем наш контингент: это старшая группа дошкольников – дети 3 – 7 лет. Охарактеризуем данных учащихся на языке психологической и лингводидактической наук.

Подчеркнём, оптимальное преподавание/изучение ИЯ, безусловно, зависит от знания учителем психологии личности обучающегося. И здесь важное место занимают как лично-социальные, так и психологические особенности учащихся. В аспекте изучения ИЯ наибольшую ценность имеет учёт 1) личностных типологических свойств коммуникативного взаимодействия: а) экстраверсии/интроверсии; б) правополушарности/ левополушарности; 2) психологических/когнитивных функций, существенно влияющих на процесс усвоения неродного языка и, таким образом, на успех/неуспех в речевом общении на ИЯ: а) внимания; б) восприятия; в) памяти; г) мышления; д) воображения.

В заданном контексте рассмотрим такое важное свойство личности ребёнка, как экстраверсия, которая зачастую проявляется в импульсивном поведении детей. Такие дети, с одной стороны, стремятся к общению, к дружбе с другими детьми. С другой –

из-за своей импульсивности (что весьма часто сочетается с детским эгоизмом) они выдерживают только начальную стадию общения – контактоустановление. Поддержание контакта у них не получается, так как их импульсивность, неумение управлять своими эмоциями и поведением – ведёт к конфликтам с другими детьми. В результате это приводит к страданию, стрессам, развитию у детей таких негативных свойств, как агрессия, истеричность и т.д.

С другой стороны, дошкольники, поведение которых сопряжено с интроверсией, весьма страдают от своего «одиначества» в, казалось бы, благополучной активной группе. Непрофессиональный воспитатель в данном случае доволен своим воспитанником, т.к. он тихонько сидит в углу и никому не прибавляет проблем своим существованием. Профессиональный же педагог сразу забьёт тревогу и будет стараться интегрировать такого учащегося в группу. Изучение ИЯ с его главной задачей – обучать общению на изучаемом языке – это очень хорошая возможность интегрировать интровертированных дошкольников в коллектив, в общение с членами данного коллектива. Таким образом, учитель, обучающий дошкольников (непреречно, в игре) успешно общаться со своими сверстниками становится и для них, и для их родителей, любимым педагогом и помощником.

Таким образом, изучение ИЯ в режиме межличностного общения/взаимодействия под руководством любящего и профессионально подготовленного педагога является весьма полезным не только в плане изучения языка, но и в плане выравнивания, гармонизации личностных качеств воспитанников, формирования у них произвольности действий и уравновешенного речевого взаимодействия с другими детьми.

Безусловно, мы затронули только маленькую часть вопросов, связанных с учётом психологического фактора при обучении ИЯ дошкольников. Однако, надеемся, что наши наблюдения, размышления и педагогический опыт помогут тем, кто пытается осмыслить и организовать учебный процесс по обучению ИЯ дошколят.

В заключение подчеркнём, что изучение ИЯ детьми 3 – 7 лет, организация игр и общения на данном языке с учётом психологических и психолингвистических характеристик учащихся, с развитием коммуникативных умений, безусловно, является весьма ценным инструментом в подготовке маленького гражданина и к школе, и к его дальнейшей взрослой жизни.

Литература

1. Аркин Е.А. Ребёнок в дошкольные годы. – М., 1968.
2. Артёмов В.А. Психология обучения иностранным языкам. – М., 1969.
3. Богомолов А.Н. Научно-методическая разработка виртуальной языковой среды дистанционного обучения иностранному (русскому) языку. Дис. ... докт. педагог. наук. – М., 2008.
4. Гальперин П.Я., Талызина Л.Ф. Управление познавательной деятельностью учащихся. – М., 1972.
5. Жинкин Н.И. Механизмы речи. – М., 1958.
6. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. – М., 1989.
7. Леонтьев А.А. Психологические предпосылки раннего овладения иностранным языком//Иностранные языки в школе. – 1985. - №5. – С. 24 – 29.
8. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. – М.- Воронеж, 2001.
9. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. – М., 1977.
10. Мухаммад Л.П. Языковая личность иностранного студента-нефилолога начального и среднего этапов обучения. – М., 2003.
11. Мухаммад Х.И.А. Прагматический компонент «взаимодействие» в аудиторном дискурсе. Дис. ... канд. филолог. наук – М., 2006.

12. Негневицкая Е.И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, сегодня, завтра//Иностранные языки в школе. – 1987 - №6. – 20 – 26.
13. Орехова И.А. Обучающий потенциал русской языковой среды в формировании лингвокультурологической компетенции иностранных учащихся. Дис. докт. педагог. наук. – М., 2004.
14. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. – М.-Л., 1972.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ АКАДЕМИЧЕСКИХ БАКАЛАВРОВ: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Позднякова А.И.

Российский государственный гидрометеорологический университет

TECHNIQUE OF FORMATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN THE TRAINING OF ACADEMIC BACHELOR: PROBLEM

Pozdniakova A.I.

Russian State Hydrometeorological University

Аннотация

В работе определены основные аспекты формирования естественнонаучных знаний в системе подготовки академических бакалавров в российских вузах. На их основе их реализации на практике может быть сформирована профессиональная компетентность в образовательном процессе подготовки бакалавров.

Abstracts

In this articles identified the main aspects of the formation of scientific knowledge in the training of academic bachelor in Russian universities. On this basis, their implementation can be formed professional competence in the educational process of preparation of bachelors.

Ключевые слова: Экология, бакалавры, высшее образование, профессиональная компетентность

Keywords: Ecology, bachelors, higher education, professional competence

Экологическая проблематика, связанная с рациональным природопользованием, с середины первого десятилетия 21 века представляется одним из тех направлений развития российской науки и технологий, которым придается приоритет. Решение экологических проблем, а также проблем рационального природопользования рассматривается в настоящее время как одно из важнейших направлений в Концепции национальной безопасности Российской Федерации, а также представляет собой важнейшую составляющую экологической доктрины и основ экологической политики нашего государства в ближайшие десятилетия. В этой связи все более усиливается насущная потребность в подготовке соответствующих специалистов для широкомасштабных междисциплинарных исследований в области экологии и рационального природопользования. При этом подготовка таких специалистов должна проводиться на современной научно-методической базе, важнейшим звеном которой является методика формирования естественнонаучных знаний в системе подготовки академических бакалавров – первой ступени высшего образования.

Следует подчеркнуть, что в целом, в настоящее время высшее профессиональное образование характеризуют процессы глобализации, гуманизации и фундаментализации. Указанные процессы направлены, прежде всего, на становление человека как культурно-исторического субъекта, который способен к продуктивной

переработке и претворению научно-технического потенциала в конкретные профессионально - значимые качества личности. Современные изменения в целях и содержании образования, происходящие и в мире и в Российской Федерации, все больше ориентируют на свободное развитие человека, как индивидуальной личности, на все большую самостоятельность обучающихся, что, в конечном счете, должно приводить к высокой конкурентноспособности специалистов.

Процесс современной модернизации образования, имеющий определенные особенности в различных странах, тем не менее, имеет некоторую общую концепцию. В ее основе заложен процесс смены образовательной парадигмы. Новая образовательная парадигма ориентирована на формирование в результате обучения ключевых компетенций специалиста, т.е. круга его полномочий, позволяющих решить какую-либо проблему или круга вопросов, в которых данный специалист разбирается, обладая знаниями, и может дать грамотную консультацию другим людям.

При современной модернизации высшего профессионального образования в большинстве стран учитываются принципы и подходы, содержащиеся в международных документах об образовании. Для европейских стран одним из основных таких документов является Болонская декларация 19 июня 1999 года. В соответствии с этим документом вся Европа должна иметь единую систему высшей школы с единым образовательным стандартом и признаваемыми дипломами выпускников вузов во всех государствах – участниках Болонского процесса. В основу Болонской декларации заложены следующие принципы:

- принятие системы сопоставимых квалификационных и научных степеней с тем, чтобы граждане могли использовать их во всей зоне европейского высшего образования;
- установление системы кредитных единиц в процессе обучения и получения квалификации;
- содействие профессиональной и социальной мобильности студентов и преподавателей;
- содействие обеспечению стандартов высокого качества и сравнимости квалификации во всей Европе;
- обучение в течение всей жизни, и некоторые другие.

Исходя из этого, Совет Европы определил пять ключевых компетенций, которые должны быть сформированы у выпускников высшей школы -социальная и политическая; межкультурная; коммуникативная; связанная с возникновением информационного общества; связанная со способностью учиться на протяжении всей жизни в контексте своей профессиональной деятельности.

Все названные компетенции образуют социально-профессиональную компетентность специалиста, то есть полученный набор знаний, позволяющих судить о чем-то в какой-то области знаний, техники и др. При этом акцент смещается с понятийного поля «знаю, что» на понятийное поле «знаю, как».

Как правильно указывается в работе [1] - «компетентность» это потенциал ситуативно-адекватной возможности деятельности в аспектах, отражающих образовательный успех конкретного выпускника, его способность и пригодность к деятельности в широком контексте профессиональных, культурных, экономических и социальных отношений. При этом основой формирования компетенций бакалавров в области естественнонаучного образования являются понятия «общепрофессиональная подготовка», «профильная подготовка» и «специализированная подготовка». Предлагается рассматривать профессиональные компетенции как «готовность и способность выпускников на основе знаний и умений самостоятельно и эффективно решать задачи и проблемы в определенных предметных областях, а также возможность оценивать результаты своей деятельности». Знания в целях обучения имеют некоторые

ограничения. Во-первых, невозможно записать все знания, нужно выделить из них только некоторые, инвариантные (законы, теории, правила, концепции и т.д.); во-вторых, «знать» при обучении означает «уметь пересказать», «воспроизвести информацию», передать смысл знания, а это вновь ориентирует на пересказ информации вместо решения задач с использованием этих и других знаний; в-третьих, для прочного усвоения знания, для возможности его воспроизводства по памяти (особенно спустя некоторое время) не всегда достаточно учебного времени.

Важнейшая функция высшей школы – формирование потребности в самообразовании. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема поиска основ формирования и развития профессиональных компетенций у бакалавров, способа создания методики по формированию этих компетенций в условиях реализации курса.

Компетентность всегда проявляется в деятельности. Важной особенностью профессиональной компетентности человека является то, что компетентность реализуется в настоящем, но она ориентирована на будущее. В компетентностном подходе появился новый термин – паспорт компетенций, под которым понимается обоснованная совокупность вузовских требований к уровню сформированности компетенций [2]. При этом требования заданы не к минимуму содержания образования, а к результату освоения общей образовательной программы, выраженной на языке компетенций.

В связи с вышеизложенным, представляются приоритетными следующие задачи:

1. Создание методик усвоения знаний в условиях информационного взрыва, сжимающих во времени процессы восприятия, осознания и полноценного закрепления в памяти больших информационных массивов;

2. Полноценную, качественную реализацию деятельностной основы образовательного процесса, обеспечивающей на выходе выпускника, который не только знает что делать, но и знает, как это делать, умеет решать конкретные задачи, выдвигать и проверять гипотезы, анализировать полученные решения.

К сожалению, данные положения сегодня недостаточно проработаны теоретически, не говоря уже о результатах их практического внедрения. Так, модульное обучение, акцентируясь на структурировании учебного материала в виде относительно самостоятельных законченных блоков, совершенно явно зачеркивают идею целостности знаний и представлений студентов. Выходные параметры («студент должен знать.., уметь.., овладеть...»), часто не складываются в итоге в то целое, которое задано учебными программными и образовательными стандартами.

В этой связи, если экстраполировать вышесказанное на практику формирования, в частности, естественнонаучных знаний в системе подготовки академических бакалавров в российских вузах, то для ее успешности требуется уделить внимание следующим аспектам:

- выявлению возможности профессионально-ориентированной деятельности студентов в системе подготовки бакалавров;

- обоснованию и проектированию современной модели методики формирования и развития профессиональных компетенций у бакалавров и ее последующей реализации на практике с оценкой ее эффективности;

- определению методических условий оценки эффективности формирования и развития профессиональных компетенций у бакалавров.

С учетом указанных положений может быть сформирована профессиональная компетентность в образовательном процессе подготовки бакалавров.

Список использованной литературы

1. Станкевич П.В. Модели содержания естественнонаучного образования бакалавров и магистров: Дис.докт.пед.наук/П.В. Станкевич. – СПб, 2010.-405с.

2. Азарова Р.Н. Золотарева Н.М. Разработка паспорта компетенций. 2010, 55 с.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Реброва Н.В.

аспирант

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» Ставрополь

SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS AS FACTOR OF PROFESSIONAL FORMATION OF FUTURE EXPERT

Rebrova N.V.

graduate student

*North Caucasian federal university,
Stavropol*

Аннотация

В статье представлены несколько подходов к термину «социальная активность» с точки зрения разных наук и описаны направления деятельности студентов в университете, способствующие развитию социальной активности.

Abstract

Some approaches to the term "social activity" from the point of view of different sciences are presented in article and activities of students at university which promote development of social activity are described.

Ключевые слова: социальная активность, социальнозначимая деятельность, студент, образование.

Keywords: social activity, socially significant activity, student, education.

Студенческая молодежь играет значимую роль в жизни общества, так как она представляет собой социальную группу, обладающую огромным потенциалом личностного развития и преобразования окружающей предметной и социальной реальности.

В Концепции модернизации российского образования говорится, что развивающееся общество нуждается в современно образованных, нравственных, предприимчивых гражданах, которые способны самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, предугадывая их возможные последствия, способны к сотрудничеству, мобильны, конструктивны, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны.

Поэтому всё большее значение приобретает социальная активность личности, которая проявляется во всевозможной общественно-значимой деятельности. Такая личность сознательно ориентирована на решение задач, стоящих перед обществом, классом, социальной группой.

В научной литературе трактовка термина «социальная активность» неоднозначна. Различия порождены сложностью самого понятия. Анализ философской, психолого-педагогической литературы позволил рассмотреть изучаемое понятие

с позиций разных наук. С точки зрения философии – это понятие, «отображающее характер функционирования индивидов и социальных групп в обществе» [4]. Социальная активность непосредственно связана с превращением интереса в фактор действия, с познанием и целеполаганием.

В педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой мы видим такое определение активности личности: «Активность личности представляет собой деятельностное отношение личности к миру, способность производить общественно-значимые

преобразования материальной и духовной среды на основе освоения исторического опыта человечества» [1]. В социально-педагогическом словаре дается следующая трактовка социальной активности. Это «интегративная характеристика внутренних возможностей субъекта в осуществлении деятельности, направленной на поддержание и развитие социальной целостности» [3]. Так или иначе, все определения подчеркивают деятельностный аспект данного термина, дающего возможность сосуществовать в социуме и самореализовываться во всех сферах жизни. Применительно к студенческой молодежи социальная активность предполагает развитие у личности организаторских умений и интереса к общественной работе, ответственности при выполнении общественных поручений, инициативности и исполнительности.

Э.Ф. Шакирова выделила общие характеристики, соответствующие категории «социальная активность»:

- взаимодействие субъекта с социальной средой в социальной деятельности;
- изменение социальной среды и субъекта взаимодействия (принятие им на себя ответственности);
- освоение законов общества, культуры, социального опыта и использование их на практике;
- способ поведения социального субъекта;
- внутренняя готовность к действию;
- проявление субъектом сверхнормативной деятельности;
- деятельное отношение человека к жизни в обществе;
- творческое выполнение заданных обществом функций, создание социальных инноваций;
- наличие внутренних мотивов и стимулов, в основе которых лежат общественно-значимые потребности [5].

Т.о., социальную активность студента можно рассматривать как интегративное качество личности, которое представляет собой целостную систему социальных знаний, оценочных суждений и переживаний, мировоззренческих установок, поступков, ориентированных на проявление самостоятельности и инициативы; направленное на взаимодействие с социальной средой и ее преобразование через различные виды деятельности.

Мероприятия, направленные на социальное воспитание студентов, имеют несколько направлений: гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, профессионально-трудовое.

Система гражданско-патриотического воспитания базируется на согласованном взаимодействии различных органов и учреждений, занимающихся реализацией патриотического воспитания, и предполагает скоординированную, целенаправленную работу по патриотическому воспитанию студентов. Такой вид деятельности осуществляется не только на кафедральном, институтском и университетском уровнях, но и на мероприятиях городского и краевого масштаба.

Нравственно-эстетическое воспитание реализуется посредством проведения внутриуниверситетских мероприятий и участием студентов в мероприятиях вне ВУЗа. Среди массовых форм общеуниверситетских мероприятий наиболее распространенными являются: оформление фотовыставок, театрализованные представления концертные и конкурсные программы.

Ежегодная подготовка и проведение конкурса «Мисс и мистер первокурсник СКФУ» и «Минута славы» помогают студентам адаптироваться к новым условиям, в процессе подготовки себя проявляют наиболее активные студенты, которые в дальнейшем задействуются в различных мероприятиях, которые проходят в стенах университета. Так же студентам предоставляется возможность стать участниками творческих коллективов вокальной, хореографической и театральной направленности.

Все общеуниверситетские мероприятия несут свою смысловую нагрузку и решают большое количество воспитательных задач: раскрытие творческого потенциала студентов во внеурочное время, предоставление студентам возможности реализовать себя, расширение кругозора в области получаемой специальности, развитие соревновательного духа, воспитание эстетического вкуса, развитие чувства юмора, познавательной и социальной активности.

Особую роль в формировании социальной активности студентов в СКФУ имеет Совет студенческого самоуправления университета. Это инициативная, самостоятельная деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов по организации обучения, быта и досуга. Наши студенты имеют возможность реализовать свой потенциал в организаторской деятельности и попробовать свои силы в должностях разных областей деятельности: председатель студенческого самоуправления, тьютор, ответственный за культурно-массовую, научную, спортивно-оздоровительную деятельность.

Нельзя оставлять без внимания проектную деятельность студентов, которая дает максимальную возможность раскрытия их творческого потенциала. Эта деятельность позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания и таким образом выразить свою гражданскую и социальную позицию. Так, студенты университета активно проявляют себя в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук», многие из них являются грантополучателями и уже реализуют свои социальнозначимые проекты.

Большое внимание уделяется спортивно-оздоровительному воспитанию. Каждый год в университете проводятся мероприятия, посвященные Дню Здоровья: «Молодой донор», «Кубок ректора», конкурс «Самая здоровая группа» и многие другие.

На базе университета функционируют три волонтерских отряда: «Поддержка», «Особый взгляд» и «Волна», активно занимающиеся добровольческой деятельностью. Уже традиционным стало проведение таких акций, как «Весенняя неделя добра», «Белый цветок».

Таким образом, основной ценностью образования является личностное развитие человека. Перед обществом стоит цель не только научить основным знаниям и умениям, сформировать ключевые компетенции, но и воспитать человека как активную самостоятельную, образованную личность, способную принимать обоснованные решения в ситуациях выбора, готовую взять на себя ответственность за последствия своей деятельности.

Список использованной литературы

1. Коджаспирова, Г.М. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2005. – 448 с.
2. Кораблева, Г.Б. Профессия и социологический аспект связи / Г.Б. Кораблева. - Екатеринбург: Изд-во Урал.гос. проф.-пед. Университет, 2005.
3. Словарь социального педагога и социального работника / под ред. И.И. Калачевой, Я.Л. Коломинского, А.И. Левко. 2-е изд. – Минск : БелЭн, 2003. – 256 с.
4. Социальная активность [Электронный ресурс] / Философский словарь. – Режим доступа: <http://www.edudic.ru/fil/1160/#> – Дата доступа: 7.12.2015.
5. Шакирова, Э.Ф. Педагогические условия формирования социально активной личности студента / Э.Ф. Шакирова, Г.П. Иванова // Акмеология. – 2012. – №3(43). – С. 51–56.
6. Шереги Ф.Э., Харчева В.А., Сериков В.В. Социология образования: прикладной аспект. М., 2007.

О ФОРМИРОВАНИИ У ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Рондырев-Ильинский В.Б.

*доцент кафедры географии Нижневартковского государственного университета,
кандидат педагогических наук.*

Мичиняну П.А.

*студент 6-го курса Нижневартковского государственного университета,
специальность «Безопасность жизнедеятельности».*

FORMING OF CULTURE OF PROTECTION FROM EMERGENCIES FOR PEDAGOGICAL EMPLOYEES TO PROTECT THEM FROM EMERGENCY SITUATION

V.B. Rondyrev-Ilinsky

candidate of pedagogical Sciences, Nizhnevartovsk University.

P.A. Michinyanu

*student of the 6th course, Nizhnevartovsk University. Speciality
is «Safety of activities».*

Аннотация

Рассмотрены вопросы по формированию у педагогических работников культуры организации защиты от чрезвычайных ситуаций. Предложены пути решения по её совершенствованию.

Abstract

There have been performed some problem questions to form culture of protect from emergency for pedagogical employees. We have presented the ways of solving these problems.

Ключевые слова: подготовка, чрезвычайная ситуация, безопасность.

There have been performed some problem questions to form culture of protect from emergency for pedagogical employees. We have presented the ways of solving these problems.

Key words: special training, emergency, safety.

К числу факторов, влияющих на уровень профессиональной компетентности педагогического персонала образовательных учреждений в обеспечении безопасности учащихся можно отнести общую *организационную культуру* образовательного учреждения и готовность каждого педагогического работника, не зависимо от занимаемой должности, к решению задач по защите от чрезвычайных ситуаций.

Организационная культура образовательного учреждения - это «совокупность коллективно разделяемых ценностных ориентиров, нравственных норм, убеждений, формальных и неформальных правил, особенностей поведения, стиля руководства, способов решения проблем, а также представлений о месте и роли образовательного учреждения в обществе, позволяющая обеспечить организованность деятельности по реализации миссии и целей образовательного учреждения» [2].

Культура в общепринятом нашем понимании опирается на общепризнанные ценности и нормы, следовательно, организационная культура образовательного учреждения складывается с опорой на ценности и нормы, определяемые непосредственно для данного образовательного учреждения. При этом следует понимать, что она находится в прямой зависимости от сформированной культуры безопасности каждого педагогического работника учреждения.

В наше время, когда риски возникновения чрезвычайных ситуаций являются достаточно высокими, одной из особенностей образовательных учреждений, как объектов с массовым пребыванием людей, является создание таких организационно - управленческих отношений в коллективе, которые обеспечат формирование у всех педагогических работников соответствующей культуры в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Данная работа в полной мере должна затрагивать как педагогический коллектив, так и коллектив учащихся. Влияние организационной культуры на учащихся зависит от ее уровня в данном образовательном учреждении [1].

Взаимоуважение и сплоченность в педагогическом коллективе обеспечивают не только бесконфликтное существование образовательной среды, но и снижают степень риска возникновения опасных ситуаций внутри школы, способных повлиять на безопасность учащихся, а значит, повышают готовность к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации за пределами учреждения.

Если в образовательном учреждении руководители ориентированы на формальные, официальные полномочия, реализуемые только через право отдавать приказы подчиненным, а работники на исполнение ради исполнения, то в результате возникает определенная психологическая зависимость руководителя к демонстрации перед подчиненными агрессивного поведения за низкие показатели, а у работников, еще большее снижение мотивации и желания хорошо выполнять возложенные на них обязанности.

Подобные явления являются неприемлемыми, и в то же время, необходимо признать, не являются исключением.

Сухов А.Л. считает, что организационная культура образовательного учреждения включает в себя два слоя: внешний, который образуется за счет атрибутики организации (служба безопасности, школьная форма и т.д.) и внутренний (глубинный), который определяется соотношением официальных и неофициальных норм и ценностей [3].

При этом следует добавить, что она отражает сложившийся порядок, характер взаимоотношений и общения людей, где внутренние условия (организационно-педагогические, материальные, социально-бытовые, санитарно-гигиенические, эстетические, пространственные) вместе с культурой отражают неповторимый уклад жизни образовательного учреждения и влияют на его безопасность и защиту от чрезвычайных ситуаций.

Мы считаем, что специфика деятельности общеобразовательного учреждения в области обеспечения безопасности от чрезвычайных ситуаций, должна состоять в том, чтобы организационные и педагогические отношения, которые в нем культивируются, с положительной стороны переносились бы непосредственно на учащихся.

Таким образом, чем выше организационная культура обеспечения безопасности общеобразовательного учреждения, тем сильнее то положительное влияние, которое она оказывает на учащуюся молодежь.

В образовательном учреждении, как и в любой другой социальной организации, существует так называемая «нормозадающая группа». Ее образуют директор и его ближайшее окружение. Именно она определяет систему формирования культуры педагогических работников по обеспечению защиты образовательного учреждения от чрезвычайных ситуаций, она влияет на глубинный пласт общей организационной культуры и через это определяет все остальные социально-психологические явления: социальные ценности, общение, группы и т.д.

Обучение - это сложный педагогический процесс и относиться к нему необходимо соответственно. По нашему мнению большой положительный эффект будет достигнут при объединении усилий образовательных учреждений и пожарной охраны. Таким образом, от подобного сотрудничества будет польза всему обществу.

Понимая всё возрастающие риски возникновения и возможные последствия от чрезвычайных ситуаций, необходимо сконцентрировать общее внимание на принятие мер, направленных на совершенствование Стандарта и Программ подготовки учителей, включив в них специальный курс по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Решение данной проблемы невозможно без формирования у работников образовательных учреждений специальных личных качеств по действиям в чрезвычайных ситуациях. Необходимо понимать, что в экстремальной обстановке именно от сформированной в образовательном учреждении общей культуры обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций зависит безопасность как самих учащихся, так и педагогических работников.

Список использованной литературы:

1. Панфилова А.Л. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. – СПб.: Знание, 1999. - 510 с.
2. Родионов В.А., Аханькова Т.Е., Лантуева Е.А., Ступницкая М.А. С чего начинается школа. // Школьный психолог. - 2003. - № 38. С. 12.
3. Сухов А.Л. Социальная психология безопасности: Учебное пособие для студ. высш. учеб.заведений. – М.: Академия, 2002. - 256 с.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КАЗАХСТАНА

Рысбекова С.Т.

*доцент кафедры истории Казахстана, д.и.н.,
Казахский Национальный университет им.аль-Фараби
Алматы, Казахстан*

THE PROBLEMS OF PEDAGOGICAL INNOVATION IMPLEMENTATION IN HIGHER SCHOOL OF KAZAKHSTAN

S.T. Rysbekova

*Docent of the history of Kazakhstan Republic, department doctor of history,
Kazakh National University named after Al-Farabi
Almaty, Kazakhstan.*

Аннотация

Одной из главных задач преподавателей высшей школы является постоянное совершенствование методики обучения и освоение новых педагогических технологий. Данная статья рассматривает проблемы основных методических требований, предъявляемых внедрению педагогической технологии в учебном процессе вузов Республики Казахстан.

Abstract

One of the main tasks of higher school teachers is constant mastering of Methods of teaching and obtaining new pedagogical technologies. This article considers the problems of the main methodological requirements on the implementation of pedagogical technology into the teaching process in higher schools of the Republic of Kazakhstan.

Ключевые слова: педагогическая инновация, технология обучения, виды инновации.

Keywords: pedagogical innovation, technology of teaching, types of innovation.

На сегодняшний день в системе образования произошли радикальные перемены. Инновации, кардинальные нововведения и научные исследования в области высшей школы требуют новых взглядов и подходов к современным проблемам образования, при этом, не умаляя значимости уже имеющихся достижений, необходимо по-новому взглянуть на проблемы развития творческих способностей будущих специалистов и организации инновационной деятельности педагога.

На современном этапе развития образования перед педагогами ставится одна из главных задач – постоянное совершенствование методов и приемов обучения и усвоение новых педагогических технологий. Закон Республики Казахстан «Об образовании» гласит: «Задачами системы образования являются: создание необходимых условий для получения качественного образования, направленного на формирование, развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики; внедрение новых технологий обучения, информатизация системы образования, вхождение в международные глобальные коммуникационные сети» [1].

Педагогическая технология – это совокупность действий, обеспечивающих последовательное достижение прогнозируемого результата и способствующая обновлению профессиональной деятельности современного учителя. Каждому преподавателю высшей школы необходимо быть готовым к переменам в образовательной сфере деятельности, быть открытым для восприятия новых идей и материала по изучению передового педагогического опыта, усваивать новые приемы и методы и педагогические технологии. Тем самым вести активную работу по их применению и совершенствованию [2].

Любая педагогическая технология имеет философское и психолого-педагогическое и методологическое обоснование. Современные педагогические технологии, в основном, направлены на создание позитивной педагогики, которая предполагает формирование разносторонней личности, способной занимать в общении равноправную позицию. Педагогическая технология должна соответствовать основным методологическим требованиям, которыми являются:

1. Концептуальность. Каждая педагогическая технология опирается на определенную научную концепцию, которая включает в себя философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей.

2. Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью.

3. Управляемость. Она предполагает проектирование и планирование процесса обучения, постановку диагностических целей, изменение методов и приемов с целью коррекции результатов.

4. Эффективность. Современные педагогические технологии существуют в условиях конкуренции и вследствие этого должны быть эффективными по результатам, оптимальными по затратам и обеспечивать достижение определенного образовательного стандарта.

5. Воспроизводимость. Она предполагает возможность применения (повторения, воспроизведения) различными субъектами образовательных учреждений педагогических технологий.

Сегодня возросла необходимость применения педагогических технологий, поэтому для их плодотворного осуществления предъявляются следующие требования:

–каждый учитель должен выбрать для себя технологии в соответствии со своими целями и задачами, согласно запросам общества и государства и с учетом развития науки и техники;

–познакомиться с различными видами технологий, учесть требования, предъявляемые к ним, в соответствии с парадигмой образования, реализовать технологизацию учебного процесса и разработку программ на основании данных принципов.

Постановка конкретных целей обучения и ее научное обоснование определяется следующими факторами: соответствие задач запросам времени; технология, доступная в применении как преподавателю так и обучающемуся; возможность одновременного использования технологических средств и дидактического материала; высокое качество результатов учебного процесса; возможность полного усвоения учебного материала; наличие свободной коммуникации в учебном процессе; возможность постоянного пополнения и усовершенствования учебного процесса.

Внедрение инноваций дает возможность повышать активность студентов, формировать у обучающихся уверенность в себе, развивать их познавательно-творческие способности, которые обеспечат определение таких их качеств как активность и уверенность посредством диагностических приемов и методов, а также выявление показателей на наличие у студентов собственного мировоззрения на события, происходящие в обществе.

Г.В.Селевко выделяет три аспекта педагогической технологии:

–научный: педагогическая технология – это сфера педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы;

–процессуально-описательный: описание процесса (алгоритма), совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов обучения;

–процессуально-действенный: осуществление технологического (педагогического) процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и методологических педагогических средств.

Таким образом, в образовательной практике понятие «педагогическая технология» употребляется на трех иерархически соподчиненных уровнях.

1. **Общепедагогический (общедидактический) уровень:** общепедагогическая (общедидактическая, общевоспитательная) технология характеризует целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, на определенной ступени обучения. Здесь педагогическая технология синонимична понятию педагогическая система, которая включает в себя следующие элементы: совокупность целей, содержания, средств и научных методов обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса.

2. **Частнометодический (предметный) уровень:** это «частная методика», которая представляет собой совокупность методов и средств для реализации и осуществления определенного содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса, мастерской (например, методика преподавания учебных дисциплин и т.д.).

3. **Модульный уровень:** представляет собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, решение частных дидактических и воспитательных задач (технология отдельных видов деятельности, формирование понятий, воспитание отдельных личностных качеств, технология урока, технология усвоения новых знаний и т.д.).

Как показывает практика современной высшей школы наблюдается проявление активности среди преподавателей к усвоению инновационных технологий. Усвоение организационных инноваций в процессе применения новых технологий является одним из важных факторов во всей системе образования.

Инновация – это педагогическое нововведение, вносящее в педагогический процесс обучения и воспитания новые концепции, учебные планы и программы, методы, приемы и средства [3].

Например, согласно определению американских ученых Биль и Болен понятие «педагогическая инновация» подразумевает собой «большие перемены не только в структуре материала, но и комплексное изменение мировоззрения в применении данного материала».

Аспекты развития инновационных процессов получили отражение в исследованиях многих зарубежных ученых, это: Р.Акофф, Б.Артур, Г.Беккер, В.Беренс, Р.Драккер, Д.Кларк, Р.Нельсон, Б.Санто, Г.Сильверберг, А.Тоффлер, Д.Фридман, Т.Шульц и т.д. Они обосновали теорию инновации, концептуальные условия развития инновационных процессов. Оценка влияния инноваций на эффективность общественного производства и процессы интеллектуального труда получили всесторонний анализ в трудах Л.И.Абалкина, Э.М.Аганбегяна, Л.С.Бляхмана, С.В.Валдайцева, Т.И.Волковой, А.Г.Глинчиковой, В.С.Гойло, П.Н.Завлина, Н.Н.Карповой, А.Н.Крамаренко, Н.В.Лынный, Б.С.Розова, В.М.Файгельсона, А.Г.Фонотова, А.Ю.Юданова [3].

В Казахстане проблемами внедрения инноваций в систему высшего образования занимались ученые А.А.Абишев, О.Б.Баймуратов, Б.А.Кембаев, А.К.Кошанов, А.Г.Кравцов, Ю.В.Комлев, У.М.Ыскаков, Е.М.Аргынов, С.Б.Абдыгаппарова, Ю.В.Баталов. Они предложили внедрение инновационных открытий и общих приоритетов научно-инновационного развития.

Н.Нурахметов инновацию подразделяет на следующие группы:

- инновации в содержании образования;
- инновации в методике учебно-воспитательного процесса, технологии, видах, методах и средствах;
- инновации в организации учебно-воспитательного процесса;
- инновации в системе управления школой.

Типы инноваций, систематизированные по свойствам изменений, возникших после введения новшеств:

- локальные, не имеющие связи друг с другом;
- модульные (взаимосвязанные друг с другом) – это нововведения, внедренные в родственные дисциплины и учебно-воспитательную работу, проводимую среди учащихся одного возраста;
- системные – это изменения, имеющие место во всех школах.

Педагогические технологии в системе образования – это разработка и распределение новых педагогических технологий, новых методик, приемов и методов обучения. В ее задачи входит:

- закрепление теоретического материала, внедрение новых приемов и методов, усвоение практических навыков, формирование профессиональных компетенций, обеспечение саморазвития и самопрезентации обучающихся;
- организация постоянного контроля за процессом усвоения учебного материала;
- осуществление производственных функций (организация, планирование, отчет, контроль, анализ, распределение, регулирование производства и .д.);
- последовательное выполнение ряд мероприятий, сопутствующие управленческим решениям как анализ ситуаций, выявление проблем, постановка задач, определение путей решения проблем и другие подобные исследовательские операции.

Виды инноваций: модификационные, комбинаторские, радикальные [4].

Модификационная инновация – это совершенствование приемов и методов в педагогике. Например, методы воспитания трудных детей А.С.Макаренко активно применял в свое время А.Ыскаков.

Комбинаторская инновация – это новое сочетание уже известных элементов методов. На сегодняшний день данный вид инновации применяется учеными, которые занимаются методикой обучения языкам.

Радикальная инновация – это внедрение государственных стандартов в систему образования.

Этапы инновационных процессов:

- обоснование инноваций;
- проектирование нововведений;
- осуществление новшеств.

Пять факторов, способствующих укреплению инновационных процессов:

– креативность руководства учебных заведений, способность к разработке новых технологий обучения, взаимодействие и взаимная коммуникация участников педагогического процесса;

– планы и программы инновационных процессов;

– консультации ученых в школах согласно планам и программам, внедрение корректировок в инновационный процесс в конкретных ситуациях. В планах необходимо указывать обстоятельства, влияющие на результаты обучения и в случае ее неэффективности предпринимать меры по их устранению;

– социально-экономические ситуации;

– участники инновационного процесса: ее инициаторы и помощники [5].

Инновации имеют место в любой профессиональной деятельности человека, и поэтому вполне закономерно, что они стали объектом всестороннего исследования, анализа и внедрения. Инновации не возникают на пустом месте, так как являются прежде всего результатом передового педагогического опыта и научного поиска отдельных преподавателей и целых коллективов.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-III
2. Гершунский Б.С.. Философия образования. – М, 1998. – 432 с.
3. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. – Рига: НПЦ «Эксперимент», 1995. – 176 с.
4. Инновационные процессы в школе: организация и управление. – Владимир, 1995.
5. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учеб./Под ред. С.А.Смирнова. – М., 2003. – 69 с.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

Салин А.А.

учитель географии МБОУ СОШ №1 г. Пушкино Московской области

Фетисова Н.В.

учитель географии МБОУ СОШ №1 г. Пушкино Московской области

DEVELOPMENT OF CREATIVE PERSONALITY IN THE CONDITIONS OF REALIZATION OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF NEW GENERATION

A.A. Salin

the teacher of geography of school №1 Pushkino Moscow region

N.V.Fetisova

the teacher of geography of school №1 Pushkino Moscow region

Аннотация

Статья посвящена вопросам развития творческого потенциала личности в новых условиях обучения в школе

Abstract

The article is devoted to development of creative potential of personality in the new conditions of learning in school

Ключевые слова: творческий потенциал, дивергентные задачи, дивергентное мышление

Keywords: creativity, divergent tasks, divergent thinking

«...не давать образцов, ставить ребенка в ситуацию, где его привычные способы действия с очевидностью непригодны и мотивировать поиск существенных особенностей новой ситуации, в которой надо действовать – вот основания нетрадиционной педагогики, основанной на психологической теории учебной деятельности...»

Г. А. Цукерман, доктор псих. наук

В основе творчества лежит открытость личности миру. Такая личность более восприимчива к любой внешней информации: природной, социальной, культурной. Природные и культурные процессы ведут творческую личность своими путями, заставляя её переживать и решать все возникающие напряжения как свои проблемы. Причём основным критерием творчества в искусстве, политике, технике, науке является его новизна. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Происходящий в последнее время рост объема информации требует изменения подходов к содержанию и условиям образовательной деятельности, развивающей интеллект и способности школьников. Очевидно, что подрастающее поколение необходимо готовить к изменившемуся общественному запросу.

Изменившаяся общественная, социально-экономическая ситуация в России требует развития в человеке таких личностных качеств, которые помогли бы ему не просто выжить в условиях сложного современного общества, но и стать активным субъектом общественной жизни, способным творчески преобразовывать действительность, используя весь спектр своих возможностей.

Формирование нового общественного мировоззрения требует личность, глубоко знающую себя и владеющую собой, активно проявляющую свою индивидуальность. Развитие такой личности связано с процессом саморазвития и творческой реализации. Однако традиционное образование, основной целью которого является формирование "систематизированных знаний, умений и навыков" не способно создать условий для гармоничного развития личности, и в основном направлено на подготовку обезличенных молодых квалифицированных кадров.

Таким образом, основной целью работы школы в новых условиях является создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. Задачи раннего выявления, а затем обучения и воспитания одаренных и талантливых детей составляет одну из главных проблем совершенствования системы образования.

Творчество детей – естественный компонент их развития. Насколько в дальнейшем судьба человека окажется связанной с творчеством, зависит от взаимодействия личности с культурой. Постепенно «наивное» творчество ребёнка сменяется (или становится) взрослым творчеством, т. е. выходит за рамки индивидуальности и вступает в диалог с внешним миром.

Результаты диалога с культурой бывают разными. В отличие от детей далеко не у каждого взрослого обнаруживаются проявления творчества. Напротив, уже к моменту вступления во взрослую жизнь чаще всего оказывается, что индивидуальность, творчество, самобытность блокированы, подавлены. Так происходит, если семья, школа, окружающая среда в целом воспринимают их с неодобрением и непониманием.

Утверждение творчества во взрослой жизни – путь борьбы с трудностями. И взрослому человеку, выбирающему творческий образ жизни, и одарённому ребёнку приходится справляться со страхами, тревогами, другими эмоционально-личностными проблемами.

Психология творчества – молодая отрасль знания, в которой мифов и предрассудков не меньше, чем достоверных сведений. Даже самое определение того, что такое творчество, вызывает трудности. Усваивая любое новое знание, мы не просто механически добавляем его к предшествующему. Новая информация, вступая в контакт с прежним опытом человека, полностью перестраивает уже имеющиеся знания и представления. Таким образом, любое познание – творческий процесс, и творческое начало совершенно необходимо каждому человеку для успешного функционирования его интеллекта и мышления.

В той или иной мере все мы творцы, но жизнь складывается так, что по-настоящему развить эту способность удаётся немногим. В школе от ученика ждут не творческого, оригинального, а лишь «правильного» ответа. На производстве работник, как правило, должен выполнять определённые, заранее предписанные обязанности. Да и сам человек часто боится собственных неожиданных, нестандартных решений, ведь они связаны с риском ошибиться и оказаться предметом насмешек окружающих. Решить эту проблему можно путем оказания педагогической поддержки. Причем, не только одаренным ученикам, но и многочисленным «рядовым» - как показывает практика, они охотно включаются в исследовательскую игру, стремясь занять свое место рядом с более интеллектуально одаренными одноклассниками.

Суть педагогической поддержки заключается в содействии учащемуся в его начинаниях, первых робких, неуверенных действиях: педагог их позитивно оценивает, одобряет, если надо, встает на сторону ученика, формирует положительное общественное мнение, защищает его права. Сущность педагогической поддержки может быть понята и шире как создание безопасной среды, благоприятного

эмоционального фона, развивающей среды. Очень часто учитель должен защитить такого ребенка от него самого, от его неуверенности, от его комплексов, от внутренних противоречий, и конфликтов, возникающих в процессе обучения и терзающих его – и тогда творец, заключённый в нём, освободится.

Эта точка зрения легла в основу метода мозгового штурма, суть которого – раскрепощённое фонтанирование идеями. Любые задачи на дивергентное мышление – такие, в которых нужно найти не один, а как можно больше разнообразных и оригинальных ответов – помогают развитию творческих способностей детей и взрослых.

При традиционном подходе в обучении задачи дивергентного типа – большая редкость в обучении. Практически все задачи, используемые в традиционном обучении, относятся к числу конвергентных, то есть условия задачи предполагают существование лишь одного, единственно верного ответа, который может быть вычислен путем строгих, логических рассуждений на основе использования усвоенных правил и алгоритмов (законы, теоремы и др.).

Детей с высоким творческим потенциалом отличает то, что они не боятся дивергентных задач. В дивергентных задачах конечный мыслительный продукт (ответы) не выводится напрямую из условий. Решение их требует поиска разных подходов, допускает и частично предполагает их сопоставление. А невыводимость ответов из самого условия и проявляющаяся таким образом недосказанность требуют не просто мобилизации и объединения уже полученных знаний, а интуиции, озарения.

Люди, не склонные к творчеству, исследовательскому поведению, предпочитают задачи, имеющие ясные алгоритмы решения и один-единственный правильный ответ. Ситуации неопределенности, с неизбежностью возникающие при решении дивергентных задач, их раздражают и даже пугают.

Интересный вид дивергентных задач – поиск причин событий. За основу берётся как реальная ситуация, так и любая случайная фраза. Фраза может быть построена с учетом исследуемой на уроке проблемы. Задаёмся вопросом: «Почему?» (...в сухой безводной пустыне идет дождь; ...в этом году в лесах было много грибов; ...лето зеленое, зима белая, а небо – голубое...) – и пытаемся ответить. Можно найти для учащихся проблему, которая имеет множество правильных решений, поощрять их в фиксировании и записи всех мыслей и идей, которые приходят в голову, независимо от того, насколько они являются «дикими», непрактичными и сумасшедшими. Можно оценить не только качество ответов, но и их количество, воздерживаться от критики и оценки идей, пока они не перестанут поступать.

Способность к ассоциированию развивают задания, предлагающие подобрать существительные к прилагательному. «Например, тёплый – лето, солнце, котёнок, цвет, взаимоотношения; холодный – айсберг, утро, расставание, север. Или придумать разноплановые сравнения: дождь похож на водопад, на душ, на слёзы, на музыку, на барабанную дробь, на время (потому что идёт), на колыбельную (убаюкивает), на приговор (отменяет прогулку), на муху (надоедает), на воспоминание (навевает грусть)».

В качестве психоэмоциональной разгрузки во время занятий можно предложить задание: найти среди окружающих его вещей максимальное количество предметов с одной (двумя, множеством) осью симметрии, либо название которых начинается на определённую букву (с названием, состоящим из столько-то букв), либо созданных в течение последнего века и прочее.

Способность решать дивергентные задачи – важнейшее условие успеха в творческой деятельности: научном поиске, создании произведений искусства, руководящей работе, предпринимательстве. Если задуматься, именно таковы практически все важные задачи, решаемые человеком в жизни: Какую избрать

профессию? Где жить? Как общаться с окружающими? С кем создавать семью? Как отдыхать?

Дети в традиционной школе имеют мало возможностей применять разные подходы и предлагать различные решения учебных задач. Поэтому, если ввести проектирование или участвовать в конкурсах не получается, необходимо использовать каждую возможность во время урока, при изучении той или иной темы для развития творческого потенциала учащихся. Это можно воплощать в жизнь, не отходя от традиционных учебных программ, используя на обычных уроках упражнения, направленные как на развитие конвергентного мышления, так и дивергентного.

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) в качестве одного из результатов обучения прописаны личностные результаты: «... готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме».

Если мы проанализируем требования ФГОС ООО, то увидим его чёткую направленность на формирование у обучающихся дивергентного мышления. Дивергентное мышление – это метод творческого мышления, который заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы.

Благодаря реализации ФГОС ООО, практически каждый предмет школьной программы может быть использован, как площадка для выявления и поддержки креативных учеников, развития и закрепления их творческого потенциала. Кроме того, изменяя тактику преподавания учебных дисциплин можно существенно улучшить показатели общей успеваемости, не выходя при этом за рамки учебного плана. создаёт возможности для развития одаренности и творческого потенциала личности школьника, а также условия для творческой самореализации педагогов.

Дивергентное мышление хорошо развивается при работе с конструктором – конечно, если собирать модели не по готовому образцу, а изобретать что-нибудь своё. Например, из деталей технического конструктора сделать фигурки животных или цветов, а грузовик или самолёт попытаться собрать из строительного набора. Вообще нестандартное использование материалов открывает большие перспективы для творчества. Можно рисовать крупной, создавать картины из цветных обрезков бумаги и ткани, мастерить игрушки или скульптуры из пластиковых бутылок, писать поздравление с днём рождения конфетами или монетками.

Любое сочинительство, серьёзное или нет, идёт на благо. Полезно писать стихи и сказки, шуточные поздравления и письма, играть в буриме, придумывать вместе с друзьями истории. Развивают и задания с трудными условиями (составить рассказ из одних только существительных, или из слов, начинающихся на одну букву, или включающий как можно больше фразеологизмов).

Сегодня есть компьютерные программы, позволяющие делать мультфильмы, создавать причудливые коллажи, писать музыку. Выходит много книг с творческими заданиями, развивающими играми, которые помогают весело и полезно провести время в компании. Все это можно использовать в проектной деятельности – выполнение задания принесет не только практическую пользу ученику, но доставит ему удовольствие от процесса работы, даст возможность почувствовать себя создателем.

Для изучения динамики развития творческой личности ученика лучше всего применять сопоставление креативного или дивергентного (творческого) мышления и традиционного конвергентного мышления. В соответствии с таким подходом ответы

учащихся оцениваются по следующим основным критериям: степени точности ответа, степени подробности, скорости (кто раньше), аккуратности и степени соответствия установленной форме ответа (при письменных заданиях).

Творчески относиться к делу значит выполнять его качественно, на более высоком уровне. Творчество – это постоянное совершенствование и прогресс в любой деятельности, без радости творчества наша жизнь превращается в скуку и рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечён, от творческих возможностей зависит его жизненный уровень.

Творческая деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся, она повышает собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. А педагоги, участвуя в деятельности инновационных площадок, развивают свою профессиональную компетентность.

Список использованной литературы

1. Выготский, Л.С. Воображение и творчество. – М.: «Просвещение», 1991. – 93 с.
2. Выготский, Л.С. Психология. – М: Издательство «ЭКСМО – Пресс», 2000. – 1008 с.
3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. http://sbiblio.com/biblio/archive/druginin_psih/04.aspx
4. Лейтес, Н.С. Способности и одаренность в детские годы / Возрастная психология: хрестоматия: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Сост. и науч. ред. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 624 с.
5. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий // Способности и одаренность. – М.: Знание, 1961. – с. 9-20.
6. Тралкова Н.Е. Решение дивергентных задач детьми с синдромом Аспергера и одаренными детьми // Молодые ученые – московскому образованию: материалы VI городской научно-практической конференции молодых ученых и студентов учреждений высшего и среднего образования городского подчинения. – М., 2007 – с. 122-136.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки № 1644 от 29.12.14)

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: КАК МЫСЛИТЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Сидорова А.Е.

*ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»,
Москва*

SIMULATION MODELING: HOW TO THINK IN A FOREIGN LANGUAGE

A.E Sidorova

*Academy of Labour and Social Relations
Moscow*

Аннотация

Актуальность статьи обуславливается современными запросами общества в плане изучения иностранного языка. Имитационное моделирование является частью обучения иностранным языкам в 21 веке.

Abstract

The relevance of the article due to modern demands of society in terms of learning a foreign language. Simulation modeling is a part of foreign language teaching in the 21st century.

Ключевые слова

Имитационное моделирование, обучение, мыслить, иностранный язык.

Keywords

Simulation modeling, learning, to think, foreign language.

Уже в начале нынешнего века появилась очевидная тенденция к тому, чтобы преподаватели начали отказываться от традиционных форм уроков по иностранным языкам. Предпочтение стали отдавать интерактивным методам, которые подразумевали использование информационных технологий. Использование информационных технологий является несомненным преимуществом в обучении, поскольку оно способствует созданию благоприятного психологического климата, что делает занятие интерактивным. Благодаря компьютеру можно сделать перевод текста, проверить орфографию или грамматику. Плюс реализуется принцип интерактивного взаимодействия. Имитационное моделирование можно воплотить в жизнь с помощью урока-путешествия, когда применяются новые технологии. Учитель использует всем известную электронную презентацию (например, в программе PowerPoint). Педагог заранее продумывает сценарий, тогда учащиеся чувствуют свою свободу и им кажется, что события на уроке разворачиваются так, как они этого хотят.

Какие же задачи решаются на уроке иностранного языка при имитационном моделировании: конкретные стратегические задачи, когда тренируется умение ученика выражать свои мысли на иностранном языке с использованием грамматических конструкций; творческие задания, когда высказываются мысли, идеи и ученики делятся дополнительным материалом. [1]

Моделирование урока происходит с помощью интерактивной доски. Интерактивная доска - это наглядность и студенты могут получить одинаковый доступ ко всем материалам (карты, примеры, видео, фотографии и прочее). Когда преподаватель моделирует урок в виде путешествия, то он уже выступает в роли режиссёра. Это создаёт иллюзию самостоятельности учащихся. Преподаватель моделирует канву урока, а учащиеся уже разворачивают действие с помощью диалогов, монологов, текстов.

Что даёт искусственно созданная языковая среда: возможность обучать учащихся грамотному говорению, правописанию; делает процесс обучения социальным, коллективным; развивается творческое мышление и многое другое.

Благодаря яркому видео, фотографиям, музыке, игре, картам, у учащихся создаётся иллюзия настоящего путешествия. У каждого активизируется креативное мышление, им кажется, что действительно используют язык в процессе путешествия. Так учащиеся учатся мыслить и думать на иностранном языке.

Имитационное моделирование предполагает применение имитационных методов и форм контекстного обучения. Именно они позволяют воссоздать социальное содержание и предметную профессионально-педагогическую деятельность.[2]

По мнению исследователя Э.Берн, имитационное моделирование должно удовлетворить "социальный голод". Так называемый "социальный голод" является потребностью в опережающем формировании педагогического опыта.

По мнению же исследователя А.Е. Маслыко, имитационное моделирование создаёт условия, при которых развивается, формируется профессиональное мышление, компетентность, кругозор, культура общения и поведения. Тем не менее, в настоящее время далеко не все педагоги способны обеспечивать подобный процесс.

Деловые игры также относят к имитационному моделированию. Имитационное моделирование воссоздаёт социальное содержание реальной деятельности (политической, технической, профессиональной). А знания ученики усваивают в реальном процессе информационного обеспечения. Имитационно-игровое моделирование сегодня становится одной из наиболее эффективных форм проведения урока. Имитационно-игровое моделирование представляет собой воспроизведение в условиях обучения процессов, которые происходят в реальной жизни. Игровое моделирование активизирует познавательный процесс и интерес учащегося по конкретной теме.

Выделяют также имитационные экологические игры. Имитационные экологические игры - это экологические игры, которые основаны на моделировании экологической реальности. При изучении темы "Экология" на уроках иностранного языка имитируется конкретная ситуация, которая связана с использованием данной конкретной ситуации в реальности. Так преподаватель стимулирует познавательную и учебную деятельность учащихся. Имитационная игра вовлекает ученика, активизирует его способности, развивает память, мышление, творчество, инициативу. [3]

В процессе имитационного моделирования формируются социальные установки, а также приобретаются конкретные навыки, а также умения находить конкретные решения конкретных задач, которые связаны с природопользованием, охраной окружающей среды. Так можно отнести к любой теме, если педагог действительно хочет научить ученика как можно лучше и самое главное научить мыслить.

Имитационная моделирующая игра развивает умения и навыки, когда человек самостоятельно принимает решения, анализирует ситуацию. Такие игры позволяют подготовиться к стажировке за границей, учёбе, работе в иноязычной среде, прочувствовать себя в данной ситуации.

Основная дидактическая цель имитационного моделирования заключается в моделировании различных отношений, а также условий реальной экономической и социальной действительности.

Урок - моделирование формирует набор основных компетентностей, которые отвечают федеральному государственному стандарту: технологическая компетентность; готовность делать выбор осознанно; умение самообразовываться; социальная компетентность, то есть готовность к продуктивному социальному взаимодействию; коммуникативная компетентность. Процессом и следствием такой мыследеятельности является формирование универсальных учебных действий: ошибки или препятствия на пути; создание ситуации, как социальной ориентации в пространстве; моделирование, как сценарий работы, планирование деятельности; нахождение выхода из моделируемой ситуации, то есть поиск истины; обсуждение дел, то есть планирование жизни, как личностные цели.

Мыслить на иностранном языке - это важный шаг на долгом пути свободного общения на иностранном языке. Большинство изучающих иностранный язык игнорируют данный шаг. Тяжело думать на иностранном языке, но, тем не менее, этим возможно заниматься в любое время суток и в отсутствии преподавателя.

Встаёт резонный вопрос: "Для чего нужно мыслить на иностранном языке?" Заставляя мозг думать на иностранном языке, человек даёт возможность активировать полученную информацию, тем самым давая возможность использовать данную информацию в реальной жизни. Так происходит переход словарного запаса из пассива в актив. Пассивный словарный запас включает в себя слова, которые хранятся в вербальной памяти. Это слова, которые люди отлично запомнили, но не активно усвоили для использования в повседневной жизни. А вот активный словарный запас подразумевает слова, которые человек с лёгкостью может использовать в письменной и устной речи.

Ещё немаловажной причиной, почему нужно думать на иностранном языке является то, что язык влияет на рассуждения, как человек будет принимать решения. Это было научно доказано учёными из Университета Чикаго. Иностраный язык, согласно их исследованиям, представляет собой психологическую дистанцию. Когда человек думает на иностранном языке, то он совершенствует свои навыки, принимает умные решения.

Тогда вопрос заключается в следующем: "Как же начать мыслить на иностранном языке?". Необходимо сделать сознательное усилие. Даже пройдя много учебников, человек может так и не начать думать на языке. Необходимо проделывать ряд шагов для того, чтобы начать мыслить на иностранном языке:

1) Необходимо создать языковой пузырь вокруг себя и своей жизни. Это важно на этапе изучения языка, как на начальном, так и на среднем уровне: сделать язык частью своей жизни. Необходимо выйти из зоны комфорта и начать говорить на новом языке как можно чаще. Тем более что в наши дни возможностей для активного ежедневного общения колоссальное множество: e-mail, переписка в интернете, социальные сети, блоги, доски, чаты, видеоконференции, скайп и другие программы для общения с людьми из разных точек земного шара. Множество людей изучают язык достаточно ограниченно. По принципу "учил", "узнал", "прочитал"... После урока иностранного языка большинство учащихся просто забывают об иностранном языке, а потом удивляются, почему же за столько лет обучения в школе или университете, так и не научились свободно говорить на иностранном языке.

Поэтому многие лингвисты советуют изучать иностранный язык за границей, в среде, потому что именно в среде мозг человека максимально думает на языке. Хотя, существует масса примеров, когда эмигранты создают целые кварталы "своих" и общаются только на своём языке. В таком случае проживание за границей сводит к нулю все усилия и старания.

Помимо всего прочего, можно ежедневно разыгрывать ситуацию таким образом, чтобы начать думать на языке и проигрывать типичные бытовые ситуации у себя в голове. Например, человек идёт и покупает чашку кофе, идёт за покупками, заходит в парадную и здоровается с соседом. В процессе таких мини-сценок, человек понимает, какие слова он не может выразить на языке, что он не может сказать. Для этого стоит использовать блокнот и записывать туда все слова, которые невозможно выразить, а потом просмотреть их и найти в словаре перевод. Также для развития мышления на иностранном языке необходимо научиться описывать предметы вокруг себя. Причём делать это нужно в мельчайших подробностях. Необходимо рассмотреть каждый предмет, каждый элемент, каждую деталь (замочки, гвоздики, кнопочки, скрепочки и пр.).

Плюсом тренировки выражения мыслей на иностранном языке является говорение на иностранном языке с самим собой, с камерой. Таким образом, человек может оценить насколько грамотным является его речь, умение строить фразы, говорить чётко и грамотно, также проходит страх перед выступлением на публике.[4]

Помимо всего прочего, стоит ежедневно читать новости и блоги на иностранном языке. Для этого можно установить в браузере стартовую страницу на том языке, который изучает человек. Также можно поменять язык на телефоне на тот, который изучается. Сюда можно отнести все электроприборы с дисплеем (телевизор, микроволновая печь, принтеры и т.д.). Отличным подспорьем для того, чтобы глубже вникнуть в культуру изучаемой страны и начать думать как иностранцы - просмотр новостей, фильмов на иностранном языке. Можно использовать субтитры на иностранном языке, тогда человек тренирует скорость чтения. Музыка также стоит слушать на иностранном языке для того, чтобы заставить мозг думать на иностранном,

так человек привыкает к потоку языка, ритму, интонации. Прекрасным подспорьем является то, когда человек начинает петь на иностранном языке.

Мыслить на иностранном языке, нужно учить с первых же дней изучения иностранного языка в школе. Практически все педагоги упускают из виду то, что иностранный язык должен иметь практическую коммуникативную цель. Для реализации такой цели методика преподавания иностранного языка в школе должна быть изменена на интенсивную, коммуникативную. Частью такой методики является обучение человека мыслить на иностранном языке, выходить за рамки обыденности, использовать имитационное моделирование. Примерами таких методик можно назвать методики исследователей Китайгородской, Лозанова, Леонтьева, Шехтера, Смирновой, Гегечкори и других.

Подводя итоги сказанному, можно сделать следующие выводы. Научиться говорить на иностранном языке не является проблемой в современном мире. Это не зависит ни от интеллектуальных способностей, ни от временных рамок, ни от материальных возможностей. Человек, который действительно хочет научиться говорить на иностранном языке, может это сделать. Для этого в помощь приходят современные технологии и методики.

Список использованной литературы

1. А. Г. Чернышенко. Имитационное моделирование на занятиях по английскому языку. Создание виртуального путешествия / А. Г. Чернышенко, О. Н. Будняя // Молодой ученый. — 2013. — №11. — С. 686-688.

2. Н.А. Сухина. г. Барнаул. Имитационное моделирование как средство методической подготовки студентов факультета иностранных языков (к постановке проблемы).

3. Моделирующие игры как средство активизации познавательной деятельности в процессе экологической подготовки учащихся на уроках английского языка. URL: <http://www.pedsovet.pro> [Доступ: 25.09.2015]

4. Мыслить на иностранном языке: зачем и как это сделать? URL: <http://100balov.info/news/myslit-na-inostrannom-yazyke-zachem-i-kak-eto-sdelat.html> [Доступ: 28.09.2015]

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Станишевская Л.С.
*ФГБОУ ВПО «Амурский
государственный университет»,
Благовещенск*

INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS AS A METHOD OF FORMATION OF DESIGN COMPETENCE STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS AT THE UNIVERSITY

L.S. Stanishevskaya
*Amur State University
Blagoveshchensk*

Аннотация

В статье рассматривается вопрос о роли междисциплинарных связей в формировании профессиональных компетенций студента-дизайнера, описаны

особенности профессиональных компетенций в области графического дизайна. Даны основные направления формирования проектных компетенций будущих дизайнеров посредством междисциплинарной интеграции.

Abstract

In article the question of a role of interdisciplinary communications in formation of professional competences of the student designer is considered, features of professional competences of area of graphic design are described. The main directions of formation of design competences of future designers by means of interdisciplinary integration are given.

Ключевые слова: проектные компетенции, междисциплинарные связи, дизайн, педагогические условия

Keywords: project competence, interdisciplinary communication, design, pedagogical conditions

Подготовка будущих специалистов в области дизайна подразумевает непрерывный процесс. Нам он видится в практико-ориентированном обучении и междисциплинарном взаимодействии учебных дисциплин.

Нужно сказать, что к совершенствованию образовательного процесса на основе усиления междисциплинарных связей обращены многие авторы, но мало исследованы вопросы становления нового типа мышления у студентов-дизайнеров, как следствие усиления этих связей в рамках профессиональных компетенций. В связи с этим, необходимо в рамках существующей системы подготовки кадров творческих специальностей в вузе оптимизировать образовательный процесс посредством междисциплинарной интеграции с целью формирования проектных компетенций будущих дизайнеров, которая позволит им успешно осуществлять свою профессиональную деятельность.

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего и высшего профессионального образования третьего поколения кардинальным образом изменили ориентиры отечественной системы образования. Стремясь дать адекватный ответ глобальным вызовам современности и обеспечить экономику эффективными специалистами, педагогикой высшего профессионального образования была создана компетентностная модель специалиста. [9]

Компетенция — «способность делать что-либо хорошо или эффективно», «способность выполнять особые трудовые функции» [2, с. 12.]. «Употребление» есть актуальное проявление компетенции как «скрытого», потенциального [там же, с. 13].

Кроме этого, в понятие «компетенция», в качестве составных частей, входят и знания, умения и навыки, и личностные качества (инициативность, целеустремленность, ответственность, толерантность и т.д.) и социальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллективе) и профессиональный опыт. В совокупности все эти компоненты формируют поведенческие модели – когда выпускник способен самостоятельно сориентироваться в ситуации и квалифицированно решать стоящие перед ним задачи и ставить новые.

Компетентностный подход предусматривает иную роль студента в учебном процессе. В его основе — работа с информацией, моделирование, рефлексия. Студент должен уметь не просто воспроизводить информацию, а самостоятельно мыслить и быть готовым к реальным жизненным ситуациям и проектировать таковые.

Изменение вектора образовательного процесса с подхода, основанного на знаниях, на практико-ориентированный подход к результатам образовательного процесса, неизбежно привело к постановке проблемы технологий и методов обучения, которыми эта практико-ориентированность будет достигаться. Первостепенную роль в достижении поставленных целей играют активные и интерактивные формы и методы обучения. При активном обучении студент в большей степени выступает субъектом

учебной деятельности, чем при пассивном обучении, вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в познавательном процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные задания [3].

В этой связи, встает необходимость корректировки учебных программ, где образовательные программы дисциплин должны быть ориентированы на повышение качества подготовки специалистов на основе создания механизмов эффективного освоения студентами компетенций, необходимых в профессиональной деятельности.

Научить правильно расставлять приоритеты, выделять наиболее актуальные направления, создавать действительно передовой и востребованный продукт, используя творческий подход к делу — одна из важнейших задач, которые ставит современное общество перед высшим учебным заведением в процессе подготовки студентов творческих профессий, к числу которых относятся студенты направления «Графический дизайн». Для формирования у студента творческой специальности качественно нового интегративного умения - компетенции, необходимо выявить специфику профессионального образования дизайнера. Специфика профессиональных компетенций дизайнера основывается на взаимодействии дисциплин полихудожественности, проектной, исследовательской и творческой деятельности, изобразительной и игровой технологии.

Ключевыми понятиями формирования профессиональной компетентности дизайнеров направления «Графический дизайн» являются профессиональные компетенции, которые заключаются в способности успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода, принимать эффективные решения при осуществлении профессиональной деятельности.

Дизайнер, как творческая личность, должен обладать определенными взглядами на гармонию вещей, красоту их пластики, на место творческой интуиции в различных сферах деятельности, отношением к духовному наследию, социальным и эстетическим ценностям.

Таблица 1 - Требования к профессиональной компетентности дизайнера

Требования к профессиональной компетентности дизайнера				
Профессиональные компетенции			Личностные характеристики	
знания	умения	навыки	способности	личные качества
Источники формирования профессиональной компетентности				
специальные дисциплины	Гуманитарные технологические дисциплины	художественно-творческая практика, исследовательская деятельность	профессионально значимые качества	собственно личностные характеристики

По мнению американского философа и социолога Э.Тоффлера, развитие науки и образования осуществляется волнами; таких волн он насчитывает три – на смену первой волне (аграрная цивилизация) и второй (индустриальная цивилизация) приходит новая, третья по счету волна, ведущая к созданию сверхиндустриальной, или информационной, цивилизации [8].

Современная научная парадигма предлагает новый взгляд на формирования мышления дизайнера. Выдвигая приоритетным креативность и нешаблонное мышление, которое занимается не только решением проблем, но и приходится иметь дело с новым взглядом на вещи и с различного рода новыми идеями [4].

Дизайн в свою очередь определяется как творческий метод и процесс функционального формообразования [1, с.752-755]. Согласно энциклопедии Британика [10] графический дизайн - это искусство и профессия подбора и размещения

визуальных элементов, таких как типографические элементы, изображения, символы и подбор цвета таким образом, чтобы передать мысль автора аудитории. Там же графический дизайн называют «визуальным средством общения», тем самым, подчёркивая его особую роль как средства коммуникации.

Среди множества форм развития творческой активности в профессиональной подготовке дизайнеров, по нашему мнению, особое место может занимать курсовой проект в рамках дисциплины «Проектирование». Традиционно, назначение курсовых проектов заключается в овладении студентами определенными проектными умениями и навыками. С нашей точки зрения; его можно также использовать и для развития нового типа мышления студентов-дизайнеров в процессе обучения. При этом проектирование понимается нами и как способ создания проектных моделей, помогающих организовать графические элементы на плоскости, и как педагогическое средство, использование которого способствует объединению знаний студентов о создании графических объектов и технологии их конструирования в учебной деятельности, что, в свою очередь, позволяет развивать профессиональные качества будущего специалиста.

Основой образования дизайнера является решение разнообразных визуально - значимых задач (чувство пространства, формы, материала, цвета, композиции); способность образного восприятия предметного мира и пластической материи (линейно - графически, ритмически, тонально, колористически) как на плоскости, так в объеме и пространстве.

Дизайнер должен обладать профессионально-художественной культурой основанной на владении многообразными средствами выражения своих мыслей [5] . Именно в сильных междисциплинарных связях между учебными предметами нам видится максимальное достижение этой цели.

Процесс проектирования, как и любой другой творческий процесс – безусловно, увлекателен, но и достаточно сложен, особенно в первые годы обучения проектированию. Роль преподавателя в процессе обучения заключается в том, чтобы помочь направить студента на реализацию творческого потенциала в рамках проектирования и сформировать проектные умения.

Целью изучения дисциплины «Проектирование» является формирование проектных умений концептуального и образно-пластического способов решения задач в графическом дизайне; развитие творческих способностей личности к деятельности области дизайна. Задачами дисциплины являются: обучить теоретическим знаниям о предмете профессиональной деятельности «Дизайн-проектирование»; обучить средствам и методам познания в проектном творчестве; сформировать систему проектных компетенций.

Понятие «проектная компетентность» в контексте современной образовательной парадигмы представляет собой довольно сложный феномен. С одной стороны, это связано с проблемой понимания собственно понятия компетентности в научном знании, с другой стороны – с проблемой определения психологических условий развития компетентности как субъектной характеристики человека[6].

Проектная компетентность – это интегративная характеристика субъекта деятельности, выражающаяся в способности и готовности человека к самостоятельной теоретической и практической деятельности по разработке и реализации проектов в различных сферах социальной практики на основе принципов природо- и культуросообразности.

Проектная компетентность неразрывно связана с проектной деятельностью и процессом проектирования, проявляется в осознании смысла и значимости проектной деятельности, владении специальными знаниями, умениями и навыками, обоснованном выборе и оптимизации проектных решений в случае их многовариантности, наличии

способности применять эти знания и умения в профессиональной сфере. Проектная деятельность имеет собственное содержание, которое подразумевает широкий перенос усваиваемых знаний в новые условия.

Степень сформированности проектной компетентности может повышаться в случае саморазвития в процессе учебного проектирования и усложнения профессиональной деятельности.

Следовательно, проектная компетентность формируется на начальных этапах профессионального обучения и совершенствуется в период получения профессионального образования.

Формирование проектных умений складывается у студента постепенно по нарастающей: от простого к сложному, от формального понимания формы, цвета, пятна к пониманию сложной системной формы. Поэтому, грамотно построенные педагогические условия для оптимизации междисциплинарных связей учебных дисциплин, позволит не только максимально аккумулировать творческие способности студента, но и максимально сформировать у них проектные компетенции, обеспечить личную свободу, стремление к развитию и к реализации внутреннего потенциала. Для реализации данной идеи требуется разработать модель оптимизации образовательного процесса в вузе, заключающаяся в построении деятельности преподавателя согласно требованиям к организации процесса формирования и развития нового мышления будущих дизайнеров и требования к созданию педагогических условий для успешного протекания процесса.

Список использованной литературы

1. Власов В. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. – Санкт-Петербург: Лита, 2000.

2. Гура В. В., Турик Л. А., Терновая И. П. и др. Интерактивные технологии обучения в подготовке социальных педагогов/под. Ред. В. В. Гуры. — Таганрог: Изд-во Таганрог, гос. пед. Ин-та, 2010. — 108 с.

3. Дороднева Н. В. Учебно-познавательная деятельность студента как творческий процесс: автореф. дисс. канд. пед. наук — М.: Издательство МГОУ, 2005.

4. Дульнев Г. Н. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ В XXI ВЕКЕ // Космическое мировоззрение — новое мышление XXI века . 2004. №1. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-nauchnoy-paradigmy-v-xxi-veke> (дата обращения: 05.10.2015).

5. Ефимов А. В. и др. Дизайн архитектурной среды: Учеб. для вузов — М.: «Архитектура — С», 2006 — 504с.

6. Матяш Н.В., Володина Ю.А. Методика оценки проектной компетентности студентов [Электронный ресурс]// Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2011. N 3(17). URL:<http://psystudy.ru> (дата обращения: 24.11.2015).

7. Самаль Е. В. Самоактуализация личности в процессе обучения в вузе: автореф. дис. канд. психол. наук. — Ярославль, 2008.

8. Тоффлер Эдвин. Третья волна. М.: АСТ, 1999.

9. Ульянова О. В. Роль междисциплинарных связей при формировании профессиональной компетентности студентов технических вузов // Международный журнал экспериментального образования . 2012. №12-1. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/rol-mezhdistsiplinarnyh-svyazey-pri-formirovanii-professionalnoy-kompetentnosti-studentov-tehnicheskikh-vuzov> (дата обращения: 16.11.2015).

10. Philip B. Meggs. Graphic design URL <http://www.britannica.com/eb/article-9343803/graphic-design> (дата обращения: 12.07.2013)

STATISTICAL ANALYZING OF EFFICIENCY AND METHODOLOGICAL FEATURES OF TEACHING STOCHASTIC ELEMENTS BASED ON ELECTRONIC TEACHING MANUALS

Honkulov U.H.

competitor, senior teacher

Gulistan State university, Gulistan, Republic of Uzbekistan

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТОХАСТИКИ НА ОСНОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

Хонкулов Улугбек Хурсаналиевич

соискатель, старший преподаватель

Гулистанский Государственный университет, Республики Узбекистан.

г.Гулистан

Abstract

The following article enlightens features of teaching method of stochastic branch of mathematics through electronic manuals, their importance and advantages at academic lyceums and vocational colleges. Also, the article introduces with statistical analyzes of experimental-assessment activities on studying of influence of multimedial electronic manuals on students' knowledge.

Аннотация

В данной статье раскрываются особенности метода обучения стохастического направления математики электронными пособиями, их важность и преимущества в академических лицеях и профессиональных колледжах. А также, в статье приведены статистические анализы экспериментально-испытательных работ по изучению влияния мультимедийного электронного пособия на развитие знаний у учащихся.

Keywords: stochastic elements, electronic manual, computer technologies, experimental – assessment, hypothesis, modeling, lyceums and colleges, experimental and assessment group, scientific – methodological supply, surveillance.

Ключевые слова: Стохастические элементы, электронное пособие, компьютерные технологии, эксперимент-испытание, гипотеза, моделирование, лицеи и колледжи, экспериментальная и испытательная группа, научно – методическое снабжение, наблюдение.

One of the greatest scientists of XX century William Feller who was born in the United States (1906-1970) expressed the following: “The probability theory is also a mathematical subject as well as geometry and mechanical theory. In each mathematical subject should be paid attention to its differentiating three features: a) its formal (axiomatic) coincidence indications; b) to inductive illusions in it; c) to the relations of researching issues. When looking through these feature front point of cohesion, it will give opportunities to find different branches of mathematical subjects and evaluate how much useful they are in terms of separate subjects.” [3, c. 251].

It is obvious that the subject creates events obeying to specific laws and processes. Probability theory and mathematical statistics are considered as enormously intensive developing branch in modern mathematics, and that is why the teaching methodology for teaching in courses is also being improved. Especially, computer technologies and internet have presented wide opportunities in order to promote modern methods, program devices in teaching process. Creation of electronic teaching manuals for teaching stochastic elements of

mathematics at academic lyceums and colleges, studying problems of their promotion technologies and their implementation are one of the efficient ones to improve educational process. Especially, it is priority to create optimally standardized scientific-methodological supply and instructions. Multimedial electronic manuals for teaching of stochastic elements can be suitable for exploitation when it is assessed through practical implementation and experiment, having specific features and description form of the manual. They should focus not only on solving tasks and problems, using them in practical and laboratory tasks, but also to form professional competency of the student during the whole educational process. Such multimedial electronic manuals helps to integrate different data for self-learning tasks of stochastic terms – text, static and dynamic graphics, video and audio tape scripts. During creation of multimedial electronic manual the modeling of teaching, which is the important didactic issue of this sphere, and designing the general methods has own place and role. During class the computer technologies, i.e. using multimedial electronic manual allows specific lectures and practical lessons to be taken good – quality video records, events and procedures as imitative animation models. Through multimedial electronic manual stochastic is identified as the main features when learning this subject, and either gives opportunity to significantly cover the lack of didactic materials or cover them fully [2,c.161]. The created electronic manuals are significant with availabilities of the following features: to provide high quality education or classes; opportunity of self-independent education and self-assessment of gained knowledge; relevance of lectures and practical tasks; availability of the opportunity to rapidly renew information resources; presentation of text, as well as other information materials through specific navigation and illustration; perfect usage of hyperlinks; complicated dynamic animations, graphics, presentations regarding to the subtitles are given separately; compiled test questions at the end of each level so that students can evaluate their knowledge gained during the last classes and only the students who collect required points will be able to pass to the next level.

In order to clear how implementation of calculating the tasks regarding to stochastic in computer technologies and implementation of multimedial electronic manual “Stochastic elements of mathematics” made influence on students’ knowledge at the academic lyceums and vocational colleges, we will provide statistics of held experimental-assessment activities [1, c. 34].

We have studied status of knowledge of 3rd year students of the department “Exact Sciences” at Gulistan Academic Lyceum No. 1. The students were divided into experimental and assessment subgroups. The results of the tests of experimental and assessment groups are set by x_i and y_j variables, accordingly variables are set through rates n_i and m_j . We will compile the table of these two statistical choice of variational lines for statistical distribution of held experimental-assessment activities at Gulistan Academic Lyceum No. 1:

Table – 1.

x_i	14	16	18	19	22	24	25	26	27	29	$n = 60$
n_i	1	1	10	6	10	12	8	5	4	3	
y_j	12	8	10	17	19	20	23	25	27	28	$m = 60$
m_j	2	3	2	10	8	10	13	7	2	3	

The progress of these two groups will be identified the following formulae:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N n_i x_i,$$

$$\bar{y} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^M m_j y_j$$

so,

$$\bar{x} = \frac{1}{60} \left[14 \cdot 1 + 16 \cdot 1 + 18 \cdot 10 + 19 \cdot 6 + 22 \cdot 10 + 24 \cdot 12 + 25 \cdot 8 + \right. \\ \left. + 26 \cdot 5 + 27 \cdot 4 + 29 \cdot 3 \right] = 22,6 \approx 23$$

and

$$\bar{y} = \frac{1}{60} \left[12 \cdot 2 + 8 \cdot 3 + 10 \cdot 2 + 17 \cdot 10 + 19 \cdot 8 + 20 \cdot 10 + 23 \cdot 13 + \right. \\ \left. + 25 \cdot 7 + 27 \cdot 2 + 28 \cdot 3 \right] = 20,03 \approx 20$$

Relative progress factor is:

$$K = \frac{\bar{x}}{\bar{y}} = \frac{23}{20} \approx 1,15$$

Transgression of variation lines is equal to $\tau = \bar{x} - \bar{y} = 3$, the difference between average indicators are great. Now we'll calculate data accuracy of both group through the following formula:

$$C_{S_x} = \frac{S_{\bar{x}}}{\bar{x}} \cdot 100\% \quad \text{and} \quad C_{S_y} = \frac{S_{\bar{y}}}{\bar{y}} \cdot 100\%$$

Here $S_{\bar{x}}$ and $S_{\bar{y}}$ expressions are errors of average amounts, which are found as following:

$$S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{S_x^2}{n}}, \quad S_{\bar{y}} = \sqrt{\frac{S_y^2}{m}}$$

Here

$$S_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \cdot n_i, \quad S_y^2 = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^M (y_j - \bar{y})^2 \cdot m_{ij}$$

chosen dispersions.

First we'll calculate amount of S_x^2 and S_y^2 :

$$S_x^2 = \frac{1}{60} \left[1 \cdot (14 - 23)^2 + 1 \cdot (16 - 23)^2 + 10 \cdot (18 - 23)^2 + 6 \cdot (19 - 23)^2 + \right. \\ \left. + 10 \cdot (22 - 23)^2 + 12 \cdot (24 - 23)^2 + 8 \cdot (25 - 23)^2 + 5 \cdot (26 - 23)^2 + \right. \\ \left. + 4 \cdot (27 - 23)^2 + 3 \cdot (29 - 23)^2 \right] = 12,45$$

$$S_y^2 = \frac{1}{60} \left[2 \cdot (12 - 20)^2 + 3 \cdot (8 - 20)^2 + 2 \cdot (20 - 20)^2 + 10 \cdot (17 - 20)^2 + \right. \\ \left. + 8 \cdot (19 - 20)^2 + 10 \cdot (20 - 20)^2 + 13 \cdot (23 - 20)^2 + 7 \cdot (25 - 20)^2 + \right. \\ \left. + 2 \cdot (27 - 20)^2 + 3 \cdot (28 - 20)^2 \right] = 20,66$$

Here we will find standard errors:

$$S_{\bar{x}} = \sqrt{12,45} = 3,52, \quad S_{\bar{y}} = \sqrt{20,66} = 4,54$$

We'll calculate average data accuracy through abovementioned formula:

$$C_{S_x} = \frac{S_x}{x} \cdot 100\% = \frac{3,52 \cdot 100\%}{\sqrt{60} \cdot 23} = 1,97\%$$

$$C_{S_y} = \frac{S_y}{y} \cdot 100\% = \frac{4,54 \cdot 100\%}{\sqrt{60} \cdot 20} = 2,93\%$$

Now we can see that $\tilde{N}_{S_x} < C_{S_y}$, the average progress data of students in experimental group is more accurate than students in assessment group. When reviewing the results and identifying efficiency of the experiment we have used Carl Pearson's χ^2 (xi square) criteria and we have cleared $T_{observance} = 10,92 > T_{cr} = 7,8$ and hypotheses H_0 (scientific hypothesis) was rejected. The results of experimental-assessment activities has shown that the level of knowledge of the students in experimental differed from the knowledge of the students in assessment group. And this proves that using calculation of stochastic tasks in computers and multimedial electronic manual implemented in our research are reliable from the pedagogical point of view.

Список использованной литературы

1. Г.А. Сапрыкина. Электронные учебники для школьного образования. <http://www/rusedu/info/modules.php>.
2. Jan Vrbik. Probability (Brock University, Canada) (<http://spartan.acbrocku.ca/~jvr/bik/>)
3. Ш.Қ.Форманов. Эҳтимолликлар назарияси. Т., Ўқитувчи. 2014.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

О ВЛИЯНИИ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО БРАКА НА ЭТНОКУЛЬТУРНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ РЕБЕНКА ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Акоста А.

*к.пс.н. ГБОУ школа № 471 Выборгского района
Санкт-Петербурга, педагог-психолог*

ABOUT INFLUENCE OF INTERETHNIC MARRIAGE ON ETHNOCULTURAL IDENTITY OF THE CHILD OF SCHOOL AGE

Akosta Anna

*PhD of psychological sciences
School No. 471 of Vyborgsky district of St. Petersburg
Educational psychologist*

Аннотация

Статья посвящена дилемме исследования этнокультурной идентичности ребенка в межэтническом браке. В ней представлен анализ научной литературы по этой теме и приведены результаты исследования этнокультурной идентичности детей из межэтнических браков.

Annotation

The paper is devoted to the problem of study of ethnocultural child identity in the interethnic marriage. The analysis of scientific literature by this theme is presented. The results of the ethnocultural identity research of children from interethnic marriages are reported.

Ключевые слова: Этнокультурная идентичность, межэтнический брак, этническая культура.

Keywords: ethnocultural identity, interethnic marriage, ethnic culture.

В настоящее время развитие мирового сообщества сопровождается формированием поликультурного пространства, в котором наблюдается взаимодействие населения разного этнического происхождения как в традиционно монокультурных, так и поликультурных регионах. Одной из форм такого взаимодействия являются межэтнические браки.

В ситуации увеличившихся межэтнических контактов, взаимодействия этнических культур особое место занимает идентификация личности, отождествляющей себя с группой на основе ее этнической культуры. В результате этнокультурной идентификации личность усваивает, закрепляет и воспроизводит модели поведения и общения, указывающие на ее принадлежность к определенному этнокультурному сообществу.

Вместе с тем для социально-психологической практики представляется важным изучение этнокультурной идентичности в подростковом возрасте, в котором происходит выбор референтных групп, стереотипов поведения в разных группах, культурных ценностей, этнических ролей, соответствующей этнокультурной ориентации. Непосредственное влияние на этнокультурную идентичность подростка оказывают его родители. В условиях межэтнического брака этнокультурная идентичность ребенка проявляется через идентификацию с этнокультурными сообществами, к которым принадлежат родители.

Под межэтническим браком в современной социально-психологической литературе понимается супружеский союз представителей двух национальностей.

Этнокультурную идентичность ребенка подросткового возраста мы предлагаем определять как осознание ребенком своей принадлежности к определенной этнической группе на основе этнической культуры, психологическое переживание данной принадлежности, а также ее поведенческие проявления под влиянием культурных традиций, языка, ценностей этноса, усвоенных через родительскую культуру.

Проведенное нами эмпирическое исследование показало ценностную обусловленность влияния межэтнического брака на этнокультурную идентичность подростка и обусловлено такими ценностями, как ценности принадлежности к собственному этносу, ценности отношения к окружающим, ценности проявления самостоятельности, ценности стабильности.

В эмпирическом исследовании приняли участие 190 человек: 30 межэтнических семей (60 родителей и 36 детей в возрасте от 11 до 16 лет); 30 моноэтнических семей (60 родителей и 34 ребенка в возрасте от 11 до 16 лет).

На первом этапе эмпирического исследования проводилась работа с родителями. Опрос родителей показал, что родители нерусской национальности проявили желание вернуться на свою этническую родину, причем это намерение оказалось выраженным независимо от длительности проживания в России. В то же время такое намерение доминирует у представителей этносов дальнего зарубежья.

Самооценка родителей межэтнического брака привязанности к своей этнической культуре достаточно высокая: 45 % - 8 – 10 баллов по 10-бальной шкале, 55 % - 6-7 баллов. Данный показатель в сочетании с фактом имеющегося намерения вернуться на свою этническую родину дает основание сделать заключение о проявлении идентичности родителей со своей этнической культурой.

Супруги, состоящие в межэтническом браке, проявляют привязанность и интерес к культуре супруга(супруги) другой национальности. По их самооценке, 12 % из них сильно привязаны к культуре супруга(супруги) (8-10 баллов по 10-бальной шкале); 80 % проявляют определенный интерес (6-7 баллов) и 8 % родителей оценивают свою привязанность к культуре супруга(супруги) как низкую (менее 5 баллов).

Вместе с тем 100 % родителей межэтнического брака как одной, так и другой национальности указали, что стремятся привить детям свою этническую культуру, заинтересовывая их; поддерживая; вовлекая их в практические и творческие виды деятельности по освоению своей культуры; разговаривая с ними на своем родном языке; сохраняя традиции: общения, воспитания детей, празднования, национальной кухни и др.; совершая поездки в родную страну; просматривая кинофильмы на родном языке; поддерживая тесные контакты с представителями тех же этнических культур, проживающих в г. Тамбове, и создавая тем самым этнокультурную микросреду, в которой общаются они сами и их дети.

Таким образом, выявлена разная степень сочетания привязанности родителей межэтнического брака к своим этническим культурам и к этническим культурам своего супруга (супруги), что влияет на этнокультурную ориентацию ребенка. Выявлены несколько вариантов этнокультурной ориентации: бикультурная равноправная ориентация; бикультурная неравноправная ориентация; монокультурная ориентация. Доминирующей оказалась бикультурная равноправная ориентация, характеризующаяся идентификацией подростком себя с обеими этническими родительскими культурами. Психологическими условиями, способствующими этому, на наш взгляд, являются взаимопонимание между родителями – представителями разных этнических культур, базирующееся на высоком уровне эмпатии по отношению друг к другу, сознательном соединении ими отдельных аспектов своих культур; большая многосторонность того культурного фонда, который создается двумя культурами, по сравнению с каждой из

отдельно взятых культур; ценности и нормы, которые появляются благодаря взаимодействию двух культур.

По самооценке родителей моноэтнического брака, 100% из них сильно привязаны к своей этнической культуре (8-10 баллов). В то же время 60 % родителей проявляют активность и предпринимают специальные воздействия на детей по приобщению их к русской культуре; 40 % не считают это необходимым.

Изучение этнокультурной идентичности родителей (в самооценке) показало, что все родители как межэтнического, так и моноэтнического брака идентифицированы со своими этническими культурами. Вместе с тем родители межэтнического брака более активны в приобщении своих детей к культуре своего этноса.

В качестве одного из важных психологических условий оказания влияния родителей на детей рассматривается характер детско-родительских отношений, который изучался с помощью опросника родительских отношений А.Я. Варги и В.В. Столина. Восприятие и оценка детско-родительских отношений подростками изучались на основе методики «Детско-родительские отношения подростков» П.В. Троянской.

В целом детско-родительские отношения, как в межэтнических, так и моноэтнических семьях оцениваются подростками как доброжелательные, позитивные, располагающие к сотрудничеству. Такие детско-родительские отношения могут рассматриваться как благоприятная основа для оказания влияния родителей на детей, с одной стороны, и положительного его восприятия детьми, с другой стороны. Кроме того, сопоставление восприятия и оценки детско-родительских отношений родителями и детьми указывает на совпадение родительских и детских оценок. Благоприятная атмосфера в семье и бесконфликтное общение между родителями и детьми оказывают влияния на этнокультурную идентичность детей. Как показало наше исследование, те дети, которые конфликтуют с родителем, не проявляют интереса к культуре этого родителя. Дети идентифицируют себя с культурой тех родителей, с которыми у них складываются бесконфликтные отношения.

Изучение идентичности детей с помощью теста-опросника «Кто Я?» М. Куна и Т. Мак-Партланда показало актуальность этнического компонента в составе идентичности у всех детей из межэтнических семей.

В ответах детей из межэтнических семей по поводу этнической идентичности прослеживается ряд интересных аспектов. Во-первых, признание себя всеми детьми представителями двух культур; во-вторых, последовательность в обозначении русской/нерусской принадлежности. Определенная часть детей сначала указывала нерусскую принадлежность, затем - русскую (например, «я-кубинка и русская»); другая часть детей называла обратную последовательность (например, «я-русско-кубинка»). Сопоставление ответов детей с ответами их родителей указывает на то, кто из родителей более активен в приобщении детей к своей этнической культуре. Однако, эти дети, как показало исследование, все равно используют в общении два языка, имеют представление о культурах обоих родителей, соблюдают традиции обеих культур. В-третьих, значимость для подростков проблемы определения своей этнической принадлежности, что соотносится с группой семейных ценностей принадлежности к собственному этносу. В-четвертых, ответы детей из межэтнических семей указывают и на освоенные ими этнические роли, например: «я-гражданин Кубы и России», «я-представитель Туниса и гражданин России», «я-русско-белорусская девочка» и др.

Восприятие и отношение детей к культуре изучалось с помощью «Теста культурно-ценностных ориентаций» Дж. Таусенда. Обращает на себе внимание предпочтение подростками культурно-ценностных ориентаций современной культуры: гармония с природой, экология – соотносятся с такой группой семейных ценностей, как ценности стабильности; права человека, призвание, способности, самореализация,

самоактуализация – соотносятся с такой группой семейных ценностей, как ценности проявления самостоятельности.

Для определения выраженности этнической идентичности детей использовалась методика Дж. Финни. Дети из межэтнических семей показали большую выраженность этнической идентичности по сравнению с детьми из моноэтнических семей. У детей межэтнического брака когнитивный компонент этнической идентичности более выражен, чем аффективный; у детей моноэтнического брака – наоборот.

Большая выраженность когнитивного компонента в составе этнической идентичности детей межэтнических браков по сравнению с аффективным компонентом, на наш взгляд, обусловлена положением детей в пространстве двух этнических культур, что делает для них необходимым определиться со своей этнокультурной идентичностью, особенно в подростковом возрасте, когда ребенок находится в поиске своего Я. Для этнодифференциации ему требуются знания об особенностях этнических групп, их культур и этнодифференцирующих признаков, которые содержит когнитивный компонент этнической идентичности. В то время как дети моноэтнических браков не испытывают большой потребности в этнодифференциации, поскольку как они сами, так и их родители одной национальности, и, следовательно, у них возникает потребность не столько в получении знаний, сколько в переживании чувств по поводу своей принадлежности к этнической культуре, оценивая ее качества, придавая ценность своему членству в этой этнокультурной общности.

Шкальный опросник О.Л. Романовой для изучения этнической идентичности детей и подростков также показал, что дети межэтнического брака более толерантны к другим этносам и их культурам; они в основном двуязычны; у них достаточно высокое чувство принадлежности к своей или своим этническим культурам. Последний показатель соотносится с такой группой семейных ценностей, как ценности принадлежности к собственному этносу.

В целом полученные в исследовании результаты позволяют сделать следующие **выводы**.

1. Межэтнический брак влияет на этнокультурную идентичность подростка в виде передачи ребенку этнокультурной ориентации (монокультурной или бикультурной), этнических ролей, культурных традиций, духовных ценностей, языков родительских этносов.

2. На этнокультурную идентичность подростка влияют ценности принадлежности к собственному этносу, ценности отношения к окружающим, ценности проявления самостоятельности, ценности стабильности.

3. На этнокультурную идентичность подростка влияют такие социально-психологические условия межэтнической семейной среды, как этнокультурная идентичность самих родителей со своими этническими культурами, формирование у ребенка мотивации выбора этнической культуры на основе совпадения ценностных ориентаций ребенка и родителей, эмоционально-психологическая поддержка этнокультурной идентичности ребенка, положительное подкрепление практической вовлеченности ребенка в культурную практику этноса, стимулирование самостоятельности ребенка.

Список использованной литературы

1. Акоста А. Влияние межэтнического брака на этнокультурную идентичность подростка: автореферат дис. ... канд. психол. наук. Тамбов, 2012.
2. Науменко Л. И. Этническая идентичность. Трудности трансформации в постсоветский период // Этническая психология и общество. М., 1997. С. 76-88. 9.
3. Романова О. Л. Развитие этнической идентичности у детей и подростков: автореф. дис. . канд. психол. наук. М., 1994.

4. http://refereed.ru/ref_9afdfb39b176cfcad0566175dbdde7cb.html

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ В СЕМЬЕ С ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ⁵

Афанасьев П.Н.

*ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Институт психологии и образования,
доцент кафедры общей психологии,
г. Казань*

PROCESS WORK WITH PARENT-CHILD RELATIONSHIPS IN THE FAMILY WITH A SERIOUSLY ILL CHILD

P.N. Afanasev

*Kazan Federal University
Kazan*

Аннотация

В статье рассматриваются возможности процессуально-ориентированной психологической практики в решении проблем дисфункциональности семьи с тяжелобольными ребенком.

Abstract

The article discusses the possibility of process oriented psychological practice in addressing dysfunctional families with seriously ill child.

Ключевые слова

Детско-родительские отношения, тяжелобольной ребенок, процессуально-ориентированная психология, метанавыки.

Keywords

Parent-child relationships, a seriously ill child, process-oriented psychology, metaskills.

Одним из ключевых элементов семейной системы являются отношения: супружеские, детско-родительские, отношения между детьми. Именно в семейных отношениях люди ищут поддержку и ресурс, когда сталкиваются с жизненными кризисами и проблемами. В этом заключаются *психотерапевтическая* и *рекреативная* функции семьи [2]. Внешние для семьи проблемы, т.е. проблемы с работой, друзьями, какими-то социальными инстанциями, порой очень сильно влияют на каждого в семейном союзе, но не являются такими кризисными и даже разрушительными для семьи в целом, какими могут стать проблемы внутренние, а именно: болезни членов семьи, проблемы в их взаимодействии и взаимопонимании. И если сложности супружеских отношений порой радикально преодолеваются разводом и их прекращением, то напряжение в детско-родительских отношениях таким образом не снимается, оно может сохраняться достаточно долго, поскольку роли детей и родителей остаются на всю жизнь. Преодоление внутренних проблем требует определенного качества семейных отношений.

Серьезным испытанием для любой семьи является тяжелое и неизлечимое заболевание ребенка. Исследователи подобных семей выявили в них универсальные проблемы, негативно влияющие на семейное функционирование. Это эмоциональные и

⁵ Исследование осуществлено при финансовой поддержке гранта РГНФ и Правительства Республики Татарстан в рамках научного проекта № 15-16-16011 а(р)

функциональные трудности членов семьи, искажающие такие аспекты их жизнедеятельности как работа, досуг, внутрисемейные роли и отношения; это трудности, связанные с взаимодействием с социумом и финансовые сложности, возникающие из-за больших затрат на лечение ребенка. В сфере детско-родительских отношений выявленные нарушения выражаются в гиперопеке больного ребенка, в эмоциональной изоляции от него, в трудности принятия детской агрессии [3].

В такой ситуации, когда детско-родительские отношения сильно меняются, исследователи выделяют три типичные формы семейного реагирования. Первая – *реалистическая*. В этом случае сохраняются адекватные отношения между всеми членами семьи, родители оказывают поддержку больному ребенку, их беспокойство и тревога не приобретают патологическую форму. Вторая – *пессимистическая*. Здесь происходит практически отвержение нездорового ребенка, его могут надолго оставить в клинике и редко навещать, жизненный тонус родителей снижается, они пребывают в состоянии напряжения и хронической эмоциональной усталости. И третья форма – *необоснованно оптимистическая*. В ней серьезность и тяжесть заболевания игнорируются, действия родителей не помогают, а усугубляют состояние больного ребенка и других членов семьи [6]. Однако во всех трех случаях задача психологической поддержки или психотерапевтической помощи является актуальной и необходимой. Семьи, сталкивающиеся с тяжелым детским заболеванием, переживают самые сложные психологические проблемы, для преодоления которых необходима квалифицированная помощь специалистов.

Ключевой момент психологической помощи заключается в коррекции дисфункциональных семейных отношений, возникающих вследствие нарушения привычного образа жизни. Наличие тяжелой неизлечимой болезни ставит под сомнение и угрозу реализацию такой важной в сознании родителей задачи как *социализация и развитие личности ребенка*, поскольку все связанные с этим методики обучения и нацеленность родителей на конкретный осязаемый результат в будущем теряют свою актуальность. Самооценка родителей зачастую строится на том, насколько «развит» их ребенок, какое количество кружков и секций он посещает, какие демонстрирует «достижения». В условиях тотальной нехватки времени у взрослых основной лейтмотив общения между детьми и их родителями крутится вокруг детского обучения и развития. Однако в ситуации, когда ребенок вследствие болезни отстраняется от гонки за социально-значимыми для его возраста умениями и навыками, встает вопрос о базовых основах взаимодействия между ним и его родителями.

Один из наиболее эффективных способов решения задач построения определенного качества семейных отношений, оказания психотерапевтической поддержки или помощи и формирования основ детско-родительского контакта в семье с тяжелобольным ребенком предлагает процессуально-ориентированный подход в психологической практике, который еще называют просто «процессуальная работа». В ситуации, когда не работают подходы, ориентированные на результат, на первый план выходит ценность того, что происходит между ребенком и родителем в каждый момент времени, то есть сам процесс взаимоотношений. Перенос фокуса внимания с результата на процесс оказывается целительным для души ребенка и снижает фрустрацию взрослых. Необходимо в условиях общения с неизлечимыми детьми делать акцент на личностном, а не предметном начале родительского отношения, проявлять целостное, безоценочное, открытое взаимодействие, а не направленное на формирование определенных качеств и характеристик личности [5]. Ведущая роль в этой трансформации должна принадлежать родителю.

В процессуальной работе с отношениями выделяют так называемые *метанавыки личности*, которые определяют процесс воспитания, обучения, общения родителей и детей. Это глубокие духовные качества, убеждения, верования и принципы человека

[4]. В ходе оказания психологической помощи ставится задача по формированию и развитию у клиента определенных метанавыков. Отказываясь от теряющих актуальность и значение целевых методик, и сосредотачиваясь на процессуальных характеристиках и их значимости, родители снова обретают смысл детско-родительских отношений. К ключевым метанавыкам, необходимым родителям в кризисной ситуации отношений с тяжелобольным ребенком, можно отнести следующие убеждения, принципы и качества

Первый метанавык – это наличие у родителя внутреннего «огонька», вкуса к жизни, влюбленности в жизнь, азарта, или спонтанного «внутреннего ребенка». Взаимодействие с таким родителем подпитывает любознательность и любовь к открытиям. «Живое детское» помогает поддерживать различные реальности, помнить о сновидении, мечтах и воображении, сновидеть и играть со сновидениями, представлять их и удивляться [1].

Второй метанавык – устремленность к ребенку как к чему-то чудесному, важному, умение видеть ценность в ребенке и в отношениях с ним. Этот метанавык позволяет предоставлять ребенку свободу экспериментировать, делать выбор и ошибки; поддерживать детей в их собственных эмоциональных опытах, даже если они отличаются от родительских; помогать ребенку в развитии его собственного мнения и независимости. Родитель, обладающий этим метанавыком, рискует предоставлять пространство для «больших» вопросов, о жизни и смерти, о создании вселенной, о рождении и т.п.

Третий метанавык – это то, что в процессуальной работе отражает концепция «второго внимания» – концепция подпитывания внутренней жизни, которая связана со смыслом, глубоким переживанием, умением увидеть, что происходит во внутреннем мире ребенка. «Второе внимание» – это ключ к миру сновидений, бессознательному, (неосознаваемым) движениям, мелким происшествиям и оговоркам, всему тому, что происходит с каждым из нас постоянно и неочевидным образом несет информацию о нашей внутренней силе или потребностях [1]. Питание внутренней жизни требует «второго внимания», которое фокусируется обычно на вещах, которыми мы пренебрегаем, в своем внешнем, объективном и рациональном опыте. Давая детям инструменты, с помощью которых они могли бы ценить свою внутреннюю жизнь, тем самым родители помогают им исследовать самих себя, извлекать смысл из тех вызовов, которые бросает им жизнь.

Четвертый метанавык – это определенная способность к рефлексии, способность увидеть, что происходит в собственной эмоционально-чувственной сфере, посмотреть на себя и на свои отношения с ребенком со стороны. Этот метанавык позволяет быть родителем, который помогает облекать чувства и опыт ребенка в слова и замечает, когда ребенок придумывает свой язык для выражения этих чувств и поддерживает его. Такой родитель выступает моделью для своего ребенка в выражении эмоционального интеллекта. Он показывает это на своем примере, будучи открытым к целому спектру эмоциональных состояний. Он способен прислушиваться к тому, что находится под гневом и фрустрацией, исследовать страх и рассматривать его как потенциальную силу, а так же подпитывает собственную внутреннюю жизнь и личностное развитие.

Пятый метанавык – это «развитие внутреннего старейшины», важность передачи своего опыта и знаний другим поколениям, которое проявляется в стремлении поделиться с ребенком важным, не только в себе иметь живое и яркое, а еще и желание это передавать. Владение этим метанавыком подразумевает, например, возможность исследовать опыты неизвестные и непонятные для ребенка и находить их решение. Все, даже смерть, может быть местом познания, если предоставить детям возможность

развить и выразить свой собственный взгляд на жизнь и смерть. «Внутренний старейшина» поможет направлять и поддерживать ребенка.

Таким образом, с помощью процессуальной работы возможно решение проблем детско-родительских отношений в семьях с тяжелобольными детьми. Семья снова может обрести жизненную силу и значение, если акцент сделать на функции придания смысла жизни и отношениям. Ценность присутствия соединяется с внутренним духовным опытом, частью нашей личности и сущности.

Список использованной литературы

1. *Menken, Dawn*. Raising parents, raising kids: hands-on wisdom for the next generation. – Santa Fe, NM: Belly Song Press, 2013.

2. *Карабанова О.А.* Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. – М.: Гардарики, 2005. – 320 с.

3. *Климова С.В., Микаэлян Л.Л., Фарих Е.Н., Фисун Е.В.* Основные направления психологической помощи семьям с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями. [Электронный ресурс] // Журнал практической психологии и психоанализа. 2013. № 1. URL: <http://psyjournal.ru> (дата обращения: 14.12.2015).

4. *Минделл Э.* Психотерапия как духовная практика. – М.: Независимая фирма «Класс», 1997. – 151 с.

5. *Смирнова Е.О., Соколова М.В.* Методика диагностики структуры родительского отношения и его динамики в онтогенезе ребенка // Психологическая наука и образование. 2005. №4. – с. 83-91.

6. *Шац И.К., Коваленко В.В.* Развитие детско-родительских отношений в трудных жизненных ситуациях // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2011. № 4. Том 5.– с. 120-129.

КОНФЛИКТОГЕННАЯ ПОЗИЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ГРУППЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ-АУТСАЙДЕРОВ

Бутузова. О.А.

Зайцев А.С.

*Евразийский Лингвистический Институт
Московского Государственного Лингвистического Университета,
г. Иркутск*

THE CONFLICTOGENIC POSITION OF AN INDIVIDUAL IN A GROUP: TEENAGER-OUTSIDERS' CHARACTERISTICS

O.A. Butuzova.

A.S. Zaitcev

*Eurasian Linguistic Institute of Moscow State Linguistic University
Irkutsk, Russia*

Аннотация:

Данная статья посвящена вопросам конфликтогенной позиции личности в группе; психологическим особенностям подростков-аутсайдеров. Рассмотрены и описаны причины и условия появления лидеров и аутсайдеров в социальной группе. Также приведены результаты исследования взаимосвязи уровня тревожности подростка и его социометрического положения в группе.

Abstract:

The article deals with the conflictogenic position of an individual in a group. The authors analyze the psychological characteristics of teenager-outsiders and describe causes

and conditions for the occurrence of leader and outsiders in a group. The study establishes a connection between a position of an individual in a group and a state of anxiety and a trait anxiety.

Ключевые слова

Подросток, аутсайдер, психологические особенности, социальная группа, личностная тревожность, ситуативная тревожность.

Key words:

Teenager, outsider, psychological characteristics, social group, state anxiety, trait anxiety.

Каждый живой организм, включенный в экосистему, занимает там определенную нишу. До тех пор, пока уровень наполнения каждой ниши остается оптимальным, соблюдается баланс всей экосистемы. Однако, если какая-либо ниша оказывается переполненной или опустошенной, это создает угрозу функционирования всей системы.

Данной закономерности подчинена и социальная группа. Так, в любой группе существует сочетание социальных ниш, которые, если они пусты, группа стремится заполнить. При включении в группу новичок либо занимает свободное «место», либо вытесняет кого-либо из заполненной ниши. В данном случае решающую роль играют не личные качества индивида, а социально-психологическая структура группы, которая имеет архетипический характер.

Известно, что существуют различные ступени, связанные с положением людей в социальной группе. Так, маргиналы находятся на самой низкой ступени в социально-экономической иерархии. Подобными маргиналам, однако, уже в подростковых коллективах, являются аутсайдеры.

Причина появления отвергаемого подростка закономерно объяснена тем, что человек, наделенный в группе социометрическим статусом, является своего рода «козлом отпущения». Благодаря подростку-аутсайдеру другие члены группы могут самоутверждать себя, поднимать самооценку.

Итак, подросток-аутсайдер – это отвергаемый малой социальной группой человек, находящийся за пределами межличностного взаимодействия в группе.

Малая социальная группа, исходя из потребностей большинства ее участников, определяет кандидатуры на ту или иную социальную роль, стараясь сместить их в соответствующие ниши. На роль аутсайдеров обычно избираются дети со своим взглядом на мир, низким материальным статусом либо выраженными внешними недостатками. Любой промах кандидата на роль аутайдера, даже самый незначительный, позволяет другим членам группы навязать ему роль изгоя.

Аутсайдеры – это жертвы, которые к тому же, как правило, обладают меньшей физической силой и выносливостью, чем их обидчики. Они тревожны, пассивны, плаксивы, неуверенны. Также аутсайдеры имеют очень тесные связи с родителями. Так, психологи выделяют следующие характеристики жертвы: он постоянно становится предметом насмешек, подвергается вербальной и физической агрессии, зачастую домой приходят домой в порванной, испорченной одежде, сверстники не общаются с ним [6].

Так, переходя к вопросу о психологических особенностях подростков-аутсайдеров, следует сказать, что подростковый возраст – это самый трудный и сложный из всех детских возрастов, представляющий собой период становления личности. Новообразованиями данного жизненного этапа становится то, что личность стремится к личностному самосовершенствованию, самопознанию и самоутверждению [7].

Кроме того, подросток гораздо восприимчивее по сравнению с ребенком касательно несоответствия собственных потребностей и социальных ожиданий. Так, был проведен эксперимент, в результате которого было выяснено, что 10-летние дети в экстремальной ситуации где его желания не совпадают с желаниями группы, решают вопрос в свою пользу, при этом не испытывают внутреннего дискомфорта. Напротив, у

подростков такая ситуация вызывает серьезный стресс и эмоциональное напряжение [5].

Выявлено то, что кроме всего вышперечисленного, подростки-аутсайдеры испытывает фрустрацию потребности достижения успеха, а это неблагоприятный психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата и т. д.; [1].

Аутсайдер же, как человек, не имеющий достаточного коммуникативного навыка, как правило, не имеющий друзей или любимого человека, не ощущающий поддержку в семье или коллективе, будет социально дезадаптирован.

Дезадаптация – это процесс, приводящий к нарушению взаимодействия со средой, который к тому же сопровождается как межличностными, так и внутриличностными конфликтами [3].

Положение, который занимает подросток-аутсайдер, неумение налаживать контакты со сверстниками, отсутствие близких, доверительных отношений, замкнутость в самом себе и пессимистичный взгляд на будущее, предвзятое отношение к себе и болезненные отношения с окружающими не могут, а тем более в столь важном для становлении личности возрасте, породить такое чувство, как тревога.

Тревога как понятие было введено в психологию З.Фрейдом и современными учеными рассматривается как одна из разновидностей страха.

В данном контексте тревога понимается как переживание возможности фрустрации социальной потребности.

Распространенными причинами тревоги у школьников являются:

- проверка знаний во время контрольных, проверочных;
- ответ учащегося перед всем классом, боязнь ошибки;
- получение плохой отметки;
- неудовлетворенность родителей успеваемостью ребенка;
- лично-значимое общение.

Подростки-аутсайдеры испытывают страх самовыражения, нередко у них отсутствуют какие-либо доверительные взаимоотношения со сверстниками и родителями.

Тревога, пройдя процесс закрепления, становится устойчивым образованием, которое перерастает в такую характеристику личности, как тревожность. Так, у подростков с повышенной тревожностью ухудшены возможности, связанные с обучением и результативностью его деятельности [4].

В результате негативного опыта, переживаемого в подростковом возрасте, может разрушаться сама структура личности, что, в свою очередь, может привести к дезадаптации, наблюдаемой у подростков-аутсайдеров.

В качестве особенности положения отвергаемого подростка выделяется то, что подростки-аутсайдеры являются стороной двух из типов конфликта: межличностного и конфликта типа личность-группа, где подростки-аутсайдеры находятся вне круга общения других членов малой социальной группы.

Так, исходя из анализа литературы по данному вопросу, было сделано следующее предположение: отвергаемые подростки имеют повышенный уровень тревожности по сравнению с другими детьми.

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть данную гипотезу, необходимо было провести эмпирическое исследование.

Исследование проводилось в 9 «А» классе гимназии № 44. города Иркутска. Выборка составила 18 человек, из которых 14 девочек и 4 мальчика. Возраст исследуемых от 14 до 15 лет.

Эмпирическое исследование было проведено в два этапа. На первом этапе мы проводили тестирование на выявление ситуационной и личностной тревожности,

исследование тревожности Ч.Д. Спилберг, адаптация Ю.Л. Ханин [2]. Вторым этапом эмпирического исследования была социометрия. После полученные данные были обработаны в программе IBM SPSS Statistic на предмет выявления взаимосвязи между ними. С помощью математической статистики было доказано, что существует корреляция между уровнем тревожности детей и их социометрическим положением в группе (см. рис. 1):

Рис.1

«Положение индивида в группе / Личностная тревожность; Ситуативная тревожность»

Таким образом, можно сказать, что подростки-аутсайдеры имеют психологические особенности, в частности повышенный уровень тревожности, которые и становятся одной из причин их конфликтогенной позиции в социуме.

Данные особенности подростков-аутсайдеров необходимо учитывать педагогам, учителям и психологам, родителям, так как необдуманное слово, чрезмерное давление на такого ребенка может привести к серьезной психологической травме. Кроме того, психологам необходимо проводить качественную работу с подростками-изгоями, так как в этом возрасте, а особенно в таком положении в обществе, имеет место быть высокий процент попыток суицида, которые зачастую приводят к летальным исходам.

Список использованной литературы:

1. Гамезо, М. В. Возрастная и педагогическая психология [Текст] / М. В. Гамезо. – М. : Педагогическое общество России, 2003. – 512 с.
2. Дерманова, И. Б. Диагностики эмоционально-нравственного развития [Текст] / И. Б. Дерманова. – СПб. : Издательство «Речь», 2002. – С.124-126.
3. Дружинин, В. Н. Психология [Текст] : Учебник для гуманитарных вузов / В. Н. Дружинин. – СПб. : Питер, 2009. – 656 с.
4. Ильин, Е. П. Эмоции и чувства [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2001. – 752 с.
5. Коджаспирова, Г. М. Педагогический словарь [Текст] / Г.М. Коджаспирова А. Ю. – М. : Академия, 2005. – 448 с.
6. Мартынова, О. С. Изгой в к классе [Электронный ресурс] / О. С. Мартынова. – точка доступа: <http://www.psyonline.ru/article/children/69021>. - 10.11.2015.
7. Немов, Р. С. Общие основы психологии [Текст] : Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: / Р. С. Немов. – М. : Владос, 2005. – 688 с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ НА СЛУЖБЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Алексеев А.В.,

*Некоммерческое партнерство «Кузбасский центр научно-технического обеспечения «Промбезопасность», эксперт,
Кемерово*

Синкин Д.В.,

*Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская экспертная организация», эксперт,
Прокопьевск*

Самохин А.В.,

*Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская экспертная организация», ведущий специалист,
Прокопьевск*

Должко Д.М.

*Некоммерческое партнерство «Кузбасский центр научно-технического обеспечения «Промбезопасность», эксперт,
Кемерово*

THE DEVICE OF PROTECTIVE DISCONNECT ON SERVICE ELECTRICAL SAFETY

Alekseev Andrei

*Non-profit partnership «The Kuzbass centre for scientific and technical support
«Industrial safety», expert,
Kemerovo*

Sinkin Dmitri

*Limited liability Company «Siberian expert organization», expert,
Prokop'evsk*

Samokhin Aleksandr

*Limited liability Company «Siberian expert organization», leading specialist,
Prokop'evsk*

Dolzko Denis

*Non-profit partnership «The Kuzbass centre for scientific and technical support
«Industrial safety», expert,
Kemerovo*

Аннотация

В статье кратко рассмотрен принцип действия и вопросы применения устройств защитного отключения дифференциального типа, применяемых в электрических сетях жилых, административных, общественных и бытовых зданий.

Abstract

The article briefly describes the principle of operation and application of protective devices of the differential type used in electrical networks of residential, administrative, public and residential buildings.

Ключевые слова: защитное отключение, электроустановка, электрическая сеть, электробезопасность.

Keywords: safety shutdown, electrical installations, electrical network, electrical safety

Несмотря на то, что устройства защитного отключения дифференциального типа (далее УЗО) как таковые стали известны достаточно давно активное применение их в России началось относительно недавно с выходом 7-го издания «Правил устройства электроустановок» (далее ПУЭ) [1], а так же появления данных устройств на рынке электротехнического оборудования. В данной статье кратко рассмотрим принцип действия УЗО, которые в настоящее время активно применяются в электрических сетях жилых, административных, общественных и бытовых зданий, а так же вопросы его применения. Упрощенно устройство и схема подключения УЗО изображены на рисунке 1.

Рис. 1

Рисунок показывает, что УЗО состоит из 4-х основных частей, дифференциального трансформатора ТД с обмотками, реле Р, воздействующего на контактную группу К и производящую разрыв силовой электрической цепи, а так же тестирующей цепочки, состоящей из кнопки «Тест» и сопротивления R. Рассмотрим работу УЗО. В случае исправности электрической сети и изоляции подключенных к сети электроприборов ток нагрузки в фазном проводнике равен по величине току в нулевом рабочем проводнике. На рисунке эти токи обозначены как I_1 и I_2 . Обмотки дифференциального трансформатора подключены так, что бы токи I_1 и I_2 , протекая по ним, создавали магнитный поток в сердечнике трансформатора направленный навстречу друг другу. В результате общий магнитный поток в магнитопроводе трансформатора равен нулю или не превышает величины, необходимой для срабатывания устройства. В случае нарушения изоляции изображенного на рисунке электроприбора часть тока начнет протекать через корпус электроприбора и защитному проводнику PE, который, в соответствии со схемой электроснабжения TN-S или TN-C-S, соединен с глухозаземленной нейтралью источника питания. Данный ток указан на рисунке как I_3 . Очевидно, что в данном случае токи I_1 и I_2 будут иметь разную величину, отличающуюся на величину тока I_3 . В этой ситуации магнитный поток в сердечнике дифференциального трансформатора увеличится, что приведет к возникновению ЭДС в обмотке, к которой подключено реле Р, срабатыванию последнего и соответственно отключению электрической цепи с поврежденным электроприбором контактной группой УЗО. Тестирующая цепочка, состоящая из кнопки «Тест» и сопротивления R, предназначена для контроля работоспособности УЗО. Из рисунка видно, что при нажатии на кнопку «Тест» через сопротивление R и

одну из обмоток дифференциального трансформатора начинает протекать ток, тем самым нарушая равенство токов I_1 и I_2 . Таким образом происходит имитация утечки тока через корпус подключенного электроприбора с нарушенной изоляцией и срабатывание находящегося в исправном состоянии УЗО.

Кратко рассмотрим вопрос применения УЗО в электроустановках жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Применение УЗО регламентируется, наряду с рассмотрением всех необходимых мер электробезопасности, главами 1.7, а так же, применительно к электроустановкам вышеназванных зданий, 7.1. ПУЭ. Полезно разобраться в терминологии, которую дает ПУЭ. Согласно определению косвенное прикосновение это электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции. Открытая проводящая часть – доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. Таким образом под определение открытой проводящей части попадают корпуса электробытовых приборов, электрических плит, кондиционеров, стиральных машин, холодильного оборудования, электроинструмента, корпуса приборов освещения, компьютерной, офисной и прочей техники, которая может использоваться в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях. ПУЭ регламентирует, что одной из мер защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении является автоматическое отключение питания. Именно эту функцию выполняет УЗО. Следует однако сказать, что автоматическое отключение питания осуществляют и обычные автоматические выключатели (автоматы), однако порог их срабатывания, в случае повреждения изоляции электроприбора в сети TN-S или TN-C-S, равен уставке срабатывания от сверхтока (сверхток – электрический ток, превышающий номинальный электрический ток, согласно [2]), в то время как УЗО способны отключить поврежденный участок сети уже при небольших утечках электрического тока и это выгодно отличает этот класс устройств при осуществлении мероприятий по защите человека от поражения электрическим током. Важно понимать, что УЗО сами по себе не способны осуществлять защиту от сверхтока, например обычного короткого замыкания между фазным и нулевым рабочим проводником, ведь в таком случае не возникает утечки тока через сторонние проводящие части (в терминологии ПУЭ это проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки, например такими частями могут быть трубы отопления, водоснабжения или канализации, поверхности сырых помещений и т.п.) или тока в защитном проводнике РЕ, поэтому отказ от использования автоматических выключателей невозможен. Это регламентируется пунктом 7.1.76 ПУЭ, который не допускает использование УЗО в групповых линиях не имеющих защиты от сверхтока без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. Этим же пунктом дается рекомендация использовать УЗО, представляющего собой единый аппарат с автоматическим выключателем, имеющим защиту от сверхтока (в среде специалистов такие устройства получили наименование дифференциальных автоматов). Важной особенностью требований ПУЭ является недопустимость использования УЗО для ряда установок, а именно устройств, отключение которых может привести к опасности для людей, такими установками могут быть устройства пожарной сигнализации или других систем, обеспечивающих безопасность для человека. С другой стороны применение УЗО, в соответствии с пунктом 7.1.82 ПУЭ, является обязательным для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, при этом регламентируется применение УЗО с током срабатывания не более 30 мА. Категории особо опасных помещений и помещений с повышенной опасностью так же классифицируются ПУЭ, разделом 1.1. Например

помещениями с повышенной опасностью, в соответствии с приводимой классификацией, являются помещения в которых присутствует лишь один из приведенных опасных факторов: сырость или токопроводящая пыль; токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура; возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой. Критерии отнесения помещений к опасным факторам по приведенным признакам приведены в той же главе ПУЭ. Таким образом применение УЗО, в соответствии с требованиями ПУЭ, является обязательным для ванных и душевых комнат, банных и прочих помещений аналогичного назначения. Такие помещения, по условиям ПУЭ, относятся к категории особо опасных по причине наличия в них двух или более опасных факторов, а так же наличия особой сырости. Для ряда установок использование УЗО не обязательно однако, по мнению автора статьи, его применением не следует пренебрегать в ситуациях, когда его использование носит рекомендательный характер.

Список использованной литературы

1. Правила устройства электроустановок, издание 7.
2. ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009. Установки электрические. Термины и определения.

ПРИМЕНЕНИЕ GPU ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ

Сластён Е.С.

*ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
студентка кафедры АТПП, 2 курс*

Бойков А.В.

*ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
к.т.н., научный руководитель, ассистент кафедры АТПП*

THE APPLICATION OF GPU FOR TECHNICAL VISION

Slasten Evgeniya Sergeyevna,

National mineral resources university (Mining University), 2nd year student

Boikov Aleksei Viktorovich,

*National mineral resources university (Mining University),
Ph.D., research manager, assistant*

Аннотация

Данная статья посвящена основным понятиям, связанным с GPU, CUDA и техническим (машинным/компьютерным) зрением. Рассматриваются практические примеры использования расчетов на графическом процессоре для задач машинного зрения. Дается оценка характеристик взаимодействия Nvidia CUDA и GPU.

Abstract

The basic concepts related to the GPU, CUDA, and technical (machine / computer) vision are discussed in this article. The practical examples of using GPU for vision applications are considered. The characteristics of the Nvidia CUDA and GPU are showed.

Ключевые слова: GPU, Nvidia CUDA, техническое (машинное/компьютерное) зрение.

Keywords: GPU, Nvidia CUDA, technical (machine/computer) vision.

Развитие архитектуры вычислительных систем это история постоянного поиска баланса свойств, оптимального множества целевых приложений. До тех пор пока не был исчерпан ресурс основных факторов роста, массовое производство и экономическая выгода сдерживали сколько-нибудь значительную специализацию основных вычислительных архитектур. Однако каждое новое инженерное решение в своем развитии со временем обнаруживало соответствующий противовес: частота и тепловыделение, многоядерность и когерентность кэшей, общая память и неоднородный доступ, конвейерность и ветвления и т.д. В условиях недостатка новых идей фактором роста в настоящее время становятся специализированные вычислители. Наибольший успех графических ускорителей (GPU) в этом качестве связан с их устойчивым положением в основной сфере применения.

Графический процессор (GPU) — отдельное устройство персонального компьютера, выполняющее графический рендеринг. Современные графические процессоры очень эффективно обрабатывают и изображают компьютерную графику. Благодаря специализированной конвейерной архитектуре они намного эффективнее в обработке графической информации, чем типичный центральный процессор. [4]

Основными производителями GPU являются компании nVidia и ATI. Корпорация nVidia разрабатывает чипсеты для видеокарт, а также поставляет чипсеты другим сборщикам. Стоит отметить уникальную технологию, разработанную компанией nVidia, — SLI (Scalable Link Interface -масштабируемый интерфейс соединений), позволяющей использовать ресурс двух видеокарт для построения изображения на одном мониторе

Корпорация ATI Technologies Inc — второй в мире производитель графических чипсетов и видеокарт.

Устройство архитектуры GPU можно кратко охарактеризовать, как «макроархитектуру вычислительного кластера, реализованную в микромасштабе». GPU состоит из однородных вычислительных элементов с общей памятью. Каждый вычислительный элемент способен исполнять тысячи потоков, переключение между которыми не имеет накладных расходов. Потоки могут быть сгруппированы в блоки, имеющие общий кэш и быструю отдельную память, контролируемую пользователем. [1]

Compute Unified Device Architecture (CUDA) – это программная модель, включающая описание вычислительного параллелизма и иерархичной структуры памяти непосредственно в язык программирования. С точки зрения программного обеспечения, реализация CUDA представляет собой кроссплатформенную компиляцию и исполнения программ, части которых работают на CPU и GPU. CUDA предназначена для разработки GPGPU-приложений без привязки к графическим API и поддерживается всеми GPU NVIDIA, начиная с серии GeForce 8. Концепция CUDA отводит GPU роль массивно-параллельного сопроцессора. [1]

Первый перенос вычислений на GPU в их разработке был сделан при помощи языка Brook, который скрывает особенности GPU и позволяет использовать GPGPU без знания видеочипов. [5] Однако разработчики не остановились на достигнутом и сделали оптимизированную версию для Nvidia CUDA. Стоит отметить, что хотя Brook работает с более широким набором видеокарт, а CUDA ограничена последними архитектурами Nvidia, эта технология лучше подходит для разработки приложений для потоковых процессоров GPU, так как обеспечивает доступ к разделяемой памяти и операциям scatter. В результате чего, была достигнута большая эффективность расчётов на GPU. [2] Стоит отметить, что основным ограничивающим фактором в Brook разработчики систем считают невозможность исполнения их алгоритма в одном ядре (kernel), возможен только многопроходный вариант, когда несколько связанных ядер используют выходные данные от предыдущих. Причина этого — в отсутствии

поддержки разделяемой памяти и синхронизации разных потоков в Brook. Также необходимо отметить негативное влияние графического API в Brook из-за того, что программа выполняется через OpenGL или DirectX. [6]

В настоящее время существуют два компилятора с поддержкой CUDA: реализация CUDA для языка C++ компании NVIDIA, основанная на open-source компиляторе Open64, [3], [4] и реализация CUDA для Fortran компании Portland Group Inc. (PGI) с закрытой лицензией.

GPU наиболее эффективны при решении задач, обладающих параллелизмом по данным, число арифметических операций в которых велико по сравнению с операциями над памятью. Например, в 3D-рендеринге параллелизм по данным выражается в распределении по потокам обработки отдельных вершин. Аналогично, обработка изображений, кодирование и декодирование видео и распознавание образов легко делятся на подзадачи над блоками изображений пикселей. Более того, множество задач, не связанных с графикой, также обладают параллелизмом по данным: обработка сигналов, физика, финансовый анализ, вычислительная биология и т.д.

Прогресс не стоит на месте. Сейчас всё более актуальным становится быстрое и точное отслеживание объектов в видеопотоке. [7] Это востребовано многими приложениями из разных сфер: автоматические системы наблюдения, робототехника, системы виртуальной реальности, видеоигры и т.п.

Техническое зрение, как подразумевает само это понятие, заключается в создании машин, способных понимать в реальном времени визуальный входной сигнал. Как и для человеческого зрения, машинное зрение включает в себя идентификацию той информации, которая содержится в образе или визуальной сцене и которая указывает, как различные элементы связаны друг с другом в пространстве и во времени. Область применения таких систем включает в себя широкий круг проблем, как промышленных, так военных и гражданских.

CUDA может применяться во много работ связанных с техническим зрением. Например, существуют работы по отслеживанию объектов в системах видеонаблюдения, в рамках которых реализованы программы для визуального слежения за положением объектов (в частности, человеческих лиц) в видеопоследовательностях, использующие возможности потоковых процессоров Nvidia. Достигнутые результаты по использованию CUDA в совокупности с эффективными алгоритмами подтверждают возможность одновременного отслеживания нескольких объектов в видео потоке высокого разрешения. [7] Разработанное программное обеспечение, использующее смесь C++ и CUDA, позволяет достичь разницы в производительности между CPU и GPU до 10 раз. [2]

Робототехника является традиционной областью применения машинного зрения. Однако основная доля парка роботов долгое время приходилась на промышленность, где ощущение роботов не было лишним, но благодаря хорошо контролируемым условиям (низкой недетерминированности среды) возможными оказывались узкоспециализированные решения, в том числе и для задач машинного зрения.

Стала развиваться робототехника, предназначенная для массового потребителя. Первые роботы-пылесосы, оснащенные системами компьютерного зрения, появились лишь в 2006 г. К этому моменту использование мобильных процессоров типа семейства ARM с частотой 200 МГц позволяло добиться сопоставления изображений трехмерных сцен внутри помещений на основе инвариантных дескрипторов ключевых точек в целях сенсорной локализации робота с частотой порядка 5 кадров/с. Использование зрения для определения роботом своего местоположения стало экономически оправданным, хотя еще недавно для этих целей производители предпочитали использовать сонары.

Помимо бытовых роботов, методы компьютерного зрения нашли широкое применение в системах помощи водителю. Одним из показательных примеров являются методы стерео зрения, используемые для обнаружения препятствий на дороге. Эти методы могут быть весьма критичны к надежности, точности и производительности. В частности, в целях обнаружения пешеходов может требоваться построение плотной карты дальности в масштабе, близком к реальному времени. Эти методы могут требовать сотен операций на пиксель и точности, достигаемой при размерах изображений не менее мегапиксела, то есть при нескольких миллиардах и более операций в секунду.

Таким образом, представленная компанией Nvidia программно-аппаратная архитектура CUDA хорошо подходит для решения многих задач, требующих большого количества параллельных расчётов. Среди плюсов технологии CUDA стоит отдельно выделить, возможность ее использования на всех современных решениях Nvidia, удобство в применении и надежность, которая достигается существенным временем разработки и отладки компанией производителем и другими специалистами по всему миру. Пользователями CUDA являются как одиночные исследователи в своих любительских проектах; так учебные заведения, направленные на решение научных задач, и коммерческие компании, производящие программно-аппаратные средства для различных сфер применения.

Список использованной литературы, ссылки

1. Боресков, А. В. Параллельные вычисления на GPU. Архитектура и программная модель CUDA / Боресков А. - М: Издательство Московского университета, - 2012, - 336 с.

2. Инфраструктура компилятора Open64. [Электронный ресурс] URL: <http://www.open64.net/>.

3. NVOPEMCC – Open64 CUDA. [Электронный ресурс] URL: <ftp://download.nvidia.com/CUDAOpen64/>.

4. Официальный сайт расчетов на GPU. [Электронный ресурс] URL: <http://gpgpu.ru/>

5. Stam, J. D. Gallup and J. M. Frahm (UNC), CUDA Stereo Imaging [Электронный ресурс] URL: <http://openvidia.sourceforge.net/index.php/OpenVIDIA>

6. Stephen, W. Keckler. Multicore Processors and Systems / Stephen W. Keckler, Kunle. - LLC, - 2009. – 300 p.

7. Blake, B. 50 fast digital video techniques /B.Blake, D.Sahlin. - М: «Вильямс», - 2006. – 400 p.

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ УСТРОЙСТВА ПРИУСТЬЕВОЙ ПЛОЩАДКИ С КЕССОНАМИ И С МАЛОГАБАРИТНОЙ АРМАТУРОЙ ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Гаврилюк Е.А.,

*Магистрант, «Ижевский государственный
технический университет имени М.Т.Калашникова»*

Манохин П.Е.

*к.т.н., доцент кафедры «Промышленное и
гражданское строительство»*

*Ижевского государственного технического
университета имени М.Т. Калашникова
г. Ижевск, Удмуртская Республика*

COMPARISON OF METHODS THE DEVICE OF WELLHEAD PAD WITH CAISSONS AND SMALL-SIZE FITTINGS WHEN ARRANGEMENT OF OIL FIELDS

Gavrilyuk Elena

Master of "Izhevsk State

Technical University named after Kalashnikov "

Manohin Paul E.

*Ph.D., Associate Professor of the Department "Industrial and
civil engineering"*

Izhevsk State Technical

University MT Kalashnikov

Izhevsk, Udmurtia

Аннотация

В данной статье приводится сравнение различных методов устройства приустьевой площадки нефтяных месторождений. Дается описание каждого из методов, выявляются достоинства и недостатки. Представлены схемы каждого из методов и их экономическое сравнение.

Annotation

This article compares various methods for wellhead platform oil fields. Describes each of the methods, their advantages and disadvantages. The circuitry of each of the methods and their economic comparison.

Ключевые слова: нефтяные месторождения, кессон, малогабаритная арматура.

Keywords: oil field, caisson, small-sized valves.

Нефть является основным источником энергии и сырья для нефтехимических производств.

Российская Федерация издавна занимается добычей, транспортировкой, переработкой нефти и имеет большое влияние на экономики других стран.

Выполнение этих процессов начинается с обустройства нефтяных месторождений. Работы по обустройству нефтяных месторождений являются особо опасными и трудоемкими, требующими тщательного контроля и, разумеется, больших затрат.

Рассмотрим подробнее обустройство непосредственно самой нефтяной скважины (Рисунок 1,2). Из рисунков видно, что обустройство скважины представляет собой выполнение нескольких последовательных работ:

Рытье котлована нужного размера (определяется по проекту)

- Уплотнение грунта;

- Укладка дорнита на дно и откосы котлована (полотно из полимерного сырья, применяющийся в сферах строительства, как разделительное средство, выполняющее функции дренажа, армирования и фильтрации. Полотно дорнит укладывается между слоями грунта, тем самым предотвращая смешивание фракций);
- Устройство подушки из песчано-гравийной смеси толщиной 100мм;
- Устройство подготовки из бетона толщиной 100мм;
- Устройство уклона (для удаления осадков, попавших в полость кессона) при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора М150;
- Сварка и установка в проектное положение металлического кессона, засыпка его керамзитом и устройство стяжки из цементно-песчаного раствора;
- Укладка в проектное положение дорожных плит и металлических щитов;
- Устройство отмотки из бетона [1].

Для того, чтобы уменьшить трудоемкость и сократить количество затрат, нефтедобывающие компании постоянно ищут новые способы обустройства таких месторождений. Одним из нововведений является малогабаритная арматура, которая предлагается взамен устройства приустьевой канализации (кессоном) скважин после бурения. В данной статье мы бы хотели проанализировать и сравнить разные варианты обустройства скважины: с устройством кессона и с использованием малогабаритной арматуры.

Рисунок 1. Схема устройства приустьевой канализации (кессона) при обустройстве скважин после бурения (разрез)

Рисунок 2. Схема устройства приустьевой канализации (кессона) при обустройстве скважин после бурения

Подробнее рассмотрим обустройство скважины по первому варианту. Для этого разберемся с понятием кессона.

Кессон – это емкость, внешне напоминающая бочку, которая защищает источник от замерзания в холодное время года [2].

Главное требование, которому должен соответствовать кессон, это низкая теплопроводность, водонепроницаемость и устойчивость к внешним механическим повреждениям. В изготовлении кессонов наиболее распространенными являются три вида материала: пластик, железо, и бетонные кольца. При обустройстве нефтяных месторождений обычно используют металлические кессоны, которые свариваются на строительной площадке (из металлических листов и уголков).

Разумеется, мы имеем дело с тяжелым производственным процессом, к тому же требующим дополнительные денежные вложения. Еще один немаловажный фактор в том, что скважины часто обустраиваются в зимнее период года, поэтому строители сталкиваются с проблемой разработки мерзлого грунта.

Такую проблему позволяет решить малогабаритная арматура. На рисунке 3 представлена схема ее устройства, а так же 3D-модель (рисунок 4).

Рисунок 3. Схема устройства малогабаритной арматуры при обустройстве нефтяных месторождений

Рисунок 4. Арматура устьева малогабаритная АШК-50х14К1-15-07КУ

Предназначена для герметизации устья нефтяных скважин оборудованных штанговыми насосами, а также для проведения технологических операций, исследовательских и ремонтных работ. Арматура устьева АШК-50х14К1-15-07КУ снабжена манифольдом, монтируемом на быстроразъемных соединениях.

В таблице 1 представлены основные технические характеристики данной арматуры.

Таблица 1. Основные технические характеристики малогабаритной арматуры.

Наименование параметра		Значение параметра
Рабочее давление, P _{раб.} , МПа (кгс/см ²)		14 (140)
Условный проход, мм		50
Присоединительная резьба к насосно-компрессорным (лифтовым) трубам		НКТ 73 ГОСТ 633-80
Фланцевые соединения	Верхний фланец корпуса	180x21 ГОСТ28919-91
Боковые отводы переводника		НКТ 60 ГОСТ633-80
Верхняя резьба переводника		НКТ 73 ГОСТ633-80
Присоединительная резьба патрубка устьевого		146 ГОСТ 632-80

Рабочая среда	вода техническая; нефтяная эмульсия с объемным содержанием CO ₂ до 6% (Исполнение К1)
Температура рабочей среды, не более, 120С	120
Масса изделия не более, кг	165

После проведения испытания малогабаритной арматуры была поставлена оценка достижения критериев установленных программой испытаний (Таблица 2).

Таблица 2. Критерии эффективности использования малогабаритной арматуры.

Критерии эффективности	Результат	Комментарии
1. Безотказная работа малогабаритной арматуры АШК-50х14К1ГМ-07КУ в течение срока ОПИ.	+	Отказов не было
2. Улучшение технологических показателей работы (возможность использования с колонной головкой, выполненной в наземном варианте, длиной хода СКН до 3-х метров).	+	Выполнено
3. Возможность проведения всех регламентных работ по техническому обслуживанию арматуры (замена манжет и т.д.).	+	Отказов не было
4. Возможность производить все регламентные работы и исследования на скважине, оборудованной малогабаритной арматурой АШК-50х14К1ГМ-07КУ.	+	Выполняется

Также, было проведено экономическое сравнение обустройства приустьевой канализации и устьевых арматур.

В таблице 3 представлены удельные затраты на обустройство приустьевой канализации. В таблице 4 – стоимость устьевых арматур.

Таблица 3. Удельные затраты на обустройство приустьевой канализации

№ п.п.	Наименование обустройства	Стоимость 1 шт, руб. без НДС
1	Приустьевая площадка с кессоном	91379
2	Приустьевая площадка без кессона	51379
3	Устройство кессона	40000
4	Устройство канализации от устья до общей канализации	87527
5	Устройство общей канализации	89128

Итого удельные затраты на обустройство приустьевой канализации для 1 шт скважины составляют 216655 руб., без НДС.

Таблица 4. Стоимость устьевых арматур

№ п.п.	Наименование устьевого арматуры	Стоимость, руб. без НДС	Примечание
1	Арматура устьевая АШК-50х14К1(К2)-У	83315	Используется сейчас, высота 1640 мм
2	Арматура устьевая малогабаритная АШК-50х14К1-15-07КУ	116500	Предлагаем использовать, высота 850 мм (с резьбой)

Удорожание на 33185 руб., без НДС.

Таким образом, можно сделать вывод, что:

За счёт применения малогабаритной устьевой арматуры, обустройство приустьевой скважинной канализации не требуется.

Удельные затраты на обустройство, за счёт экономии на строительстве приустьевой скважинной канализации, сокращаются на 183470 руб., без НДС, на 1 шт скважину, в ценах 2013 года.

Список использованной литературы:

1. Ситенков, В.Т. Проектирование обустройства нефтяных месторождений / В.Т. Ситенков – СПб.: «САМИЗДАТ», 2012 - 457с

2. Как выполнить обустройство скважины [электронный ресурс], - <http://byreniepro.ru/obystroistvo-skvagin/svoimy-rukami.html> - статья в интернете

3. <http://www.udmurtneft.ru/> (официальный сайт ОАО "Удмуртнефть")

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПОДВОДА СОЖ И ВОЗДУХА К ВРАЩАЮЩЕМУСЯ ИНСТРУМЕНТУ

Гераскевич А.А.
МГТУ «Станкин»

DEVELOPMENT OF STRUCTURE AND STUDY OPPORTUNITIES OF USE DEVICES FOR SUPPLY COOLANT AND AIR TO THE ROTATING TOOLS

Geraskevich A.A.
MSTU "Stankin"

Аннотация

В данной статье рассматривается проблематика подвода СОЖ через ротационные соединения к вращающемуся инструменту. В основу работы положены преимущественные характеристики подвода СОЖ через инструмент. Цель статьи – разработать отечественную модель ротационного соединения на основе существующих зарубежных аналогов. Отмечается, что расчёты математической модели проводились методом конечных элементов. В ходе проведённой работы была создана классификация ротационных соединений и выполнена работа по конструированию ротационного соединения.

Abstract

This article discusses the problems of coolant through a rotary connection to a rotary tool. The study is based on superior performance coolant through the tool. Purpose of the article - to develop a domestic model rotating union on the basis of existing foreign counterparts. It is noted that the mathematical model calculations were carried out by finite element method. During the carried out work it was created classification of rotary joints and the work was done on the design of the rotary joint.

Ключевые слова: подвод СОЖ, ротационные соединения.

Key words. Coolant supply, rotary joints.

Подвод СОЖ через инструмент обеспечивает: эффективный отвод стружки и высокую надежность операций фрезерования; высокое качество обработанной поверхности; улучшение условий формирования стружки; более равномерное распределение тепла; снижение простоев оборудования, за счет исключения перерывов на регулировку каналов для СОЖ. Эффективное и надежное снабжение зоны резания охлаждающей жидкостью значительно увеличивает стойкость инструмента;

С подачей СОЖ через инструмент связаны следующие проблемы:

1. Шпиндель может быть поврежден смазочно-охлаждающей жидкостью, проникающей через уплотнения в механизм зажима при внутреннем подводе и попадающей в подшипники через лабиринтное уплотнение. Проникновение СОЖ в шпиндель - одна из основных причин его поломки. В данном случае у шпинделя два основных врага - системы подачи СОЖ высокого давления и системы подачи СОЖ с большим количеством сопл. Следует точно регулировать сопла для того, чтобы минимальное количество СОЖ попадало в шпиндель станка. В любом случае СОЖ будет попадать на шпиндель, поэтому могут понадобиться дополнительные экраны, механические или лабиринтные уплотнения. Эти уплотнения не должны мешать автоматической смене инструмента. Другим способом, помогающим предохранить шпиндель от попадания СОЖ, является применение системы продувки шпинделя воздухом; Подача СОЖ через все имеющиеся на фрезе отверстия требует достаточно большого объема жидкости и мощного насоса.

2. Для внутреннего подвода СОЖ к вращающемуся инструменту необходимы специальные ротационные соединения. Эти соединения являются сложными высокотехнологичными изделиями, обеспечивающими возможность подачи СОЖ под давлением до 80 бар с расходом до 200 – 300 л/мин при частотах вращения до 30000 – 40000 об/мин. Ротационные соединения производятся в таких странах как Германия, Италия, Швеция, США, Канада, Япония. Наиболее известные производители ротационных соединений: Deublin, Maier Heidenhem, Johnson-Fluiten, RotoFlux. В России производство высокоскоростных ротационных соединений практически отсутствует.

В связи с тенденциями к росту импортозамещения в стране, была выполнена работа по конструированию и исследованию подобных ротационных соединений. В ее рамках была разработана классификация ротационных соединений по различным критериям, таким как: частоты вращения, подшипниковые или бесподшипниковые, тип подводимой среды, количество каналов, давление и стоимость. Разработка ротационных соединений проводилась в соответствии с выбранными моделями шпиндельных узлов и механизмов зажима. Выполнена проектно-конструкторская часть по разработке ротационного соединения, отвечающего заданным требованиям на основе уже существующих зарубежных аналогов. В рамках работы были получены математические модели термодинамических процессов в соединениях через момент трения и частоту, методом конечных элементов в парах трения.

Вывод: В ходе проведенной работы были выявлены предельные критерии работоспособности ротационных соединений. Проведена оценка пружин и усилий зажима. Оценка пар трения. Модель работоспособна и готова к выпуску в серийное/массовое производство.

Список использованной литературы

1)Тренев Д.В. Чтобы шпиндель работал долго // Журнал «Станочный парк», №9(54)2008.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАВИНОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ГОРНЫХ ДОРОГАХ.

Кортиев Л.И.
Кортиев А.Л.
Дряев М.М

*СКГМИ «Северо-кавказский горно-металлургический институт»,
Владикавказ*

STRUCTURAL FEATURES OF AVALANCHE PROTECTION STRUCTURES ON THE MOUNTAIN ROADS.

L.I. Kortiev
A.L. Kortiev
M.M. Dryaev

*SKGMI « North-caucasion institute of mining and metallurgy »,
Vladikavkaz*

Аннотация

Статья посвящена обзору применяемых лавинозащитных галерей. В ней рассмотрены защитные конструкции прошлого и настоящего времени. Показано эволюционное развитие конструктивных особенностей лавинозащитных сооружений.

Abstract

Article is a survey used avalanche protection galleries. It examines the protective structures of the past and the present. Showing the evolutionary development of design features avalanche structures.

Ключевые слова

Снежные лавины, лавинозащитные галереи, горные дороги, Кавказ, Транскам.

Keywords

Avalanches, avalanche gallery, mountain roads, the Caucasus, the Transkam.

Снежные лавины сходят вследствие потери устойчивости снежного покрова под влиянием происходящих в нем внутренних процессов и внешних воздействий. Снежные лавины являются причиной катастрофических стихийных бедствий.

В пределах России обрушение лавин происходят на 18 % территорий. Потенциально опасные зоны занимают еще 5% площади страны. В случае отсутствия лесной растительности (естественной защиты от лавин) и возрастанию количества твердых осадков в этих зонах возможны обрушения снежных масс со склонов [1; 2].

Ежегодно от лавинных катастроф в мире погибают около 300 человек, в России – в среднем 20 человек, на Кавказе 7 [3; 4; 5]. Кроме человеческих жертв, лавинные катастрофы сопровождаются еще материальным и моральным ущербом. Прямой экономический ущерб от лавин по России составляет сотни млн. в год [6; 7]. В настоящее время в горных регионах увеличивается число зон отдыха, спорта и инфраструктурные объекты: гостиницы, рестораны, торговые точки, альпинистские и туристические базы и др. К указанным объектам строятся транспортные коммуникации, обычно проложенные по лавиноопасным участкам.

В Российской практике защита дорог от лавин началась на Кавказе по Военно-Грузинской дороге в середине XIX века в районе северного подхода к Крестовому перевалу. На потенциально опасных участках дороги устанавливались обычные деревянные перекрытия со стенами из каменной кладки, показанные на рис. 1. С эволюционным развитием дорог и сооружений, деревянные крыши сменялись на

металлические, а каменные стены на бетонные. Крыши старых лавинозащитных галерей имели уклон в наружную сторону, способствующую падению лавинной массы на низовой откос.

Рис. 1. Лавинозащитная галерея XIX века, применяемая на Военно – Грузинской дороге.

С появлением бетона, на выше указанной Военно – Грузинской дороге появились арочные галереи, в определенной степени повышающие прочность и надежность защитного сооружения. Подобная конструкция показана на рис. 2.

Рис. 2. Фотография арочного лавинозащитного сооружения на Военно – Грузинской дороге.

В XX веке на Альпийских и Кавказских дорогах были применены галереи из железобетона, имеющие в сечении прямоугольную форму (рис. 3, 4). На крыше сооружения с откосом в наружную сторону устроена надгалерейная насыпь из рыхлых грунтов.

Рис. 3 Пример лавинозащитной галереи в Альпах.

Рис. 4 Российский пример железобетонной галереи. Транскам.

С усовершенствованием технологии строительства железобетонную лавинозащитную галерею прямоугольного типа сменили на арочный тип (рис. 5), что повысило прочностные и конструкционные характеристики. Детали конструкции изготавливались в заводских условиях и перевозились на место строительства для последующего монтажа. Сроки возведения такого сооружения, вместо одного строительного сезона, тянулись годами. В целях ускорения строительства галереи применяется так же арочная форма из гофрированного листа вместо железобетона (рис. 6).

Рис. 5 Арочная галерея из железобетона.

Рис. 6 Арочная галерея из гофрированного листа.

Недостатком железобетонных и металлических галерей плоского и арочного типов является необходимость устройства надгалерейной грунтовой насыпи для пропуска лавинной массы над галереей и смягчения ее ударной силы на элементы конструкции лавинозащитного сооружения. Возведение такой насыпи технически и технологически крайне сложно и не гарантирует защиту от ударов лавинной массы по галерее прямоугольной формы. Вероятность разрушения таких галерей усугубляется так же воздействием грунтовых и поверхностных вод на "запазушные" грунты: жижеобразная масса оказывает повышенное давление на приоткосную стенку галереи, а повторяющиеся удары лавинной массы и вибрационно-волновое воздействие большегрузных транспортных средств ускоряют развитие деформаций. Несмотря на некоторые недостатки, железобетонные лавинозащитные галереи прямоугольного и арочного типа наиболее распространены в России, в альпийских и других горных районах мира.

В 1986-90гг. на Транскаме были построены лавинозащитные галереи прямоугольной конструкции. Проектом на надгалерейной насыпи предусматривались водоотводные мероприятия и дренажные каналы. Однако, ввиду неудовлетворительной эксплуатации дороги, они вскоре перестали работать и вода со склона вливалась в "запазушную" часть насыпи и выливалась из-под внутренней стены Южного входа в галерею. Тем самым грязевая масса производила постоянное давление на внутреннюю стену. На проезжей части дороги протекала вода, стекающая с внутренней стены галереи и в результате неправильной эксплуатации образовались ямы и выбоины на проезжей части, недопустимые нормами правил безопасности дорожного движения.

Гибкие соединения узлов конструкции при лавинных обрушениях создавали условия деформации и последующего разрушения сооружения. Пример деформации и разрушения галереи показан на рис. 7.

Рис.7 Деформированная прямоугольная галерея на Транскаме

В 2010г. на южном участке Транскама был составлен проект подпорной стены на автомобильной дороге для защиты от снежных лавин.

После ввода подпорной стены в эксплуатацию и наблюдение за ее работой показало, что вместо защиты дорог от лавинных обрушений она, наоборот, создает "трамплинный" эффект и лавинная масса падает на проезжую часть создавая чрезвычайную ситуацию. Фотоснимок показан на рис. 8.

Рис. 8 Выброс лавинной массы на дорогу, создавший опасные условия для дорожного движения на Транскаме.

Тем самым, можно заключить, что подобная конструкция непригодна для защиты от снежных лавин.

В последнее время, с развитием техники и технологий, создаются лавинозащитные конструкции, с учетом повышения прочностных показателей сооружений в монолитном железобетонном исполнении. Схема проекта и его исполнение показана на (рис. 9, 10).

Рис. 9 Схема железобетонной галереи на Транскаме

Рис. 10. Современная конструкция ж/б лавинозащитного сооружения, построенная в 2015г. на Транскаме.

Экономическая сторона вопроса показывает, что стоимостные показатели галереи показанных типов быстро растут и один погонный метр последней конструкции составляет 1 млн. 900 тыс. рублей. Перед наукой и практикой стоит задача исследования [8] и разработки конструкций приемлемых, прочных и легких по конструкционным особенностям и более экономичным для бюджета стран, осуществляющих их строительство.

Список использованной литературы

1. <http://geographyofrussia.com/snezhnye-laviny/>
2. Дюнин А. К. В царстве снега. – Новосибирск : Наука, 1983. -160 с.
3. Мягкова С. М., Канаева Л.А. География лавин. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 331 с.
4. Селиверстов Ю. Г. Идут лавины одна за другой // Наука и техника. 2009. №5 (10).
5. Кортиев Л. И. Транскам. – Владикавказ : Иристон, 2000. – 334 с.
6. Кортиев Л.И. , Кортиев А. Л. Цховребов И. П. Современное состояние науки и практики о защите от лавинной опасности // European science review. 2014. №2, с. 150-154.
7. Войтковский К. Ф. Лавиноведение. М.: МГУ 1989. 160 с.
8. Кортиев А. Л. Системный анализ лавинных явлений на горных дорогах и управление ими при аварийном и экологическом риске. // Научная мысль Кавказа. Ростов. Изд-во СКНЦ ВШ. 2006. №9. С 285-292.

УТИЛИЗАЦИЯ НЕФТЕШЛАМОВ НА ПРОМЫСЛАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Баландин Л.Н.,
Елашева О.М.

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Самарский государственный технический
университет»*

OIL SLUDGE UTILIZATION IN THE FISHERIES OF SAMARA REGION. ECONOMIC AND ENVIROMENTAL PROBLEM

L.N. Balandin, O.M. Elyasheva

*Federal state budget educational establishment of higher professional education
«Samara state technical university»*

Аннотация

В данной статье рассматривается проблема обработки и утилизации нефтешламов на центральном пункте подготовки нефти (ЦППН №2) ОАО «Самаранефтегаз». Проанализированы возможные причины образования различных нефтешламов. Выявлена характеристика нефтешламов Яблоновской ТХУ. Предложена принципиальная технологическая схема переработки нефтешламов, которая может решить экологическую и экономическую проблему.

Abstract

This article deals with the problem of processing and recycling of sludge at a central point for oil (CPF №2) of JSC "Samaraneftegaz." The possible reasons for the formation of various sludge. Revealed sludge characteristics Yablonovsky TCA. A process flow diagram of processing sludge, which can solve the environmental and economic problems.

Ключевые слова: обработка, утилизация, нефтешламы, механические примеси, асфальто-смолистые парафинистые отложения, отходы, фильтр-прессы.

Key words: processing, recycling, sludge, solids, asphalt-resinous paraffin deposits, waste, filter presses, Keck.

Важнейшим принципом рационального использования природных ресурсов является гармоничное сочетание задач экономического развития предприятия и охраны окружающей среды. Радикальным методом преодоления противоречий между названными задачами является переход на экологически безвредные технологии, исключаящие или значительно сокращающие вредные выбросы в биосферу. В частности, это относится к нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, не обеспечивающих исключение сброса и накопления нефтесодержащих отходов.

В настоящее время в нефтедобывающей отрасли возникли серьезные трудности с обработкой и утилизацией нефтешламов.

При разработке или выборе технологии извлечения и переработки нефтесодержащих отходов значительную роль играют исследования условий их накопления, формирования состав и физико-химические свойства.

Представляет интерес рассмотрение проблем на центральном пункте подготовки нефти (ЦППН №2) ОАО «Самаранефтегаз», где ранее не производился анализ сырьевой базы, как уже накопленных нефтесодержащих отходов, так и вновь образуемых. Основными объектами – источниками накопления нефтесодержащих отходов являются: Похвистневская ЭЛОУ, Яблоневская ТХУ и Сосново-Дерножевское

УПСВ. На этих объектах накоплено 70 тыс. тонн нефтесодержащих отходов, которые находятся в иловых картах и прудах отстойниках, занимающих площадь свыше двух гектар. Ежегодный прирост нефтесодержащих осадков по центральному пункту подготовки нефти ОАО «Самаранефтегаз» составляет более 15 тыс. тонн.

Авторами проведено обследование сооружений для хранения нефтешламов и произведена количественная и качественная их характеристика. В добываемой и поступающей на подготовку нефтяной эмульсии содержатся механические примеси различной гравиметрической крупности и химического состава. Появление механических примесей в продукции нефтяных скважин обуславливается множеством факторов: суффозией (выносом) частиц породы пласта, нарушением стабильности вод при их разгазировании (образование карбонатов), смешением сероводородосодержащих и девонских нефтяных эмульсий с образованием сульфида железа, коррозией металлов и др. Механические примеси являясь центрами кристаллизации высокоплавких парафино-церезиновых углеводородов нефти, способствуют формированию асфальто-смолистых парафинистых отложений (АСПО) в скважинах, выкидных линиях и трубопроводах внутривыпускной системы сбора, технологическом оборудовании и аппаратах установок подготовки нефти и воды. Образование АСПО кроме затрат на очистные и ремонтно-восстановительные работы требует их складирования и утилизации, так как является нежелательным продуктом для биосферы. [1, 353-354]

Известно, что на поздней стадии эксплуатации месторождений вероятность выноса механических примесей с продукцией нефтяных скважин значительно возрастает, что характерно для большинства месторождений Самарской области.

Кроме того источником формирования нефтесодержащих отходов являются продукты зачистки технологических аппаратов, трубопроводов, продукты зачистки территории от разлива нефтесодержащих жидкостей и т.п. В процессе их накопления и отстаивания такие системы подвержены «старению» - испарению легких углеводородов, обуславливающему повышение их плотности, вязкости, а следовательно, и их устойчивости. Таким образом, в процессе накопления нефтесодержащих отходов в открытых (амбарах), иловых картах происходит формирование нефтешлама, верхний слой которого представляет ловушечной нефтью с небольшим содержанием механических примесей и воды, количественно увеличивающихся по мере углубления в плавающих слоях, с залеганием на дно иловой карты донного ила, представленного неорганическим осадком, обогащенным тяжелыми углеводородами и асфальтосмолистыми соединениями. В результате продолжительного хранения и протекающих при этом физико-химических процессов, свойственных коллоидным системам, происходит их концентрирование. Поэтому количество и состав нефтешламов в иловых картах зависит от времени их хранения.

В таблицах 1 и 2 показаны составы нефтешламов и углеводородной фазы Яблоновской термохимической установки ТХУ и Похвистневской УКОН. Приведенные данные свидетельствуют о высоком содержании нефти в нефтешламах и углеводородной фазы в ней. Остатки характеризуются высоким содержанием парафинов. Вследствие повышенного содержания механических примесей и воды нефтешламы трудно подвергаются переработке сырьем. Однако ресурсы такого сырья в настоящее время в амбарах велики и они неизбежно будут накапливаться.

Таблица 1

Характеристика нефтешламов Яблоновской ТХУ

№ пробы	Место отбора пробы (толщина последующего слоя, м)	Состав исследуемого слоя нефтешламов			
		Содержание воды, %	Содержание солей, мг/л	Содержание механических примесей, %	
1	0-0,5 (0,1)	1,1	285,0	0,55	
2	0-0,5 (0,5)	2,0	603,0	0,37	
3	0,5-2,0 (1,0)	25,2	5115,0	15,55	
4	0,5-2,0 (2,0)	27,8	5936,0	18,7	
Характеристика углеводородной фазы					
№ пробы	Содержание в нефти, %			Содержание в гудроне, %	
	масел	гудрона	парафина	смола	асфальтенов
1	73,0	27,0	87,32	9,9	2,7
4	58,0	42,0	71,4	17,6	11,0

Таблица 2

Характеристика нефтешламов Похвистневской УКОН

№ пробы	Место отбора пробы	Глубина отбора пробы, м	Состав нефтешлама			
			Содержание, %			Содержание солей, мг/л
			нефти	воды	механических примесей	
1	Карта №1	0,2	60,20	32,60	7,20	1650
2	Карта №1	1,0	46,80	40,40	12,80	3587
3	Карта №2	0,3	81,60	16,60	1,80	735
4	Карта №3	0,3	86,55	12,50	0,95	1260
5	Карта №4	0,3	91,55	7,60	0,89	440
Характеристика углеводородной фазы						
№ пробы	Содержание в нефти, %			Содержание в гудроне, %		
	масел	гудрона	парафина	смола	асфальтенов	
1	46,32	53,68	86,26	5,72	8,0	
2	39,25	60,75	87,21	5,04	7,75	
4	65,95	34,05	87,64	4,96	5,4	

Учитывая экологическую опасность хранения таких больших открытых карт с нефтешламами необходима разработка экономически целесообразной и экологически безопасной технологии их переработки с целью получения углеводородного сырья. На основании отечественного и зарубежного опыта разработана принципиальная технологическая схема переработки нефтесодержащих отходов на ЦППН №2 ОАО «Самаранефтегаз». Она предусматривает переработку ловушечных нефтей и плавающего жидкого нефтешлама с получением качественного углеводородного сырья и обработку донных нефтешламов с получением углеводородного сырья и экологически чистого твердого продукта, рекомендованного для использования в дорожном строительстве.

Вышеуказанная технологическая схема предусматривает включение на каждой территории передвижной установки Австрийской фирмы «Андриц А.Г.» с использованием клиновидных фильтр-прессов непрерывного действия.

В отличие от аналогичных технологий и оборудования, предлагаемых другими зарубежными фирмами (Швеция, Германия, Япония, Франция, Финляндия), фирма «Андриц А.Г.» гарантирует при меньших эксплуатационных затратах более высокую

степень извлечения (75%) сырой нефти в виде фильтрата из обрабатываемых нефтешламов и получения концентрированного остатка (Кека) с содержанием не более 15% масс. нефтепродукта и 20% воды. После высушивания на открытом воздухе Кек представляет собой порошкообразное гидрофобное вещество, которое может быть использовано в производстве строительных материалов.

Кроме того технология с использованием фильтр-прессов фирмы «Андриц А.Г.» практически без шума в отличие от методов с применением центрифугирования, например установка «Альфа-Лаваль», потребляет сравнительно малое количество тепловой и электрической энергии и не связана с образованием и выделением высокотоксичных газообразных веществ, что имеет место при термических методах переработки нефтешламов.[2, 93-95]

Особенностью данной технологии переработки нефтешламов является подбор специального типа и оптимальных дозировок реагентов. Согласно предлагаемой схеме, основной объем нефтесодержащих отходов подлежит обработке на Похвистневской УКОН. При этом накопленный в пруду-отстойнике верхний слой отхода вводится в контакт с горячим дренажным потоком с блока обезвоживания и обессоливания нефти в присутствии специально подобранного реагента. Обработанная в гидродинамическом режиме указанная система отстаивается и разделяется в технологических аппаратах установки обработки ловушечной нефти. Выделенная нефть направляется в голову процесса подготовки нефти, а сконцентрированный нефтесодержащий остаток (нефтешлам) подается на установку фирмы «Андриц А.Г.». Кроме того на последнюю также подается нефтешлам с существующих шламонакопителей Похвистневской УКОН. Согласно технологического регламента фильтрационной установки нефтешлам должен иметь следующий усредненный состав: 39% воды, 35% нефти и 25% механических примесей. Такой состав нефтешлама в перспективе может содержать: застарелый нефтешлам, донный осадок и плавающий нефтешлам. Установка фирмы «Андриц А.Г.» производительностью 10-15 м³/час в передвижном варианте позволяет использовать по мере надобности на различных участках.

Осуществление разработанной комплексной схемы переработки нефтесодержащих отходов позволит решить экономическую проблему (дополнительное количество углеводородного сырья) и экологическую – ликвидация площадей хранилищ нефтешламов и предотвращение их накопления.

Список использованной литературы

1. Позднышев Г.Н., Маньрин В.Н., Савельев А.Г. Перспективные способы добычи нефти и ликвидации нефтяных загрязнений – Издательский дом «Бахрам-М», 2004 – с. 440.
2. Рогачёв М.К., Стриженев К.В. Борьба с осложнениями при добыче нефти – М: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006 – с. 295.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Залялова Г.М.
Хамидуллин Т.Л.

*Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева - КАИ,
г. Казань*

MODELING CURE KINETIC CHARACTERISTICS OF THE EPOXY BINDERS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

Zalyalova G.M, Khamidullin T.L.

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev, Kazan

Аннотация

На основе данных о изменении степени конверсии при различных скоростях нагрева была построена кинетическая модель отверждения в специализированном программном обеспечении Thermokinetics3 (NETZSCH). Безмодельным анализом по Фридману была получена зависимость энергии активации, как функция от степени конверсии.

Abstract

Basis on change in the conversion degree date at different heating rates it was constructed kinetic model of cure in the specialized software Thermokinetics3 (NETZSCH). Model-free analysis of Friedman was the dependence of the activation energy as a function of the degree of conversion.

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) являются одной из наиболее распространенных категорий композиционных материалов (КМ). Они получили широкое распространение за счет своего великолепного соотношения прочностных и весовых характеристик. Однако при производстве изделий из ПКМ необходимо учитывать множество технологических факторов, таких как время отверждения, температура, давление и множество других. Отклонение от оптимальных режимов может привести к возникновению внутренних напряжений, не полному отверждению связующих, повышенной пористости и множеству других дефектов. Для минимизации подобных дефектов необходимо качественно отработать режим отверждения связующего и разобраться в кинетике его отверждения.

В настоящее время существуют множество способов проанализировать поведения связующего в процессе его отверждения. Наиболее широко применяемыми процедурами определения кинетических параметров реакции является подбор модели и безмодельный анализ, а также принцип температурно-временной суперпозиции [1]. Для того чтобы охарактеризовать отверждение термореактивного полимера необходимо получить зависимость изменения степени конверсии от времени при различных скоростях нагрева. Одним из самых распространенных способов получить необходимые зависимости является дифференциально сканирующая калориметрия (ДСК) [2].

Для определения влияния катализатора на кинетические параметры в качестве олигомера использовался эпоксидный олигомер ЭД-22, который отверждался ангидридным отвердителем изо-МТГФА. Фосфониевый катализатор сравнивался с промышленным 2-метилимидозолом. Образцы помещались в алюминиевый тигель и далее исследовались на ДСК с линейной скоростью нагрева.

Методом безмодельного анализа по стандарту ASTM E698 определялась энергия активации реакции отверждения связующего. Данные по энергии активации и $\log(A/s^{-1})$ систем по ASTM E698 представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Кинетические параметры составов ED22+iMTHPA+катализатор.

Тип катализатора	2MI	F15
Энергия активации	78,38±4,10	74,96±2,32
$\log(A/s^{-1})$	7,68	7,16

Из таблицы 1 видно, что энергии активации систем близки. Данный подход рассматривает энергию активации как неизменный параметр в процессе реакции. Однако такой подход не всегда применим. Так как ДСК является дифференциальным методом кинетику отверждения наиболее полно описывает метод Фридмана. Выбранным методом была получена зависимость энергии активации от степени прохождения реакции. Изоконверсионные кривые по Фридману представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1 – Изоконверсионные кривые полученные методом безмодельного анализа по Фридману. ЭД-22+изо-МТГФА+F15(2%).

Рис. 2 – Изоконверсионные кривые полученные методом безмодельного анализа по Фридману. ЭД-22+изо-МТГФА+2MI(2%).

Из рисунка 1 видно что наклон кривых Фридмана больше чем наклон изоконверсионных кривых, из чего можно сделать вывод что реакция является каталитической. В то время как на рисунке 2 можно видеть, что наклон на начальном участке практически совпадает с наклоном изоконверсионных кривых, что говорит о отсутствие каталитического эффекта в начальных стадиях реакции. На рисунках 3 и 4 представлена зависимость изменения энергии активации с течением реакции.

Рис. 3 – Зависимость энергии активации с течением реакции отверждения ЭД-22+изо-МТГФА+F15(2%).

Рис. 4 – Зависимость энергии активации с течением реакции отверждения ЭД-22+изо-МТГФА+2MI(2%).

Из рисунков 3 и 4 видно, что энергия активации в начале реакции меньше, что говорит о наличии катализатора. Однако видно, что энергия активации для системы с катализатором F15 ниже на начальном этапе чем для системы с 2MI.

Список использованной литературы:

1. Prime R.V., Michalski C., Neag C.M. Thermochim. Acta 2005, 429, 213.

2. Chartoff R., Frontenot S.A. A logistic kinetic model for isothermal and nonisothermal cure reaction of thermosetting polymers. J.Appl.polym.sci.2014.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Кадыров Т.Э

*ФГБОУ ВПО «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет»,
Казань*

DESIGNING PUBLIC SPACES: CURRENT TRENDS

Kadyrov T.

*Kazan State University of Architecture and Engineering
Kazan*

Аннотация

В статье анализируются феномены и процессы, происходящие в городах и касающихся формирования общественных пространств. Автором выявлены современные тенденции развития общественных пространств и их функциональная значимость. На основе выявленных признаков выделены типы общественных пространств.

Abstract

This article analyzes the phenomena and processes taking place in cities and concerning the formation of public spaces. The author reveals the modern trends in the development of public spaces and their functional significance. Types of public spaces are marked on the basis of shown symptoms.

Ключевые слова: общественные пространства, урбанистический облик, градостроительная политика, реконструкция, типология, принципы проектирования.

Keywords: public space, urban form, urban policies, reconstruction, types, design principles.

Трансформационные процессы, происходящие в стране, обуславливают модернизацию, ускоряют динамику изменений в сфере урбанистических решений. В современный период актуализируется проблема проектирования общественных пространств на основе интеграции современных достижений различных наук: психологии, градостроительства, географии, истории, статистики, этнологии и др. Синтез таких знаний и компетенций позволяет максимально учитывать человеческий фактор, «снять» проблему «технократичности» городских пространств, что проявляется в потребности демократизации общественных пространств.

Ретроспективный анализ российской литературы по архитектуре и градостроительству показывает, что в советский период, несмотря на отсутствие дефиниции «общественные пространства» архитекторы в соответствии с запросами времени старались решать вопросы проектирования «общественных зон», «рекреационных площадок» и т.п. Архитектурные тенденции в значительной степени определялись политическими решениями, что определяло господство того или иного архитектурного стиля. Например, в период господства конструктивизма общественные пространства проявлялись в виде скверов, уютных дворики и чаще носили закрытый и локальный характер. В период сталинского ампира появляется тренд на формирование открытых пространств (парки, площади).

В современный период актуализировалась проблема создания общественных пространств. Бархин М.Г. справедливо предвидел, что «Пространственные пустыни так

называемого «современного города» предлагается заменить пространством, которое было бы богато *разнообразным* (курсив автора) и даже в чем-то противоречивым. Новая проблема, выдвигаемая современными теоретиками и практиками западной архитектуры, - это *статус общественного пространства*, которым пренебрегало «автоматизированное и зонированное планирование» города середины века ...»[1,с.30]. К. Норберг-Шульц на основе философии экзистенциализма М. Хайдеггера точки соприкосновения системы ориентации с пространствами существования, называет «духом места»[2]. В 2002 г. Р.Ольденбург выдвинул идею о «замечательных общественных пространствах», понимая под ними - место встреч[3]. Как отметил главный архитектор Москвы С.Кузнецов на Круглом столе в редакции журнала «Эксперт» 6.09.2013, посвященном формированию общественных пространств в мегаполисе, « весь мир пришел к этому, а мы только обсуждаем»[4]. Ныне вопросы общественных пространств в градостроительстве становятся глобальными.

В современных условиях всплеск интереса к проектированию общественных пространств проявился в инновационных поисках формирования многовекторных общественных пространств, закрытых подземных, увеличении числа пешеходных линейных пространств.

Анализируя феномены и процессы, происходящие сегодня в городах и касающиеся общественных пространств, нами были выявлены следующие тенденции:

- Интенсифицируются процессы изменения архитектурного и урбанистического облика городов. Основой перемен являются модернизационные процессы, происходящие в экономической и политической сферах.

- Возрастает влияние и активность городского сообщества на формирование градостроительной политики в связи с изменениями в законодательстве и формированием общественной практики обсуждения градостроительных проблем.

- Проявляется запрос общества на создание общественных пространств, в силу увеличения свободного времени и большего разнообразия досуга.

- Повышается роль специалистов (архитекторов, урбанистов и т.п.) в выявлении и применении прогрессивных и рациональных планировочно - композиционных приемов. Увеличивается значимость уличного интерьера в формировании общественных пространств.

- Возрастает роль реконструкции как основного метода проектирования. Это объясняется стремлением изменить унифицированные в поздний советский период облики городов с целью привлечения туристических потоков.

- Востребовано качество управления общественными пространствами, изучения и выявления городских потоков. Причиной данной тенденции является возрастание человеческого фактора и коммерциализации сервиса в городах.

Практика формирования общественных пространств выявила негативные стороны: не только не учитываются исторические традиции, но и, иногда, уничтожаются памятники архитектуры, игнорируется менталитет горожан (ментальная карта) и стереотипы поведения, сложившиеся в городе. Не используются исследования урбанистической и экологической психологии. Игнорирование психологической составляющей ведет к тому, что сформированные общественные пространства не выполняют полностью своих функций.

Нами выявлены принципы проектирования общественных пространств, которые характеризуются синтезом междисциплинарных знаний и компетенций. Это принципы антропологического дизайна, сценарного развития, социально-экологические, безопасности, идентичности и дифференциации. Применение их целесообразно в комплексе и во взаимосвязи. Нарушения данных принципов приводит к низкой функциональности общественных пространств.

С функционально-психологической точки зрения общественные пространства должны отвечать следующим функциям:

- коммуникативная – семантико-символическая и контактная (соседи, общность, земляки); мировоззренческая – образ пространства, впечатления о мире, окружение; личностная самореализация – реализация прагматических потребностей горожанина (досуг, покупки, знакомства, события и явления); социализация – усваиваются нормы поведения, формируются новые положительные паттерны [5, с.27].

На основе трех выделенных признаков: характерологии пространства (обрамление границ общественного пространства); кинетики (движение и направления потоков); архитектурно-градостроительной композиции нами выделены 4 типа общественных пространств:

1) линейные общественные пространства, к ним относятся пешеходные улицы, набережные.

2) замкнутые общественные пространства - это культурно-развлекательные центры, торгово-развлекательные комплексы, спортивные сооружения, рекреационные площади метро.

3) локальные общественные пространства, к ним относятся пространства, сформированные при наличии доминанты (знаковое место, архитектурная индивидуальность здания или особенности постройки, которые послужили катализатором формирования общественного пространства) – сквер, площадь перед театром и т.п.

4) многовекторные общественные пространства, включающие сочетание пешеходной улицы и парка, объединение нескольких общественных пространств, различающихся по функциональному признаку (парк, торгово-развлекательный центр и пешеходная улица).

Инновационному характеру развития общественных пространств соответствует те из них, которые предоставляют доступность большему числу людей и включают обязательные функциональные компоненты: торговая компонента, досугово-развлекательная, общественного питания, сервисная, коммуникационная, парковочная.

Таким образом, мобильности современного общества соответствуют новые типы общественных пространств, отвечающих многообразию средств передвижения, интенсивности городских и информационных потоков. Это и многое другое должно находить отражение в развитии и образе современных общественных пространств, что требует комплексного подхода к их проектированию и развитию. Данный подход целесообразно совершенствовать на основе соподчиненности, связности, иерархичности между архитектурными объектами, открытыми пространствами, пешеходными зонами и городским озеленением, что позволит наиболее эффективно реализовывать поставленные цели.

Список использованной литературы:

1. Бархин М.Г. Город. Структура и композиция. М.: Наука, 1986-264 с.
2. Norberg-Schulz Chr. Existence, space and architecture. N.-Y._Washington, Praeger publishers 1971. - 120p.
3. Oldenburg R. How to become a Great public space //Amer.lib. 2007. vol. 34 .№ 4.p.72-76.
4. Электронный ресурс: Общественные пространства как глобальный тренд. Круглый стол в ред. журнала «Эксперт».6.09.2013. [http:// apch.ru /journalist_present.html?id=1531](http://apch.ru/journalist_present.html?id=1531)
5. Кадыров Т.Э. Личность и городская среда: стратегии взаимодействия // Личность в современном социуме: научный поиск молодых: Материалы II Республиканской научно-практической конференции студентов и аспирантов. Йошкар-Ола: Мар. Гос. Ун-т, 2010.-206 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ШЕРОХОВАТОСТИ МАТЕРИАЛА ЭНКМАТ А20 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОДЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Гурьев А.П.
Козлов Д.В.
Ханов Н.В.
Козлов К.Д.

*Российский государственный аграрный университет – МСХА имени
К.А.Тимирязева (РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева).
Институт природообустройства имени А. Н. Костякова*

DETERMINATION OF ROUGHNESS COEFFICIENT OF THE MATERIAL ENKAMAT A20 ACCORDING TO THE RESULTS OF MODEL STUDIES

Kozlov K.D.
Gurev A.P.
Kozlov D.V.
Hanov N.V.

*FGBOU IN "Russian State Agrarian University.
K.A. Timiryazev "Institute of Environmental them. A.N. Kostyakov*

Аннотация

Проведены комплексные гидравлические исследования на физической модели канала с параметрами потока, соответствующими натурным условиям работы, для определения коэффициента шероховатости материала.

Abstract

Conducted comprehensive research on the physical hydraulic model of the flow channel with parameters corresponding to the actual conditions of work, to determine the roughness coefficient of the material.

Ключевые слова: геомат Энкамат А20; гидравлический лоток; канал; уклон дна; заложение откоса; сечение канала; коэффициент шероховатости n ; коэффициент Шези C .

Keywords: Geomat Enkamat A20 ; Hydraulic tray ; channel ; slope of the bottom ; the inception of the slope ; section of the channel ; roughness factor n ; Chezy coefficient C .

При гидравлических расчетах каналов, как правило, решаются три основные задачи:

1. При заданном расходе Q и уклоне i его дна необходимо определить параметры поперечного сечения канала;

2. При заданных параметрах поперечного сечения канала и уклоне i его дна необходимо определить пропускную способность канала Q как функцию его наполнения H : $Q=f(H)$;

3. При заданных параметрах поперечного сечения канала и расходе канала Q необходимо определить уклон i его дна.

Все эти задачи решаются с использованием уравнения Шези:

$$Q = \omega \cdot C \cdot \sqrt{R \cdot J} \quad (1)$$

где: ω – площадь живого сечения потока;

C – коэффициент Шези;

$$R = \frac{\omega}{\chi}$$

χ – гидравлический радиус поперечного сечения потока;

χ – смоченный периметр потока – длина соприкосновения воды с руслом в рассматриваемом поперечном сечении канала;

$$J = \frac{dz}{dx}$$

– гидравлический уклон дна;

Z – ордината линии энергии потока по длине канала.

Уравнение для определения скорости с использованием уравнения Шези (1) имеет вид:

$$V = C \cdot \sqrt{R \cdot J} \quad (2)$$

Потребности в расчетных значениях коэффициента Шези C вызвало появление большого количества эмпирических формул для определения этого коэффициента. Наиболее универсальной оказалась формула Гангилье-Куттера, предложенная ими в 1869 году на основании обработки результатов исследований нескольких сотен каналов:

$$C = \frac{23 + \frac{1}{n} + \frac{0,00155}{J}}{1 + \left(23 + \frac{0,00155}{J}\right) \cdot \frac{n}{\sqrt{R}}} \quad (3)$$

где n – коэффициент шероховатости русла.

Для определения коэффициента шероховатости « n » Гангилье и Куттером была разработана таблица значений, охватывающая широкий диапазон физико-механических свойств материалов ложа каналов и качества их исполнения. Эта таблица, с некоторыми дополнениями, используется до настоящего времени. По данным Н.Н. Павловского [1], отклонения в значениях коэффициента шероховатости для каналов, по данным которых разработана формула (3), в среднем составляет 3,58%.

Влияние гидравлического уклона J в (3) заметно при $J \leq 0,0005$, в связи с чем имеется "сокращенная" формула Гангилье-Куттера при $J > 0,0005$:

$$C = \frac{23 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{23 \cdot n}{\sqrt{R}}} \quad (4)$$

Замена формулы (4) повлекла появление большого количества более простых формул показательного вида:

$$C = \frac{R^y}{n} \quad (5)$$

Частный случай формулы (5) – формула Маннинга, которая имеет вид:

$$C = \frac{R^{1/6}}{n} \quad (6)$$

Анализ расчетов более 300 каналов, выполненный Н.Н. Павловским [1], показал, что показатель степени « y » в (5) не является постоянной величиной, а зависит от гидравлического радиуса R и коэффициента шероховатости n . В 1925 году Н.Н. Павловским предложена многочленная формула для определения показателя степени в (5):

$$y = 2,5 \cdot \sqrt{n} - 0,13 - 0,75 \cdot \sqrt{R} \cdot (\sqrt{n} - 0,1) \quad (7)$$

Учитывая это обстоятельство, определение коэффициента шероховатости "n" по результатам модельных исследований выполнено с использованием формул Гангилье-Куттера, Маннинга и Н.Н. Павловского.

Формула для определения скорости потока с использованием зависимости Гангилье-Куттера (4) имеет вид:

$$V = C \cdot \sqrt{R \cdot J} = \frac{23 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{23 \cdot n}{\sqrt{R}}} \cdot \sqrt{R \cdot J} \quad (8)$$

После использования преобразованной формулы для коэффициента C, формула (8) принимает вид:

$$V = \frac{23 \cdot n + 1}{n \cdot \sqrt{R} + 23 \cdot n^2} \cdot R \sqrt{J} \quad (9)$$

Определив по данным экспериментов среднюю скорость потока V, гидравлический радиус живого сечения R и гидравлический уклон потока J, из (9) можно получить величину коэффициента Шези "n".

Для этого, решив уравнение (9) относительно n, получим следующее квадратное уравнение:

$$n^2 + n \cdot \left(\frac{\sqrt{R}}{23} - \frac{R \sqrt{J}}{V} \right) - \frac{R \sqrt{J}}{23 \cdot V} = 0 \quad (10)$$

Решение этого уравнения имеет вид:

$$n_{Г-К} = \frac{23 \cdot R \cdot \sqrt{J} - V \cdot \sqrt{R}}{46 \cdot V} + \sqrt{\left(\frac{23 \cdot R \cdot \sqrt{J} - V \cdot \sqrt{R}}{46 \cdot V} \right)^2 + \frac{R \cdot \sqrt{J}}{23 \cdot V}} \quad (11)$$

Определение коэффициента шероховатости "n" по результатам модельных исследований с использованием формулы Маннинга и уравнения (6) сведется к следующим формулам:

$$V = \frac{R^{1/6}}{n} \cdot \sqrt{R \cdot J} = \frac{R^{2/3} \cdot \sqrt{J}}{n}, \quad (12)$$

откуда получим:

$$n_M = \frac{R^{2/3} \cdot \sqrt{J}}{V} \quad (13)$$

Коэффициент шероховатости "n" по результатам модельных исследований с использованием формулы Н.Н. Павловского и уравнений (5) и (7) можно определить в следующей последовательности:

$$V = \frac{R^{0,37+2,5\sqrt{n}-0,75\sqrt{R}\cdot(\sqrt{n}-0,1)}}{n} \cdot \sqrt{J} \quad (14)$$

Откуда получим:

$$n_{II} = \frac{R^{0,37+2,5\sqrt{n}-0,75\sqrt{R}\cdot(\sqrt{n}-0,1)}}{V} \cdot \sqrt{J} \quad (15)$$

Уравнение (15) решается методом последовательных приближений.

Как видно из уравнений (11), (13) и (15), для вычисления коэффициента шероховатости "n" необходимо провести эксперименты, по результатам которых можно получить распределение по длине потока средних скоростей V, геометрических

характеристик поперечного сечения, которые позволяют вычислить гидравлический радиус R и изменение по длине потока его полной энергии, которая определяется амплитудой z относительно некоторой плоскости сравнения 0-0.

С этой целью были выполнены измерения скоростей потока в 5-и поперечных сечениях, расположенных на расстояниях $x=210, 307, 407, 507$ и 636 см от оси вращения подвижного участка лотка [5]. В этих экспериментах лоток имел прямоугольное поперечное сечение с шириной в свету в среднем 732 мм и с учетом неоднородности толщины геомата Энкомат А20.

Замеры скоростей выполнялись трубкой Пито диаметром 3 мм.

Измерения скоростей выполнялись на 11 вертикалях в каждом сечении.

По данным измерений, в результате обработки экспериментальных данных, строились эпюры скоростей потока, по которым путем численного интегрирования на каждой мерной вертикали определялся коэффициент Кориолиса α .

Коэффициент Кориолиса α равен отношению действительной кинетической энергии потока, подсчитанной по осредненной местной скорости потока u в каждой точке к фиктивной кинетической энергии, подсчитанной по средней скорости потока V в предположении, что она одна и та же в каждой точке.

Коэффициент Кориолиса α определяется по выражению:

$$\alpha = \frac{\int_0^h \frac{u^3}{2g} dz}{\frac{V^2}{2g} q} \quad (16)$$

Среднее значение коэффициента Кориолиса α по сечению потока определяется по зависимости:

$$\alpha_{cp} \approx \frac{\sum_0^{12} \alpha \cdot V \cdot \Delta b}{Q} \quad (17)$$

где Δb – расстояние между мерными вертикалями по ширине потока.

Таким образом, с учетом приведенных выше выводов, получаем выражение для вычисления полной удельной энергии потока в сечении

$$E_x = (x_o - x) \cdot i + h + \alpha \cdot \frac{V^2}{2g} \quad (18)$$

В общем случае, глубина потока по его ширине не всегда имеет одно и то же значение из-за наличия косых волн и местных деформаций в зоне локальных неровностей стенок. Учет этих деформаций выполняется вычислением средней

$$h_{cp} = \frac{\int_0^b h \cdot db}{b} \quad (19)$$

глубины потока

Гидравлический уклон J между двумя сечениями на расстояниях x_1 и x_2 определяется как

$$J = \frac{\Delta E}{\Delta x} = \frac{E_2 - E_1}{x_2 - x_1} \quad (20)$$

Для вычисления коэффициента шероховатости n по формулам (11), (13) и (15) необходимо знать величину гидравлического радиуса R

Таблица 1. Результаты обработки измерения кинематических характеристик потока

Створ	1	2	3	4	5
X, дм	210	307	407	505	623
Q_v , л/с	208,9	206,9	206,3	205,7	205,7
H, дм	1,547	1,318	1,285	1,195	1,184
V, дм/с	18,443	21,16	22,29	23,5	23,72
Глубина потока, приведенная к расходу $Q_{cp}=206,32$ л/с, h' , дм	1,528	1,332	1,248	1,199	1,188
Коэффициент Кориолиса α	1,103	1,044	1,043	1,058	1,084
Удельная энергия сечения e , дм	3,442	3,749	3,971	4,179	4,289
Полная энергия E , дм	5,702	5,494	5,185	4,874	4,289
ΔE		0,208	0,309	0,311	0,585
Гидравлический радиус R , дм	1,094	0,962	0,866	0,888	0,885
Гидравлический уклон J		0,0214	0,0309	0,0317	0,0447

$$R = \frac{\omega}{\chi} = \frac{b \cdot h_{cp}}{b + 2 \cdot h_{cp}} \quad (21)$$

Данные таблицы 1 позволяют вычислить коэффициенты шероховатости "n" по формулам (11), (13) и (15) на основании зависимостей Гангилье-Куттера (3), Маннинга (6) и Н.Н. Павловского (5) с использованием зависимости (7). Коэффициенты шероховатости были вычислены не только для участков между соседними мерными створами, но и для сочетания створов, что позволило получить более широкую информацию о значениях коэффициента шероховатости.

В таблице 2 приведены сводка всех экспериментальных данных и результаты их статистической обработки, а также сопоставление результатов расчетов с использованием приведенных выше зависимостей для определения коэффициента шероховатости "n".

За эталонное значение коэффициента шероховатости "n" приняты результаты расчетов с использованием формулы Гангилье-Куттера (3).

№ точки	Гангилье-Куттер		Маннинг		Павловский	
	n_i	$(1-n_i/n_{cp})^2$	n_i	$(1-n_i/n_{cp})^2$	n_i	$(1-n_i/n_{cp})^2$
1	0,0158	0,00051	0,01620	0,00111	0,0158	0,00069
2	0,0160	0,00004	0,0165	0,00031	0,0160	0,00025
3	0,0156	0,00100	0,0154	0,00641	0,0152	0,00400
4	0,0159	0,00017	0,0178	0,00370	0,0169	0,00168
5	0,0166	0,00092	0,0170	0,00011	0,0163	0,00004
6	0,0166	0,00085	0,0171	0,00038	0,0167	0,00075
7	0,0168	0,00163	0,0174	0,00150	0,0166	0,00065
8	0,0160	0,00009	0,0162	0,00115	0,0158	0,00080
9	0,0161	0,00000	0,0171	0,00040	0,0166	0,00066
10	0,0158	0,00032	0,0170	0,00024	0,0164	0,00006
Сумма	0,1612	0,00521	0,1678	0,01530	0,1623	0,00959
n_{cp}	0,01612		0,01678		0,01623	
$\sqrt{\frac{\Sigma(1-n_i/n_{cp})^2}{10}}$ %		2,28		3,912		3,097
$(1-n_{г.к}/n) \times 100\%$			-4,071		0,661	
$n_{мин}$	0,0156		0,0154		0,0152	
$n_{макс}$	0,0168		0,0178		0,0169	
$n_{мин}/n_{макс}$	1,074		1,129		1,111	

По данным таблицы 2 видно, что минимальный разброс значений коэффициента шероховатости дают расчеты с использованием зависимости Гангилье-Куттера (3). Среднеквадратичное отклонение составляет всего 2,28% при величине зоны разброса значений $n_{\text{мин}}/n_{\text{макс}} = 7,4\%$.

Таблица 2. Результаты расчетов коэффициента шероховатости "n"

Разброс значений коэффициента шероховатости с использованием зависимости (6) Маннинга составляет $n_{\text{мин}}/n_{\text{макс}} 12,9\%$. Среднеквадратичное отклонение составляет 3,91%.

Разброс значений коэффициента шероховатости с использованием зависимости (7) Н.Н. Павловского составляет $n_{\text{мин}}/n_{\text{макс}} 11,1\%$. Среднеквадратичное отклонение составляет 3,1%.

При этом вычисления коэффициента шероховатости с использованием формулы Маннинга дают завышенные на 4,1% средние значения по сравнению с результатами расчетов по зависимости Гангилье-Куттера, а вычисления коэффициента шероховатости с использованием формулы Н.Н. Павловского - на 0,66% его значения.

Соответственно, использование формулы Маннинга, как и формулы Н.Н. Павловского, для гидравлического расчета каналов с геопокрытием с привлечением коэффициента шероховатости n по таблицам Гангилье-Куттера дает соответствующее занижение пропускной способности.

Выводы

Как следует из приведенных экспериментальных материалов исследования коэффициента шероховатости "n" для гидравлических расчетов каналов с покрытием из Энкамата А20 можно рекомендовать (впредь до накопления более обширных экспериментальных и натуральных данных) значение $n=0,0168$, полученное при использовании формулы Маннинга.

Список использованной литературы

1. Павловский Н.Н. Гидравлический справочник. / Главная редакция энергетической литературы. М.-Л. 1937. – 886 с.
2. Чертоусов М.Д. Гидравлика. Специальный курс. / Госэнергоиздат: М.-Л., 1962. – 630 с.
3. Справочник по гидравлическим расчетам под редакцией П.Г. Киселева. / "Энергия", М. 1972. – 312 с.
4. Чоу В.Г. Гидравлика открытых каналов. / Пер. с англ. / М., Стройиздат, 1969. – 464 с.
5. Козлов К.Д., Гурьев А.П., Ханов Н.В. Гидравлические исследования покрытия из геокомпозитного материала / Научно-практический журнал "Природообустройство", 2014, №5, с. 80-86.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ КУСКА УГЛЯ СФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Синицын Н.Н.
профессор, д.т.н.

Куценко В.Н.
аспирант

Череповецкий государственный университет

STUDY OF THE TEMPERATURE FIELD OF A PIECE OF COAL SPHERICAL SHAPE

N. N. Sinitsyn

Professor, doctor of technical Sciences

V. N. Kutsenko

graduate

Cherepovets state University

Аннотация

Для того чтобы улучшить качество размола угля, его подсушивают. Процесс сушки происходит в коротких трубах – сушилках. Затем уголь досушивают в мельнице в процессе размола. Чтобы оценить степень нагрева в трубе – сушилке необходимо разработать математическую модель сушки. При сушке сначала происходит испарение влаги на поверхности одиночного куска топлива. Затем возникает фронт испарения влаги, отделяющий сухие и влажные слои. Фронт сушки перемещается от поверхности внутрь куска топлива. Цель моделирования – определить координаты фронта испарения и температурного поля в сухой и влажной частях одиночного куска топлива в форме шара.

Abstract

To improve the milling process of coal, it is necessary to dry. The drying process occurs in a short tube dryers. Then finally dried coal in the mill during the grinding phase. To assess the degree of heating in the pipe – dryer it is necessary to develop a mathematical model of drying. When drying first the evaporation of moisture on the surface of a single piece of fuel. Then there is the front of moisture evaporation, separating the dry and wet layers. The drying front moves from the surface to the inside of a piece of fuel. The purpose of simulation is to determine the coordinates of the evaporation front and the temperature field in the dry and wet parts of the single piece fuel in the shape of a ball.

Ключевые слова: коэффициент теплопроводности, численное решение задачи аппроксимации явной схемы, математическая модель, нестационарное температурное поле, сушка угля.

Keywords: coefficient of thermal conductivity; numerical solution of the explicit approximation scheme; mathematical model; non-stationary temperature field; drying of coal.

Для улучшения размола топлива, хранения и транспорта пыли, а также интенсификации её зажигания и горения топливо подсушивают. Для влажных топлив с внешней влажностью 15 - 20% частичная предварительная подсушка топлива может осуществляться непосредственно перед мельничными устройствами в коротких сушильных трубах. Окончательная досушка топлива проводится в мельнице в процессе размола. Для оценки температурного поля кусков угля в трубе - сушилке разработана математическая модель прогрева частиц топлива сферической формы, позволяющая оценить температурное поле по сечению куска и положение фронта испарения влаги.

При прогреве сначала происходит испарение влаги на поверхности куска, затем возникает фронт испарения влаги, отделяющий сухой и влажный слои. Фронт сушки перемещается от поверхности внутрь. Целью исследования является определение координаты фронта и поля температуры в сухой и влажной частях. Рассмотрим процесс сушки на примере формы куска угля в виде шара. Для этого приведем математическую модель одномерного симметричного процесса сушки шара из угля, которая включает в себя сквозное уравнение теплопроводности, общее для влажной и сухой зон шара:

$$c(T) \cdot \rho(T) \frac{\partial T(r, \tau)}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial r} \cdot \lambda(T) \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{2\lambda(T)}{r} \cdot \frac{\partial T(r, \tau)}{\partial r} \quad (1)$$

Интегрируемое в области: $0 \leq r \leq R_0$; $0 \leq \tau \leq \tau_k$;

начальное условие:

$$T|_{\tau=0} = T^0; \quad (2)$$

граничное условие:

$$\text{при } r = 0, \quad \frac{\partial T(0, \tau)}{\partial r} = 0; \quad (3)$$

$$\text{при } r = R_0, \quad -\lambda(T) \frac{\partial T(R_0, \tau)}{\partial r} = \alpha [T_{\text{ср}} - T(R, \tau)]; \quad (4)$$

$$a(T) = \frac{\lambda(T)}{c(T) \cdot \rho(T)}$$

где $a(T)$ - коэффициент температуропроводности, $\rho(T)$ - плотность материала, $c(T)$ - удельная теплоёмкость, $\lambda(T)$ - коэффициент теплопроводности, α - коэффициент теплоотдачи, R_0 - радиус шара, $T_{\text{ср}}$ - температура среды, T_0 - начальная температура материала, τ - время, r - текущий радиус, $T(r, \tau)$ - текущая температура.

При этом выделение теплоты фазового перехода в уравнении (1) учитывают с помощью эффективной теплоёмкости $c_{\text{эф}}$, задаваемой выражением [3,4]:

$$c_{\text{эф}} = \begin{cases} c_1(T), T > T_{\text{л}}; \\ c(T_{\text{с}}) \cdot \psi + c(T_{\text{л}}) \cdot (1 - \psi) + \frac{g \cdot L}{\Delta T}, T_{\text{с}} \leq T \leq T_{\text{л}}; \\ c_2(T), T < T_{\text{с}}; \end{cases} \quad (5)$$

Коэффициент теплопроводности и плотность определяют по формулам:

$$\lambda = \begin{cases} \lambda_1, T > T_{\text{л}}; \\ \lambda_1 \cdot \psi + \lambda_2 \cdot (1 - \psi), T_{\text{с}} \leq T \leq T_{\text{л}}; \\ \lambda_2, T < T_{\text{с}}; \end{cases} \quad (6)$$

$$\rho = \begin{cases} \rho_1, T > T_{\text{л}}; \\ \rho_1 \cdot \psi + \rho_2 \cdot (1 - \psi), T_{\text{с}} \leq T \leq T_{\text{л}}; \\ \rho_2, T < T_{\text{с}}; \end{cases} \quad (7)$$

где $T_{\text{л}} = (T_{\text{ф}} + 1)$, $T_{\text{с}} = (T_{\text{ф}} - 1)$ - фиктивные температуры начала и конца фазового перехода воды; $c(T)$ - удельная теплоёмкость материала; c_1 и c_2 - удельные теплоёмкости сухого и влажного материала; ρ_1 и ρ_2 - плотность сухого и влажного материала; λ_1 и λ_2 - коэффициенты теплопроводности сухого и влажного материала; g - доля влаги в элементарном объёме материала; L - удельная теплота фазового перехода влаги; ψ - доля влажного материала.

Величина ψ определяется по формуле:

$$\psi = \begin{cases} 1, T < T_C; \\ \frac{T_L - T}{T_L - T_C}, T_C \leq T \leq T_L; \\ 0, T > T_L; \end{cases} \quad (8)$$

На рис. 1 показана схема расчётной области:

Рис. 1 схема расчётной области

Расчётная область: 1 - сухая зона; 2 - влажная зона; 3 - двухфазная зона; Δl - ширина двухфазной зоны; $\epsilon_c, \epsilon_l, \epsilon$ - коэффициенты границ начала двухфазной зоны, фазового перехода, окончания двухфазной зоны соответствующих температур T_c, T_ϕ, T_l, T - температуры поверхности.

Система уравнений (1) - (4) в общем случае может быть решена только численным методом. При использовании метода конечных разностей значение температур определены в узлах расчётной области, координаты которых находят по формуле: $r_i = (1/2 + i - 1) \cdot \Delta r$, для дискретных моментов времени

$\tau_n = \Delta \tau \cdot n$, где $i = 0, N+1$, N - количество узлов внутри расчётной области, 0 и $(N+1)$ - номера фиктивных узлов, находящихся за пределами области на расстоянии $\Delta r/2$, $\Delta r = R_0/N$ - расстояние между узлами; $n = 0, (\tau_k / \Delta \tau)$ - моменты времени ($n = 0$ - начальный момент времени); $\Delta \tau$ - расчетный шаг по времени.

Для краткости температуру $T(r, \tau_n)$ обозначают T_{in} . При использовании явной схемы аппроксимации производных по координате температуру в следующий момент времени $(n+1)$ в N внутренних узлах определяют по формуле:

$$T_i^{n+1} = T_i^n + \frac{\Delta \tau}{c(T_i^n) \cdot \rho(T_i^n) \cdot \Delta r^2} \cdot [\lambda_{i+1/2} \cdot (T_{i-n} - T_i) - \lambda_{i-1/2} \cdot (T_i - T_{i-1})]^n, \quad (9)$$

где

$$i = 1, N; \quad \lambda_{i+1/2} = \lambda \cdot \left(\frac{T_{i+1}^n + T_i^n}{2} \right); \quad \lambda_{i-1/2} = \lambda \cdot \left(\frac{T_{i-1}^n + T_i^n}{2} \right).$$

Температуру в начальный момент времени задают по формуле:

$$T_i = T_0 \text{ для } i = 0, N+1, \quad (10)$$

Температуры в фиктивных узлах $i = 0$ и $(N+1)$ в момент времени $(n+1)$ определяют по формулам:

$$T_{N+1} = \frac{(1 - \chi) \cdot T_N + 2\chi \cdot T_\phi}{1 + \chi}; \quad \chi = \frac{\alpha \cdot \Delta r}{2\lambda}. \quad (11)$$

$$T_0 = T_1;$$

Расположение границы перехода воды в пар определяют в поле температуры по температуре фазового перехода влаги в цикле по $i = \overline{2 \dots N}$ из условия:

$$\text{если } T_{i-1} \geq T_{\phi} \geq T_i, \text{ то } \varepsilon = \Delta r \cdot (i - 3/2) + \Delta x \cdot \frac{T_{i-1} - T_{\phi}}{T_{i-1} - T_i}.$$

Численное решение при явной схеме аппроксимации является условно устойчивым. В этом случае расчетный шаг определяют по формуле:

$$\Delta \tau \leq \frac{\Delta r^2}{d} \cdot \frac{(2i-1)}{(1/2+i-1)}, \quad (12)$$

Погрешность численного решения будет зависеть от настроенных параметров алгоритма N и ΔT . Необходимо эти параметры выбрать таким образом, чтобы погрешность результатов моделирования не превосходить заданную. Для выбора этих параметров выполнили тестирование численного решения задач путём оценки погрешности баланса теплоты в теле в процессе моделирования реального объекта [1]. для этого составляется уравнение баланса в момент времени τ :

$$Q_{np} = Q_T \quad (13)$$

где Q_{np} - количество теплоты, пришедшее в тело за время τ ; Q_T - количество теплоты, оставшееся в теле к моменту времени τ . При использовании метода конечных разностей эти балансы вычисляются приближённо. Для оценки погрешности моделирования определяют:

$$\varepsilon = \frac{Q_{np} - Q_T}{Q_{np}} \cdot 100\% \quad (14)$$

При варьировании количества узлов погрешность будет изменяться. Формулы для определения Q_{np} и Q_T в конечно - разностной форме при $\lambda = \lambda(T)$ имеют вид:

$$Q_{np} = \frac{\Delta \tau}{\Delta r} \cdot 4\pi R_0^2 \cdot \sum_{n=0}^{n^*} \lambda(T) \cdot (T_{N+1} - T_N),$$

$$Q_T = \sum_{i=1}^N c(T_i) \cdot \rho(T_i) \cdot \Delta r \cdot (T_i - T^0) \cdot 4\pi \cdot [(1/2+i-1) \cdot \Delta r]^2, \quad (15)$$

где n^* - индекс соответствующий текущему моменту времени $\tau^* = \Delta \tau \cdot n^*$. Численное решение практически совпадает с точным при $N = 124$. При этом $\varepsilon = 0,92$, $\Delta T = 2\text{K}$.

На рис. 2 представлено сравнение расчётных данных с экспериментальными [2]:

Рис 2. Прогрев частицы интинского угля

$d = 16,74 \cdot 10^{-3}$ м, $T_{cp} = 952\text{K}$, $w_b = 5,5$ м/с. 1- опытная кривая [4] при $r/R_0 = 0,8$; 2- расчётная кривая при $r/R_0 = 0,8$.

Анализ полученных данных показал удовлетворительное совпадение расчётных и экспериментальных кривых прогрева. Резкое возрастание скорости прогрева частицы при $T = 36$ с (кривая 1) соответствует момент воспламенения летучих. Удовлетворительное совпадение расчётных и экспериментальных данных по прогрева частиц твердого топлива позволяет использовать данную методику при анализе процессов, происходящих при нагреве частиц топлива.

Список использованной литературы

1. Кабаков З.К. Математическое обеспечение металлургических процессов. Мет. указания и выполнение лабораторной работы "Тестирование математических моделей тепловых процессов". Учеб.-метод. пособие. Череповец. ЧГУ. 2010 - 89с.

2. Любов В.К. Совершенствование топливно-энергетического комплекса путём повышения эффективности сжигания топлив и вовлечение В энергетический баланс отходов переработки биомассы и местного топлива. Дис. докт. техн. наук: 05.14.04 Архангельск, 2004. - 453 с.

3. Сеницын Н. Н., Кабаков З.К., Домрачев Д.А. Математическая модель сушки коры деревьев при высокотемпературной нагреве. Вестник ЧГУ. 2013. N 2. Т. 2 с. 24-28.

4. Сеницын Н. Н., Кабаков З.К., Степанова А.В., Малинов А.Г. Модель замораживания температурного концентрата. Вестник ЧГУ 2013. N 2. Т.1. с. 19-

ОБОСНОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ТРАНСПОРТЕРНОГО ПОДБОРЩИКА ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА С ВАЛКОМ ХЛЕБНОЙ МАССЫ

Огнев И.И.

Аспирант

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Челябинск

RATIONALE FOR THE MATHEMATICAL MODEL INTERACTION WORKING BODIES OF THE CONVEYOR SORTERS COMBINE HARVESTERS WITH ROLLS OF GRAIN MASS

Ognev Igor Igorevich

Graduate Student

South Ural State Agricultural University

Chelyabinsk

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы по сокращению потерь зерна за транспортерным подборщиком зерноуборочного комбайна. Предложена формула расчёта полученных потерь за транспортерным подборщиком при взаимодействии его рабочих органов с валком хлебной массы.

Abstract

The article deals with the reduction of losses of grain for the conveyor pickup combine harvester. The formula for calculating the losses obtained for the conveyor pickup in the interaction of its working bodies to roll grain mass.

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, транспортерный подборщик, потери зерна.

Keywords: combine harvester, conveyor wagon, grain losses.

Общеизвестно, что поступательная скорость движения комбайнов при подбore валков хлебной массы не должна превышать 7,5 км/ч, т.к. при более высокой скорости движения нарушается технологический процесс подборщика.

Потери зерна за комбайнами из-за превышения скорости движения при подбore и обмолоте валков хлебной массы изменяются по формуле [1]:

$$П = 0,02 [Y_p V_p / (Y_p^0 R - V)]^2 Y_p, (1)$$

где Y_p - урожайность поля, т/га; Y_p^0 - урожайность арбитражная, $Y_p^0 = 1,86$ т/га;
 V_p - рабочая скорость комбайна, км/ч; V - нормативная скорость комбайна, $V = 7,5$ км/ч [2]; R - соотношение количества веса зерна и соломы.

Значение величины R определяем экспериментальным путем и принимаем 1:1.

Результаты исследования изменения потерь зерна от скорости движения комбайнов по выражению (1) показывают, что с ростом скорости движения машины (1) потери количественно возрастают (рисунок 1).

Стандартная конструкция пальца транспортерного подборщика позволяет работать на скоростях зерноуборочного комбайна до 7,5 км/ч (до 2,8 м/с) [3].

С увеличением скорости зерноуборочного комбайна наблюдается рост потерь за транспортерным подборщиком зерноуборочного комбайна, что приводит к необходимости дальнейшего совершенствования рабочих органов (пальцев) подборщика.

1-изменение потерь зерна в зависимости от скорости движения комбайна
 2-изменение потерь зерна в зависимости от урожайности зерновых

Рисунок 1- Потери зерна (1) за комбайном в зависимости от скорости движения при подбore и обмолоте валков хлебной массы

Общеизвестно, что условно потери зерна за транспортерным подборщиком зерноуборочного комбайна делятся на два вида (рисунок 2):

Рисунок 2 – Виды потерь за транспортным подборщиком зерноуборочного комбайна

Потери зерна зависят от силы P_y ударного импульса, наносимого пальцами по валку хлебной массы (рисунок 3).

Рисунок 3 – Момент импульсного удара P_y пальца по стеблям валка хлебной массы

Абсолютная скорость удара концами пальцев по хлебной массе определяется следующей зависимостью:

(2) где $\lambda = u/v$; u - линейная скорость конца пальцев, м/с; v - скорость движения комбайна, м/с; $v = 2,08 \text{ м/с} = 7,5 \text{ км/ч}$; φ - угол встречи пальца с нижними растениями валка.

$$u_{аб} = v \sqrt{1 + 2\lambda \cos \varphi + \lambda^2}$$

Наибольшее значение скорости $u_{аб}$ будет при $\cos \varphi = 1$. Тогда

(3) Скорость $u_{аб}$ не должна быть выше допустимой скорости u_d удара пальцами по растениям, т.е. $u_{аб} \leq u_d$.

$$\lambda \leq u_d / (v - 1). \quad (4)$$

Так как $u = 2\pi n r$, где r – радиус от оси вала до конца пальца, n – частота вращения пальцев, то

$$n \leq (u_D - v)/(2\pi r). \quad (5)$$

С уменьшением частоты вращения вала потери зерна от вымолота пальцами снижаются. Однако при этом увеличивается подача растительной массы, подбираемой каждым пальцем, поэтому возможно сгруживание растений перед подборщиком.

Масса растений, подбираемых одним рядом пальцев, определяется шагом S_z подборщика, который по аналогии с мотовилом можно выразить для транспортерного подборщика так:

$$S_z = l_z/\lambda, \quad (6)$$

где z — число рядов, $z = 16$; l_z — расстояние между поперечными рядами полотна, в которых установлены пальцы, $l_z = 200...230$ мм.

При большем значении S_z возрастают силы, действующие на пальцы, что приводит к недопустимому их отгибу и к сгруживанию валка. С уменьшением значения S_z возрастает показатель λ , что приводит к разрыву валка. Когда пальцы находятся в верхней зоне. Чтобы валок не разрывался, принимают абсолютные скорости держателей пальцев полотняного транспортера близкими к нулю, т. е. показатель кинематического режима работы подборщика $\lambda' \leq 1,0... 1,1$. При этих значениях λ' будет удовлетвориться требование по допустимому шагу подборщика.

Подбор растительной массы сводится к подгребанию массы, лежащей на стерне, отрыву и подъему валка с дальнейшей передачей на другие рабочие органы. Конструктивное исполнение рабочих органов подборщиков должно допустить свободный выход пальцев из растительной массы. Пальцы должны оказывать минимальное воздействие на подбираемую массу. Чистота подбора во многом зависит от характера движения пальца в нижней зоне при подъеме и перемещении валка.

При анализе уравнений (2.) и (3) можно вывести скорость движения комбайна:

$$V = u_{a\bar{b}} / \sqrt{1 + 2\lambda \cos\varphi + \lambda^2} \quad (7)$$

$$V = u_{a\bar{b}} / (1 + \lambda) \quad (8)$$

При условии, что $\cos\varphi$ равен единице, то потери зерна при абсолютной скорости удара концами пальцев по хлебной массе определяются по выражению (9):

$$П = 0,02 \left[Y_P V_P / (Y_P^0 R - \frac{u_{a\bar{b}}}{1 + \lambda}) \right]^2 Y_P \quad (9)$$

Если при условии $\cos\varphi$ меньше единицы, то потери зерна при абсолютной скорости удара концами пальцев по хлебной массе определяются по выражению (10):

$$П = 0,02 \left[Y_P V_P / (Y_P^0 R - \frac{u_{a\bar{b}}}{\sqrt{1 + 2\lambda \cos\varphi + \lambda^2}}) \right]^2 Y_P \quad (10)$$

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать выводы о том, что для предотвращения или минимизации потерь зерна за подборщиком зерноуборочного

комбайна за основу был взят палец транспортерного подборщика зерноуборочных комбайнов семейств «Дон» и ACROS. Были получены формулы потерь зерна за зерноуборочными комбайнами при абсолютной скорости движения пальца транспортерного подборщика.

Список использованной литературы

1. Константинов, М.М., Резервы повышения эффективности использования зерноуборочных комбайнов на поборе валков. / М.М Константинов, С.В. Горячев, В.А. Семченко // Труды сотрудников и преподавателей факультета механизации сельского хозяйства. – Оренбург, 1997. – Т. 1 – С.35-38.

2. Кленин, Н.И. Сельскохозяйственные машины. / Кленин Н.И, Киселев С.Н., Левшин А.Г. – М. : Колос, 2008. – 816 с.: ил.

3. Долгов, И.А. Кормоуборочные машины. Теория, конструкция, расчет: Учеб. Пособие. / Долгов И.А. – Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ. 1996. – 330с.

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВЫПОЛНЕННЫХ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ СВАРКОЙ (ОБЗОР)

Полетаев В.Ю.

Инженер, город Волгодонск

WAYS OF IMPROVING THE QUALITY OF WELDED JOINTS MADE BY ELECTROSLAG WELDING (REVIEW)

Poletaev, Valeriy Yuryevich

Engineer, city of Volgodonsk

Аннотация

Рассмотрены некоторые технологические приемы и методы воздействия на процесс электрошлаковой сварки (ЭШС), направленные на оптимизацию структуры металла шва и зоны термического влияния. Показано, что эффективным инструментом управления кристаллизацией металла при сварке являются внешние магнитные поля, позволяющие осуществлять силовое воздействие на сварочную ванну бесконтактным способом. Рассмотрены наиболее технологичные схемы электромагнитного управления процессом электрошлаковой сварки, обеспечивающие гомогенизацию и измельчение структуры металла шва. Это приводит к повышению пластических свойств и деформационной способности металла шва в процессе релаксации сварочных напряжений и устраняет опасность возникновения в сварных соединениях выполняемых ЭШС трещин при термической обработке.

Abstract

Some technological approaches and methods for affecting the process of elektros slag welding (ESW) aimed at optimization of structure of the weld and heat- affected zone metals are considered. It is shown that the external magnetic fields providing the force effect on the weld pool by a contactless method are an efficient tool to control solidification of metal in TSW. The most effective schemes of electromagnetic control of the ESW process, ensuring homogenization and refinement of structure of the weld metal, are considered. This leads to an increase in the plastic properties and deformation capacity of the weld metal during welding stresses relaxation and eliminates the risk of a weld is executed elektros slag welding reheat cracking.

Ключевые слова: электрошлаковая сварка, сварные соединения, электромагнитное управление, магнитное поле, измельчение структуры, структура и механические свойства.

Key words: Electroslag welding, welded joints, electromagnetic control, magnetic field, refinement of structure, structure and mechanical properties

Электрошлаковая сварка (ЭШС) является эффективным способом соединения толстостенных изделий из сплавов на основе железа, титана, алюминия, меди и др. металлов. Одним из главных преимуществ ЭШС является ее высокая производительность и возможность соединения за один проход металла толщиной от 30 мм до нескольких метров без разделки кромок.

Однако, не смотря на очевидные достоинства, применение ЭШС ограничено из-за неблагоприятного влияния термического цикла сварки (ТЦС) и гидродинамических процессов в сварочной ванне на формирование структуры металла шва и околошовной зоны (рис.1).

Рисунок 1. Сопоставление термических циклов при термической обработке (заштриховано) и однопроходной сварке плавлением: 1-аргоннодуговая; 2-ручная дуговая; 3-автоматическая под флюсом; 4-электрошлаковая; 5-термическая обработка т.в.ч.; 6-термическая обработка в печи [1].

Её основными параметрами, определяющими структуру и свойства данного участка, являются: скорость нагрева V_n , длительность пребывания t_n выше температуры начала интенсивного роста зерна и скорость охлаждения (мгновенная или средняя) в интервале температур фазового превращения металла при охлаждении. В зависимости от метода и условий сварки все указанные параметры ТЦС меняются в весьма широких пределах (табл.1). Для процессов сварки с малой концентрацией нагрева, например, для ЭШС, эти параметры могут достигать значительной величины [15].

Эти особенности ЭШС могут приводить к формированию грубой крупнозернистой структуры металла шва и зоны термического влияния (ЗТВ) и снижать механические свойства сварных соединений [16].

Термическая обработка сварных соединений, как правило, устраняет неоднородность структуры и механических свойств различных участков сварного соединения, однако значительно усложняет и удорожает процесс получения качественной сварной конструкции. Кроме того, она часто не приемлема для особо крупных изделий. С целью уменьшения перегрева металла в процессе сварки используют различные технологии позволяющие получить требуемые свойства сварных соединений без последующей термической обработки. Однако снижение степени перегрева металла и ЗТВ было и остается одной из основных проблем технологии ЭШС [2,4].

В связи с вышеизложенным, актуальной задачей ЭШС является разработка технологических приемов и методов сварки, направленных на повышение структурной однородности металла шва и снижение негативного влияния термического цикла сварки на металл ЗТВ. Такие методы воздействия основаны на введении в сварочную

ванну различных модификаторов и присадок [3,5], использовании дополнительной проволоки без электрического потенциала на ней [6], применении принудительного охлаждения металла шва и ЗТВ [7], дозированной подачи мощности в зону сварки [8], увеличении сухого вылета электрода [9], сопутствующем подогреве металла шва и ЗТВ для местной непрерывной нормализации [3], введении ультразвуковых и механических колебаний [10], воздействий внешними магнитными полями [11,12] и других принципах.

Металлургические методы повышения эффективности ЭШС направлены на создание новых сварочных материалов со специальными прочностными и теплофизическими свойствами, не чувствительных к термическому циклу сварки. Используют так же метод введения в сварочную ванну различных модификаторов и присадок. Такие методы достаточно эффективны для управления свойствами металла шва, однако слабо влияют на металл ЗТВ. Кроме того, изменение химического состава металла шва по отношению к основному металлу зачастую является недопустимым.

Одним из методов, уменьшающих погонную энергию сварки и размеры ЗТВ, является сварка в узкий зазор [13]. Этот способ сварки характеризуется уменьшением объема сварочной ванны, присадочного материала и увеличением скорости сварки. Техника сварки в узкий зазор близка к стандартному процессу ЭШС, однако требует применения дополнительных мер, направленных на предотвращение короткого замыкания электродов на сварочные кромки и гарантированное проплавление основного металла.

Отмечается, что новый процесс отличается высокой производительностью, обеспечивает лучшие усталостные характеристики и ударную вязкость металла шва и ЗТВ. Указанные эффекты достигаются за счет снижения тепловложения, оптимизации формы металлической ванны, применения сварочной проволоки, улучшающей микроструктуру металла. В результате достигается высокое качество соединений без дополнительной термической обработки.

С целью управления кристаллизацией металла шва предложен метод виброимпульсного воздействия на сварочную ванну [10]. Суть данного метода заключается в следующем (рис.2).

Рисунок 2. Схема ЭШС с сопутствующей электро-разрядной обработкой [13]: 1- электрод; 2- токоподвод; 3- шлаковая ванна; 4- металлическая ванна; 5- сварной шов; 6- индуктор; 7- формирующие планки; 8- источник питания; 9- генератор импульсных токов; P- высоковольтный разрядник; C1, C2- батареи высоковольтных конденсаторов; R- балластный реостат.

С помощью генератора импульсных токов и батареи конденсаторов формируются импульсы электрического тока, которые через высоковольтный разрядник подаются на одновитковые индукторы, расположенные на медных формирующих ползунах, с противоположных сторон свариваемых изделий. При электродинамическом воздействии между индуктором и ползунами рабочие стенки последних передают расплавленному металлу жесткие механические удары, которые вызывают в нем периодическое появление гидродинамических волн. Интенсивные колебания жидкой фазы относительно твердой снижают градиент температуры на границе раздела фаз, приостанавливают рост кристаллов, нарушают периодичность и направленность дендритной кристаллизации.

В работе [14] представлен способ скоростной ЭШС толстолистовых сталей типа 22К, 16ГНМА, 16ГС и других без последующей нормализации сварных соединений. Сущность способа заключается в принудительном изменении с заданной частотой места подведения электрического тока к электродам и свариваемым кромкам (рис.3).

Рисунок 3. Схема скоростной ЭШС: 1-электроды; 2-шлаковая ванна; 3-металлическая ванна; 4-сварной шов; 5-изделие; 6-трехканальный преобразователь тока; 7- источник питания; 8- двухканальный коммутатор тока

Коммутация токоподводов в процессе сварки приводит к перераспределению линий прохождения электрического тока в сварочной ванне. При этом резко меняется характер движения расплава шлак-металл и соответственно баланс температур в ванне. Большая часть энергии идет на плавление электродов, меньшая- передается основному металлу. Все это повышает скорость плавления электродов в 3...4 раза и снижает до минимума степень отвода тепла в стенки основного металла. Отмечается, что удельная погонная энергия процесса составляет 25...50 кДж/см², что в 4...5 раз меньше, чем при обычной ЭШС (104...208 кДж/см²). При этом, термический цикл сварки становится близким к циклу дуговой сварки под флюсом, что исключает последующую высокотемпературную обработку сварных соединений.

В работе [12] исследованы методы воздействия на электрошлаковый процесс с использованием внешних (реверсивных) магнитных полей. Отмечено, что для условий ЭШС электромагнитное перемешивание расплава можно осуществлять с помощью магнитных полей, созданных соленоидом, размещенным на стержневом электроде,

электромагнитами, которые расположены на ползунах, или сварочным кабелем, пропущенным через зазор.

Показано, что наиболее рациональной схемой электромагнитного воздействия при ЭШС является применение электромагнитов с одностержневым сердечником, смонтированных на формирующих устройствах (рис.4).

Рисунок 4. Схема ЭШС с электромагнитами, смонтированными на формирующих устройствах при согласном (а) и встречном (б) подключении обмоток (Н и К - начало и конец обмоток) [14].

В данном случае магнитное поле пронизывает весь расплав сварочной ванны и влияет на изменение теплового состояния металла шва. Были разработаны режимы сварки, включая магнитную индукцию и время реверсирования, обеспечивающие протекание электрошлакового процесса без нарушения его устойчивости. Установлено, что реверсируемое магнитное поле допускает большее предельное значение индукции по сравнению с однонаправленным полем.

Отмечается, что нарушению стабильности процесса способствует образование под действием однонаправленного поля параболоида вращения, у вершины которого обнажается металлическая ванна, что приводит к возникновению дуговых разрядов между торцом электрода и поверхностью металлической ванны.

Металлографический анализ сварных соединений показал, что структура швов, полученных в обычных условиях сварки, существенно отличается от структуры швов, выполненных с использованием электромагнитного поля. Общим их признаком является меньший поперечный размер кристаллитов. Структурный анализ швов стали 09Г2С показал как изменение формы угла наклона кристаллитов, так и уменьшение их поперечного сечения.

В работе [11] обобщен материал по управлению гидродинамической обстановкой в металлической и шлаковой ваннах с помощью собственных и внешних магнитных полей. Показано решающее влияние электромагнитных сил на гидродинамику сварочной ванны, формирование структуры металла шва и свойства сварных соединений. На основании проведенных фундаментальных и прикладных исследований предложены методы электромагнитного воздействия при ЭШС, базируемые на создании электро-вихревых течений или вибрации расплава, с использованием продольных и поперечных магнитных полей (рис. 5).

Рисунок 6. Схема ЭШС в продольном (а) и поперечном (б) магнитных полях: 1- плавящийся мундштук-электрод; 2- свариваемые изделия; 3- шлаковая ванна; 4- металлическая ванна; 5- сварной шов; 6- электромагнитное устройство; 7- формирующие планки; 8- линии магнитного поля; 9- источник питания электромагнитной системы; 10- источник питания сварочного тока; 11- соленоид

Воздействие продольным магнитным полем (рис.6,а) позволяет эффективно управлять формированием и отрывом капель электродного металла. Однако недостатком данного метода является сложность создания в ванне продольного поля достаточной индукции, что ограничивает его применение для управления структурой металла. Более эффективным для этих целей является использование поперечных магнитных полей (рис.6,б).

Схема сварки, представленная на рис.6,б, применяется при сварке компактными швами. В данном случае катушки электромагнита смонтированы на свариваемых деталях, одновременно выполняющих функцию магнитно-проводов, благодаря чему удается достичь высоких значений индукции магнитного поля в зоне сварки. Однако такую схему воздействия трудно реализовать при сварке крупногабаритных изделий и изделий сложной конфигурации.

Хакимовым А.Н. с сотрудниками [7] предложен метод ЭШС с зональным регулированием термических циклов для производства нефтехимической аппаратуры, без проведения последующей термической обработки (нормализации).

Применительно к низколегированным термически упрочненным сталям показана эффективность регулирования параметров термического цикла сварки путем сокращения времени нагрева t_n и повышения скорости охлаждения w_0 в интервале температур наименьшей устойчивости аустенита для достижения необходимого уровня показателей механических свойств сварных соединений.

При выполнении сварки регулирование параметров термического цикла осуществляется за счет сопутствующего охлаждения по оптимальной программе. Специальная технологическая оснастка обеспечивает подачу охлаждающей водно-воздушной смеси на сварной шов и ЗТВ соединения с помощью щелевых воздушно-гидравлических форсунок, установленных внутри сварочного аппарата на уровне ванны расплавленного металла. Интенсивный теплоотвод для обеспечения необходимых значений параметров термического цикла по толщине металла осуществляется с одной поверхности сварного соединения.

Кривые охлаждения термических циклов околошовного участка ($T_{max}=1300-1350\text{ }^{\circ}\text{C}$) сварных соединений из стали толщиной 40 мм приведены на рис.6. Исследования микроструктуры металла сварного соединения показали, что при ЭШС по варианту 1 при скорости охлаждения 0,7 – 1 град./с структура металла шва и околошовной зоны ферритно-перлитная типа видманштеттовой. Наблюдаются значительные выделения феррита по границам первичных зерен аустенита. Размер зерна соответствует баллу 0 – 1.

Рисунок 6. Ветви охлаждения термических циклов околошовного участка при электрошлаковой сварке: 1 - по общепринятой технологии; 2 - то же, с регулированием термических циклов.

Содержание феррита в структуре металла шва составляет около 60%, а в структуре металла околошовной зоны- 40 %.

При сварке по варианту 2 скорость охлаждения в интервале наименьшей устойчивости аустенита повышается в 8-10 раз и составляет 6-8°С/с по сравнению со скоростью 0,7-1 °С/с при сварке по варианту 1. При этом длительность пребывания выше температуры критической точки Ас3 сокращается со 140 до 40-45 с. Это способствует уменьшению содержания феррита в структуре металла шва и околошовной зоны. Микроструктура металла шва- перлит с выделениями феррита по границам первичных зерен аустенита. Микроструктура металла околошовного участка представляет собой смесь продуктов перлитного и бейнитного превращения, при этом с приближением к охлаждаемой поверхности количество бейнита в структуре возрастает. Дисперсность структуры увеличивается. Избыточный феррит выделяется в форме тонких пластин по границам исходных зерен аустенита.

Таким образом, в настоящее время разработаны разнообразные технологические приемы и методы воздействия на структуру и свойства металла шва и ЗТВ при ЭШС. В ряде случаев они эффективны и обеспечивают требуемые свойства сварных соединений без последующей термической обработки. Так, департамент транспорта США выпустил меморандум о снятии моратория на использование ЭШС в мостостроении [14]. Однако, проблема обеспечения мелкозернистой, однородной структуры металла шва и снижения негативного влияния термического цикла сварки на основной металл остается одной из ключевых в технологии ЭШС.

Список использованной литературы:

1. Электрошлаковая сварка и наплавка / Под ред. Б. Е. Патона. - М.: Машиностроение, 1980. - 511 с.
2. Yushchenko K. A., Lychko I. I., Sushchuk - Slyusarenko I. I. Effective techniques of electro slag welding and prospects for their application in welding production. - 1999. - 2. pt. 2. - 108 p. - (Welding and Surfacing Rev).
3. Б. И. Медовар, А. К. Цыкуленко, А. Г. Богаченко, В. М. Литвинчук. Электрошлаковая технология за рубежом. Киев: Наук.думка, 1982. - 320с.
4. Б. Е. Патон, Д. А. Дудко, А. М. Пальти и др. Электрошлаковая сварка (перспективы развития). Автоматическая сварка. - 1999. - №9. - С. 4-6.
5. Ивочкин И. И. Электрошлаковая сварка с применением порошкообразного присадочного металла. Сварочное производство, 1972. - №5. - С. 43-45.

6. В. М. Семенов, В.П. Гулида, Л. И. Яковлева. Электрошлаковая сварка с дополнительной присадочной проволокой деталей из стали 09Г2С толщиной 60...140 мм. Сварочное производство, 1987. - №2. - С. 15-18.
7. Е. М. Кузьмак, А. Н. Хакимов, Л. А. Ефименко и др. Применение сварки с зональным регулированием термических циклов для производства нефтехимической аппаратуры из сталей 16ГС и 09Г2С. Сварочное производство, 1975. - №6. - С. 16-19.
8. И. И. Сушук - Слюсаренко И. И., Лычко И. И. Техника выполнения электрошлаковой сварки. - Киев: Наук.думка, 1974.- 95 с.
9. И. И. Сушук - Слюсаренко, Ф. Г. Брыженко, Н. Н. Шабалин и др. Электрошлаковая сварка с увеличенным вылетом электрода. Автоматическая сварка, 1975. - №5. - С. 71-72.
10. Дудко Д. А., Кузьменко А. Б. Виброимпульсное воздействие на кристаллизующийся металл сварочной ванны при ЭШС. Автоматическая сварка, 1997. - №11. - С. 32-36.
11. Компан Я. Ю., Щербинин Э. В. Электрошлаковая сварка и плавка с управляемыми МГД - процессами. - М.: Машиностроение, 1989. - 272с.
12. Krishna K. / Narrow-gap improved electro slag welding for bridges // Welding in the World. - 1996. - 38, №11. - P. 325-335.
13. О. П. Бондаренко, А. А. Москаленко, В. Г. Тюкалов, А. Р. Котельников. Скоростная ЭШС толстолистового металла без нормализации сварных соединений. Автоматическая сварка. - 1999. - №9. - С. 28-31.
14. FHWA Memorandum: Narrow - gap electroslag welding for bridges.- March 20,2000.
15. Liu, Colorado School of Mines; S.D. Brandi, Escola de Politecnica da USP; R.D. Thomas, Jr., R.D. Thomas and Company. Electroslag and Electrogas Welding// ASM Handbook Volume 6, Welding, Brazing, and Soldering (ASM International), 1993
16. BY N. KENYON, G. A. REDFERN AND R. R. RICHARD. Electroslag Welding of High Nickel Alloys // WELDING RESEARCH SUPPLEMENT JULY 1975

ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА ТРУБ МАЛОГО ДИАМЕТРА

Бровко В.В.

к.т.н.

Третьяков Е.С.

инж.

ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»

г. Москва

PLASMA WELDING OF SMALL DIAMETER PIPES

V.V. Brovko

PhD

E.S. Tretyakov

eng.

«Welding and Testing» of MSTU n.a. Bauman»

Moscow

Аннотация

Статья посвящена перспективному способу сварки труб малого диаметра – плазменной сварке. Показаны ее преимущества перед традиционными способами сварки, а также первые положительные результаты.

Annotation

The article is devoted to the promising method of welding small diameter pipes – plasma welding. Shown its advantages over traditional welding methods, as well as the first positive results.

Ключевые слова: сварка трубопроводов; плазменная сварка, формирование сварного шва.

Key words: pipeline welding; plasma welding, weld formation.

В настоящее время сварка трубопроводов малого диаметра (DN (D_y)=20-200) из углеродистых и низколегированных сталей с толщиной стенки от 2 мм до 15 мм крайне востребована. Данные трубопроводы применяются в различных областях, таких как: нефтяная промышленность, газовая промышленность, электроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.

Согласно различной нормативно-технической документации, действующей в той или иной отрасли, сварку таких трубопроводов производят следующими способами: ручной дуговой сваркой покрытыми электродами, ручной и автоматической аргодуговой сваркой неплавящимся электродом, а также комбинированными технологиями.

Все перечисленные способы имеют свои существенные недостатки. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами, несмотря на свою простоту и довольно высокую производительность, является процессом, для реализации которого необходимы квалифицированные сварщики, численность которых с каждым годом падает. Ручная и автоматическая аргодуговая сварка неплавящимся электродом позволяет выполнять сварные соединения высокого качества, однако эти процессы чрезвычайно непроизводительны.

В качестве перспективного способа сварки труб малого диаметра предлагается плазменная сварка. На сегодняшний день применение плазменных технологий для сварки неповоротных стыков труб крайне ограничено ввиду малой проработки и технологических особенностей процесса. Однако данные технологии представляют значительный интерес ввиду существенного повышения производительности за счет сокращения времени подготовительных и сварочных операций.

Для понимания о применимости плазменной сварки для вышеуказанной задачи необходимо в первую очередь исследовать формирование сварного соединения.

Для исследования формирования сварного соединения выбран процесс плазменной сварки проникающей дугой с подачей присадочной проволоки. Исследование проводилось в четырех пространственных положениях сварки: нижнем, вертикальном на спуск, вертикальном на подъем и потолочном (рис. 1).

Рис. 1 – Пространственные положения сварки для исследования формирования сварного соединения с использованием стенда

Исследование проводилось посредством специально созданного стенда, состоящего из программируемого вращателя с трехкулачковым патроном со специальными консолями для крепления сварочной горелки в различных пространственных положениях.

В ходе исследования была принципиально доказана возможность сварки образцов из низкоуглеродистых и низколегированных сталей толщиной 4 мм за один проход. Получены удовлетворительные геометрические параметры, внешние характеристики и микроструктура металла.

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА, ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ И БЕТОНА

Турмович О.А.
Анфилофьев Н.С.
Дятлова М.С.

*СФУ «Институт цветных металлов и материаловедения»
Красноярск*

THE IMPACT OF MODERN CHEMICAL ADDITIVES ON THE PROPERTIES OF CEMENT PASTE, CEMENT AND CONCRETE

O.A. Turmovich
N.S. Anfilofyev
M.S. Dyatlova

*SFU Institute of nonferrous metals and material science
Krasnoyarsk*

Аннотация

Статья посвящена исследованию влияния современных химических добавок на свойства цементного теста, камня и бетона. Приведены результаты исследований по влиянию пластифицирующих добавок, ускорителей твердения и противоморозных

добавок на свойства цементного теста, цементного камня и бетона. Показано, какие из современных добавок являются наиболее эффективными.

Abstract

The article is devoted to the study of the influence of modern chemical additives on the properties of cement grout, stone and concrete. The results of studies on the effect of plasticizers, hardening accelerators and antifreeze admixtures on properties of cement paste, cement and concrete. Shown modern additives are the most effective.

Ключевые слова: химические добавки, цементное тесто, цементный камень, бетон, прочность, пластификатор, ускоритель, противоморозная добавка, сроки схватывания, крупный заполнитель, мелкий заполнитель, цемент, песок.

Keywords: chemical additives, cement paste, cement stone, concrete strength, plasticizer, accelerator, antifreeze additive, setting time, coarse aggregate, fine aggregate, cement, sand.

Постоянно возрастающие масштабы строительства в нашей стране требуют большого количества строительных материалов, и в первую очередь бетона.

Ежегодно объёмы его производства растут, и эта тенденция сохранится и в дальнейшем. В настоящее время практически ни одно здание или инженерное сооружение не возводится без применения бетона как наиболее дешевого и надежного в эксплуатации материала.

Бетон XXI века – это модифицированный бетон. Основными модификаторами бетонов и растворов служат добавки различной природы. Основные цели применения химических добавок в технологии бетона: повышение удобоукладываемости бетонной смеси, ускорение твердения; способность твердеть и набирать требуемую прочность в условиях отрицательных температур.

На рынке г.Красноярска к настоящему моменту присутствуют несколько крупных производителей химических добавок – фирма «Полипласт», фирмы Basf и Sika, из них наиболее популярны добавки фирмы «Полипласт».

В связи с этим в настоящей работе была поставлена цель – оценить эффективность действия пластификаторов, ускорителей твердения и противоморозных добавок, производимых фирмой «Полипласт» и «Бенотех».

В качестве пластификаторов были выбраны добавки: суперпластификаторы «СП-1» и «Полипласт МБ-1»; ускоритель твердения «Реламикс» и противоморозные добавки – «Бенотех – ПМП-1», «Криопласт – П25-1», «Nord».

Добавка «СП-1» представляет собой смесь натриевых солей полиметиленафталинсульфоокислот различной молекулярной массы.

Добавка «ПОЛИПЛАСТ-1МБ» состоит из поверхностно-активных натриевых солей метиленабиссульфоокислоты и кремнеземистого компонента.

Добавка «Реламикс» представляет собой смесь неорганических и органических солей натрия.

Добавка Бенотех – ПМП-1 (производитель – г.Новосибирск) представляет собой комплексную добавку, состоящую из противоморозного и пластифицирующего компонентов.

Добавка «Криопласт – П25-1» – это смесь тиосульфата и роданида натрия, полиметиленафталинсульфонатов и неорганических натриевых солей противоморозного действия.

Добавка «Nord» является смесью поверхностно-активных натриевых солей метиленабиссульфоокислоты и противоморозного компонента на основе органических многоатомных спиртов и солей неорганических кислот.

Исследования по эффективности добавок были проведены по ГОСТ 30459-2008 «Добавки для бетонов. Методы определения эффективности».

Эффективность действия добавок: пластифицирующих – оценивают по увеличению подвижности смеси (изменению нормальной густоты) и по прочности бетона или раствора при одинаковом водоцементном отношении контрольного и основных составов; регулирующих кинетику твердения бетонов и растворов – по изменению их прочности в основных и контрольных составах в 1 и 3 сутки твердения; противоморозных – сравнением прочности бетонов и растворов основных составов, твердевших при заданной отрицательной температуре, с прочностью бетона и раствора контрольного состава, твердевшего в нормальных условиях.

В работе в качестве вяжущего был использован портландцемент Красноярского цементного завода марки ЦЕМ I 42,5 Н. Испытания цемента были проведены согласно ГОСТ 30744-2001. «Цементы. Методы испытаний».

Химические свойства портландцемента представлены в таблице 1.

Таблица 1

№	Показатель	Содержание, %
1	CaO	64
2	SiO ₂	22
3	Al ₂ O ₃	7
4	Fe ₂ O ₃	4
5	MgO	1,4
6	SO ₃	0,6
7	Na ₂ O+K ₂ O	0,4
8	TiO ₂ +Cr ₂ O ₃	0,3
9	P ₂ O ₅	0,3
10	п.п.п.	1

Физические свойства портландцемента представлены в таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование показателя	Значение
1	Средняя плотность	1100 кг/м ³
2	Истинная плотность	3100 кг/м ³
3	Тонкость помола	не более 15% остатка на сите №008
4	Водопотребность	27,75 %
5	Начало схватывания	2 ч 40 мин
6	Конец схватывания	3 ч 40 мин
7	Прочность при сжатии (28 суток)	51,1 МПа
8	Прочность при изгибе (28 суток)	7,8 МПа

В качестве заполнителей использовали песок и щебень из гравия Березовского карьероуправления г. Красноярска.

Свойства мелкого заполнителя, определенные по ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытания», представлены в таблице 3.

Таблица 3

№	Наименование показателя	Значение
1	Модуль крупности	2,31
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц	5%
3	Истинная плотность	2,64 г/см ³
4	Насыпная плотность	1560 кг/м ³

Свойства крупного заполнителя, определенные по ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний», представлены в таблице 4.

Таблица 4

№	Наименование показателя	Значение
1	Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	5,6 %
2	Истинная плотность	2,57 г/см ³
3	Насыпная плотность	1435 кг/м ³
4	Марка по дробимости	1000

Оценка эффективности действия добавок производилась согласно методик, регламентируемых ГОСТ 30459-2003 «Добавки для бетонов. Методы определения эффективности».

Результаты испытаний пластифицирующих добавок в цементном тесте и камне представлены в таблице 5.

Таблица 5

Состав бетона (вид добавки)	Расход добавки % от цемента	Н.Г.%	Сроки схватывания, час/мин		Прочность при изгибе, МПа		Прочность при сжатии, МПа	
			начало	конец	3 сут.	28 сут.	3 сут	28 сут
Без добавки	-	27,75	2:40	3:40	4,7	8,4	43,2	78,7
МБ-1	0,5	26,5	2:40	3:30	6,5	13,47	47,0	74,5
	0,7	26,0	2:20	3:25	7,9	14,0	53,3	79,8
	0,9	25,7	2:10	3:05	7,5	13,83	46,4	71,6
	1,1	25,2	1:50	2:50	6,2	13,7	41,4	69,8
СП-1	0,4	26,1	2:33	3:45	6,5	12,1	45,6	80,3
	0,5	25,7	1:55	2:56	6,8	12,7	47,2	81,6
	0,6	25,2	1:34	2:12	7,4	13,1	48,2	87,2
	0,7	24,7	0:56	1:35	7,7	13,7	54,5	81,5

Анализ таблицы показал, что нормальная густота добавки «МБ-1» уменьшается на 6,3% при достижении максимальной прочности при сжатии, а у добавки «СП-1» на 9,2 %. По приросту прочности цементного камня на изгиб на 3, 28 сутки твердения, можно сказать, что даже при введении небольшого количества добавки заметно увеличивается прочность образцов.

Полученные результаты исследований позволили определить оптимальные дозировки пластифицирующих добавок для получения максимального эффекта: МБ-1 – 0,7%; СП-1 – 0,6%.

Результаты испытаний добавки - ускорителя твердения представлены в таблице 6. Из полученных данных видно, что прирост прочности в 1 и 3 сутки при расходе добавки составляет соответственно 22 и 26%. Кроме этого, было установлено, что добавка «Реламикс» дополнительно снижает водопотребность цементного теста на 18%.

Таблица 6

№	Количество добавки, % от Ц	Н.Г.,%	Сроки схватывания, ч-мин		R изг, МПа, в возрасте, сут		R сжат, МПа, в возрасте, сут	
			начал	конец	1 сут	3 сут	1 сут	3 сут
1	Б/Д	27,5	2-40	3-40	2,4	4,7	17,2	43,2
2	1	23,92	2-20	2-50	2,86	5,86	20,2	51,3
3	1,5	23,2	2-05	2-35	2,9	5,93	23,3	54,03
4	2	21,5	1-45	2-10	3,05	5,94	21,6	54,9
5	2,5	22,1	1-20	1-45	2,94	5,92	20,46	55,8

При испытаниях противоморозных добавок было изучено их влияние на свойства цементного теста и цементного камня, а также на прочность тяжелого бетона, твердеющего в условиях положительных и отрицательных температур. Составы бетона для всех видов добавок были приняты одинаковыми, а бетонная смесь имела подвижность, равную 2-3 см по осадке стандартного конуса.

Температурный график естественных условий выдерживания образцов бетона представлен на рисунке 1. За указанный период температура наружного воздуха опускалась до -32°C и поднималась до $+8^{\circ}\text{C}$.

Полученные результаты испытаний представлены в таблице 7.

Рис. 1. Температурный график выдерживания образцов бетона в естественных условиях

Таблица 7

Виды добавок	Прочность при сжатии, МПа / %, условия твердения		
	нормальные	естественные	при – 20°С
Без добавки	51,2 / 100	13,2 / 26	-
ПМП-1	60,1 / 117	29,3 / 57	12 / 23,4
Nord	57,6 / 113	20,1 / 39	10,7 / 21,0
Криопласт	57,3 / 112	21,9 / 43	11,7 / 22,8

Согласно полученным данным, наибольшую относительную прочность (в сравнении с контрольными образцами) после выдерживания в условиях отрицательных температур показали образцы с комплексной противоморозной добавкой ПМП-1.

Можно подвести итог, что специфика выбора вида и расхода современных добавок должна производиться дифференцированно с учетом конкретного производства, используемых сырьевых материалов и ожидаемого эффекта при оптимальных экономических показателях.

Список использованной литературы

1. Касторных Л.И. Добавки в бетоны и строительные растворы. Учебно-справочное пособие / Л.И.Касторных. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013.- 98 с.
2. Химические добавки для бетонов на основе жидких отходов промышленности: монография/ Шевченко В.А., Назиров Р.А., Панасенко Л.Н. –Красноярск: Сиб.федер.ун-т, 2011.-178с.
3. Баженов Ю.М., Демьянова В.С., Калашников В.И. Модифицированные высококачественные бетоны/ Научное издание.-М.:Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006.-368с.
4. Технология бетона, строительных изделий и конструкций : Учебник для вузов / Ю.М. Баженов, Л.А. Алимов, В.В. Воронин, У.Х. Магдеев. - М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008. - 350 с., с илл.
5. Противоморозные добавки в бетон. Технологии бетонов. 2013 (10):12-13/ Никогосян Р.В.

ТВОРОЖНЫЕ ПРОДУКТЫ И СПОСОБНОСТЬ ЖЕВАНИЯ ЗУБОВ

Дамбадаржаагийн Хөхөө

Преподаватель доктор(Ph.D) профессор Производственно технологического института при Монгольском Государственном Университете Науки и Технологии. Монголии, направление исследуемой работы: пищевые машины и аппараты, изучение реологии.

Доктор (Ph.D), профессор

Чойжамцын Оюунжаргал

Преподаватель доктор Ph.D. Строительно-архитектурного института при Монгольском Государственном Университете Науки и Технологии. Монголии, направление исследуемой работы: пищевые машины и аппараты, изучение реологии.

Бямбасүрэнгийн Буянжаргал

магистр. Производственно технологического института при Монгольском Государственном Университете Науки и Технологии. Монголии, направление исследуемой работы: пищевые биохимии и микробиологии.

Монголия, САИ и ПТИ при МГНУТ

COTTAGE CHEESE PRODUCTS AND THE ABILITY OF CHEWING TEETH

Chojjamts Oyuunjargal

lecturer Dr. (Ph.D). Construction and Architectural Institute at the Mongolian State University of Science and Technology. Mongolia direction issleduyumoy work: food machines and apparatus, the study of rheology.

Dambadarjaa Huhuu

lecturer Dr. (Ph.D) Professor of Industrial Technology Institute at the Mongolian State University of Science and Technology. Mongolia direction issleduyumoy work: food machines and apparatus, the study of rheology.

Byambasyren Buyanjargal

magistr. Industrial Technology Institute at the Mongolian State University of Science and Technology. Mongolia direction issleduyumoy work: pischivye biochemical and mikrobiolgi.

Abstract

Studied the daily diet chewing primary organs and the digestive system, as well as the impact on human activity.

Аннотация

Изучены суточный рацион питания для жевательных первичных органов и органов пищеварения, а также влияния на деятельности человека.

Ключевые слова: ээзгий /один из видов творожных изделий/, сыр, еда, продукт, зубы

Keywords: eezgy /one kind of cheese products/ cheese, food, product, teeth.

Введение

Ежедневно большинство частей населения Монголии используют мясо, овощи, так как, в это время нужно больше употреблять традиционные молочные продукты. Молочные продукты играют важную роль на пищеварительной системе, а также уменьшают разные болезни зубов. Для зубов очень важно при пищеварении значение рН слюна. Пусть выбираем один из типов молочных продуктов., например, сыр, ааруул, ээзгий. При жевании выделяется рН слюна, как мы больше узнаём о способности жевания зубов, т.к. улучшает качество здоровья и правильного питания человека. Наше исследование целесообразно на улучшение здоровья человека.

Главная часть

Молоко, молочные продукты и жевательные пищевые продукты важно для укрепления зубов, увеличения рН слюна, увеличения силы жевания, и определяет рН слюна зубов всё это для здоровья, а также играет важную роль в правильном питании.

Поэтому с раннего возраста нужно правильно питаться, для этого тесно исследовать новые продукты из молока, молочных продуктов. Сыр, молоко, молочные продукты из которых чистый белок молочной кислоты является жевательный продукт. Жевательный орган, т.е зубы человека можно классифицировать на молочные, нейтральные, регулярные сноска. Они по отдельным образом определяется сила сноска. На примере исследовали выделение слюна зубов по регулярным сноскам. Молочные, нейтральные и регулярные сноска зубов детей Монголии определяли силу укуски зубов, рН жевания зубов по следующим образом.

На исследовании участвовали с 4 по 16 летних детей Монголии с молочными, нейтральными, постоянными сносками и рассмотрели их состояния развития зубов. Способность жевания зубов через силу жевания параллельных зубов определяли на Японском аппарате “OCCLUSAL FORCE METER GM-10” и анализ показывает следующие значения:

- а) молочные зубы $12.5 \pm 4.9 - 12.8 \pm 4.6 \text{ кг} - 20.2 \pm 8.0 - 26.5 \pm 9.7 \text{ кг}$,
- б) постоянные коренные зубы $26.8 \pm 8.6 - 35.4 \pm 10.0 \text{ кг} - 45.05 \pm 14.5 - 71.9 \pm 17.5 \text{ кг}$ (не зависимо от рода детей)
- в) большие коренные зубы $53.8 \pm 12.4 - 62.5 \pm 7.3 \text{ кг} - 71.2 \pm 14.7 - 87.1 \pm 17.1 \text{ кг}$.

Рисунок .1. Японский аппарат для характеристики укуски зубов

На следующем графике показано сравнение сноски зубов детей перед и после применения сыра и ээзгий.

Зураг.2. Изменение рН детского слюна

В возрасте 6-7 лет у ребенка вырастают постоянные коренные зубы, а иногда бывают с 20 по 24 лет. Для сноски зубов -32 зуба и обозначаются арабскими цифрами. Зубы-это один из главных органов детей, т.к. тесно связано с здоровьем детей.

Рисунок 3. Изменение числа жевания детских зубов

Рисунок 4. Таблетки из Рисунка 5. Значение pH слюны сыра и ээзгий при применении сыра и ээзгий

Способы сноски зубов и сила предела

№	Продукты	Средняя площадь зубов детей, м ² и сила укуски, кг			Влажность, %	
		Молочная сноска	Нейтральная сноска	Регулярная сноска		
		19.85*10 ⁻⁶ м ²	28.31*10 ⁻⁶ м ²	30.28*10 ⁻⁶ м ²		
		Передные зубы 12.5-12.8 кг Коренные зубы 26.8-35.4 кг	Передные зубы 12.86-17.4 кг Коренные зубы 24.3-28.7 кг Регулярно большие коренные 53.8-62.5 кг	Передные зубы 20.2-26.5 кг Коренные зубы 45.05-71.9 кг Регулярно большие коренные 71.2-87.1 кг		
1	Сила предела, мПа	Аэруул	0.146	0.359	0.584	3.73
2		Сыр	0.146	0.356	0.543	6.15
3		Ээзгий	0.208	0.354	0.560	7.8
4		Глютин	0.136	0.326	0.512	8.2
5		Средняя сноска	0.14982	0.36428	0.59620	6.47
Сила жевания зубов, кг и требующий пищевой продукт		20.32кг	29.76кг	44.44кг		

Закключение

- При сравнении сноски зубов применение ежедневных традиционных молочных продуктов на 45 дней, сноска зубов и значение pH мальчиков и девочек увеличилась.
- Каждый день кормили ребёнка молочные жевательные продукты и уменьшились зубные болезни, и другие болезни.

• При исследовании значения рН для укрепления зубов нужно разработать новые продукты с использованием молока и молочных продуктов.

• Наше исследование показывает, что в целом возможно разработать принуждающий здоровый продукт и в дальнейшем впускать на завод.

Совет :

- *Если зубы здоровы, то тело здорово*
- *Жевательные продукты ежедневно употреблять.*
- *Молочные продукты и сыр, эззгий, ааруул употребляйте каждый день.*

Список использованной литературы

[1] Ч.Оюунжаргал, Д.Хөхөө, Н.Чимэдрэгзэн, Ч.Мягмаржав. *Цагаан идээний реологийн судалгаа*. “Шүд ба хоол хүнс” Онолын семинарын эмхэтгэл. ШУТИС. ХБТС. 2003.

[2] ШУТИС. ХИБС, МУЭМИС, ЭНЭСТ-ийн хамтарсан “Шүд ба Хоол тэжээл” сэдэвт Шинжлэх ухаан технологийн тайлан . УБ.2007

[3] Ч.Оюунжаргал, Д.Хөхөө, Ч.Сайнбуян, Н.Чимэдрэгзэн, Д.Номин. *Шүд баясны эрдэсжилтийг дэмжих хүнсний бүтээгдэхүүний реологи судалгаа*: Хүнс судлал-2007 эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. ШУТИС.ХБТС. 2007

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Чурикова Е.В.

Быковская Л.В.

*ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,
Оренбург*

THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF POWER LINES

E.V. Churikova

L.V.Bykovskaya

*Orenburg State University,
Orenburg*

Аннотация

Статья посвящена экологическому влиянию линий электропередачи. В связи с усовершенствованием электрических сетей вопросы экологического влияния на окружающую среду приобретают особую актуальность. Рассчитывая электромагнитное поле линий электропередачи, можно оценить экологическое влияние и защитить от электромагнитных волн при превышении допустимых значений.

Abstract

Article is devoted to ecological influence of power lines. Due to the improvement of electric networks questions of ecological influence on environment gain special relevance. Counting an electromagnetic field of power lines, it is possible to estimate ecological influence and to protect from electromagnetic waves at excess of admissible values.

Ключевые слова: линия электропередачи, электромагнитное поле, влияние, потенциал, окружающая среда.

Key words: power line, electromagnetic field, influence, potential, environment.

Линия электропередачи (ЛЭП) — один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии посредством электрического тока.

Различают воздушные и кабельные линии электропередачи. В данной работе подробнее рассмотрим воздушную линию электропередачи. Провод воздушной линии электропередачи предназначен для передачи электрической энергии от источников к потребителям электрической энергии.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитное поле промышленной частоты - вид материи, которая

возникает вокруг движущихся зарядов. Электромагнитное поле представляет собой совокупность электрического и магнитного полей, каждое из которых порождается зарядом и током соответственно.

Электромагнитные поля - главная опасность, которая исходит от линий электропередач. Учёные считают их одним из основных видов экологического загрязнения: электромагнитные поля во множестве окружают нас практически везде, где бы человек ни находился. Электрические и магнитные поля являются значимыми факторами влияния на состояние всех биологических объектов, попадающих в зону их воздействия [1, 2].

У человека после частого общения с электромагнитными волнами могут развиваться депрессия, мигрень, дезориентация в пространстве, мышечная слабость, изменение состава крови, проблемы с сердечнососудистой системой, нарушения зрения, атрофия цветового восприятия, снижение иммунитета и так далее [3].

В связи с развитием электрических сетей вопросы экологического влияния высоковольтных линий электропередачи приобретают особую актуальность. Основной целью работы является расчет электромагнитного поля линий электропередач и оценка их экологического воздействия.

Влияние магнитного и электрического полей обычно рассматривается отдельно. Рассмотрим подробнее электрическое поле, возникающее вокруг двух одноцепных воздушных линий напряжением 110 кВ с частотой 50 Гц (выбираем марку провода АС-70).

Для расчета электрического поля используем программу FEMM – (Finite Element Method Magnetics) – это пакет программ, который предназначен для решения магнитостатических, электростатических и теплостатических задач. Для того, чтобы произвести расчет необходимо рассчитать потенциалы в каждой фазе за один период синусоиды ($t=0,02$ с) [4]. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Значения напряжения в различные моменты времени

Время, с	Напряжение в одном проводе фазы А, В	Напряжение в одном проводе фазы В, В	Напряжение в одном проводе фазы С, В
0	110000	-55000	-55000
0,001	104616,2	-87745,9	-22870,3
0,002	88991,87	-100490	11498,13
0,003	64656,38	-109397	44741,03
0,004	33991,87	-107596	73604,37
0,005	0	-95262,8	95262,79
0,006	-33991,9	-73604,4	107596,2
0,007	-64656,4	-44741	109397,4
0,008	-88991,9	-11498,1	100490
0,009	-104616	22870,29	81745,93
0,01	-110000	55000	55000
0,011	-104616	81745,93	22870,29
0,012	-88991,9	100490	-11498,1
0,013	-64656,4	109397,4	-44741
0,014	-33991,9	107596,2	-73604,4
0,015	0	95262,79	-95262,8
0,016	33991,87	73604,37	-107596
0,017	64656,38	44741,03	-109397
0,018	88991,87	11498,13	-100490
0,019	104616,2	-22870,3	-81745,9
0,02	110000	-55000	-55000

Рассчитав значения напряжения, создаем модель линии в программе. При выполнении были заданы параметры материалов – воздуха, стали, алюминия, а также заданы потенциалы [5].

Провод марки АС представляет собой многопроволочный провод, который состоит из внутренней жилы (сердечник провода), выполняемый из стали, и верхней жилы, выполняемой из алюминия. При протекании электрического тока наблюдается поверхностный эффект: ток вытесняется на поверхность провода. Таким образом, сердечник провода придает механическую прочность, а алюминиевая часть является токопроводящей частью. Исходя из вышеизложенного, потенциалы в модели линии электропередачи были заданы на поверхности провода.

В момент времени $t=0$ с электрическое поле изображено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Картина электрического поля в момент времени $t=0$ с

-Построим график зависимости напряженности электрического поля от расстояния в программе FEMM. Кривая распределения изображены на рисунке 2.

Для того чтобы защитить население от вредного воздействия линий электропередач, существуют специальные нормативы, определяющие некую санитарную зону, условно начинающуюся от крайнего провода ЛЭП, спроецированного на землю [6]. В России в целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля ЛЭП установлены санитарно - защитные (охранные) зон, в пределах которых запрещается размещение жилых зданий, стоянок и остановок всех видов транспорта, устраивать места отдыха, спортивные и игровые площадки [7].

Рисунок 2 – График изменения $E=f(L)$

В соответствии с СанПиН 2.2.41191-03 (пункт 3.4.2) предельно допустимый уровень напряженности ЭП на рабочем месте в течение всей смены устанавливается равным 5 кВ/м, при напряженности свыше 20 до 25 кВ/м допустимое время пребывания в ЭП составляет 10 мин, пребывание в ЭП с напряженностью более 25 кВ/м без применения средств защиты не допускается. Допустимое время пребывания в ЭП может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня, в остальное рабочее время необходимо находиться вне зоны влияния ЭП или применять средства защиты [8].

Требования действительны при условии, что проведение работ не связано с подъемом на высоту, исключена возможность воздействия электрических разрядов на персонал, а также при условии защитного заземления всех изолированных от земли предметов, конструкций, частей оборудования, машин и механизмов, к которым возможно прикосновение работающих в зоне влияния ЭП.

Используя данные положения и полученный график, можно сделать вывод о том, что на земле уровень напряженности электрического поля составляет около 100 В/м, что составляет меньше предельно допустимых значений и пребывание в данной зоне не опасно для здоровья.

При проведении работ, осуществляемых с подъемом на высоту, необходимо руководствоваться СанПиН 2.2.41191-03. При достижении высоты 11,5 м напряженность электрического поля составляет 5 кВ/м, в данной зоне время нахождения составляет время рабочей смены. На высоте 11,5-13 м допустимое время пребывания в ЭП составляет 10 мин.

В соответствии с СанПиН 2.1.2.1002-00 (пункт 6.4.2.4.) напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц на территории жилой застройки от воздушных линий электропередачи переменного тока и других объектов не должна превышать 1 кВ/м на высоте 1,8 м от поверхности земли [9]. Данный пункт выполняется.

Таким образом, данная линия удовлетворяет требованиям СанПиН 2.2.41191-03 и СанПиН 2.1.2.1002-00 и является безопасной. Проведенная последовательность расчетов может быть использована для оценки влияния напряженности электрического поля на окружающую среду.

Список использованной литературы

1. Александров Г. Н. Установки сверхвысокого напряжения и охрана окружающей среды. – Л.: Электроатомиздат, 1989.

2. Бравичев С.Н., Быковская Л.В. Расчёт напряженности электрического поля высоковольтных линий электропередач. Интеграция науки и образования как условие повышения качества подготовки специалистов. Материалы всероссийской научно-практической конференции. – Оренбург, ИПК ГОУ ОГУ, 2008. – С.30-36

3. Экобаланс. Жить или не жить рядом с ЛЭП? [Электронный ресурс] : М., 2008. - Режим доступа:

<http://ekobalans.ru/ekologiya>.

4. Методы расчет магнитных систем электрических аппаратов: магнитные цепи, поля и программа FEMM: Учеб. пособие для студ. высш. заведений / Олег Болеславович Буль. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с. ISBN5-7695-2064-7.

5. Бессонов В.А., Матющенко В.С. Расчет потенциалов, наведенных электрическим полем в изолированных проводах контактной сети и линии ДПР. Межвуз. сб. науч. тр. ДВГУПС: “Повышение эффективности и надежности систем электроснабжения”. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 1999.

6. Михайлов А. В., Хотинский В. Г. Санитарно-защитные зоны воздушных линий электропередачи. – М., Энергетик. – № 10, 1984.

7. Славников, В. Е. Человек в электромагнитных полях [Электронный ресурс] / В. Е. Славников. - М. : © Colan, 2001. - Режим доступа:

<http://www.colan.ru/technics/artview.php?idx=37>. - 25.12.2007

8. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы / Гос. санитарно - эпидемиолог. нормирование РФ. - М. : Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003 - . Электромагнитные поля в производственных условиях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.2.41191-03 : официальное издание. - 2001. - 23 с. - ISBN: 978-5-98908-223-X.

9. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы / Гос. санитарно - эпидемиолог. нормирование РФ. - М. : Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2001 - .Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и

помещениям. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.1.2.1002-00 : официальное издание. - 2001. - 23 с. ISBN 5-7508-0253-1.